

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

ANA LUIZA APARECIDA LOURENÇO

**DESVIANTES SOCIAIS: A ESTIGMATIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DE CRACK E A
PRODUÇÃO DO PÂNICO MORAL**

VOLTA REDONDA

2024

ANA LUIZA APARECIDA LOURENÇO

**DESVIANTES SOCIAIS: A ESTIGMATIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DE CRACK E A
PRODUÇÃO DO PÂNICO MORAL**

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao
Curso de Graduação em Psicologia do Instituto
de Psicologia da Universidade Federal
Fluminense, como requisito para obtenção do
grau de Bacharel em Psicologia.

Orientador:

Prof. Dr. RAFAEL MENDONÇA DIAS

VOLTA REDONDA

2024

Ficha catalográfica automática - SDC/BAVR
Gerada com informações fornecidas pelo autor

L892d Lourenço, Ana Luiza Aparecida
DESVIANTES SOCIAIS : A ESTIGMATIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DE CRACK
E A PRODUÇÃO DO PÂNICO MORAL / Ana Luiza Aparecida Lourenço. -
2024.
93 p.: il.

Orientador: Rafael Mendonça Dias.
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)-Universidade
Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Sociais,
Volta Redonda, 2024.

1. Crack. 2. Drogas. 3. Estigma. 4. Políticas Públicas. 5.
Produção intelectual. I. Dias, Rafael Mendonça, orientador.
II. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências
Humanas e Sociais. III. Título.

CDD - XXX

TERMO DE APROVAÇÃO

ANA LUIZA APARECIDA LOURENÇO

DESVIANTES SOCIAIS: A ESTIGMATIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DE CRACK E A PRODUÇÃO DO PÂNICO MORAL

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela banca examinadora do Curso de Graduação
em Psicologia da Universidade Federal Fluminense – UFF

Volta Redonda, 29 de julho de 2024.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Rafael Mendonça Dias – UFF
Orientador

Prof.^a Dra. Flávia Helena Miranda de Araújo Freire – UFF

Prof. Dr. Everson Rach Vargas – UFF

Volta Redonda

2024

AGRADECIMENTOS

À minha mãe, Márcia Lourenço, por todo apoio, confiança, paciência, cumplicidade e amor durante o meu percurso acadêmico, que, inclusive, posso chamar de nosso. Você foi peça fundamental nesse processo e apenas nós duas sabemos as dificuldades que enfrentamos para que eu conseguisse chegar até aqui.

Ao meu professor, supervisor e orientador, Rafael Mendonça Dias, por me acompanhar durante esses anos, pelos diálogos e reflexões e pelo acolhimento ético e afetivo. Que a sua jornada no Canadá seja repleta de vivências! Sentirei saudades de nossas comemorações.

A todos os professores e professoras que fizeram parte da minha graduação na Universidade Federal Fluminense. Foi um prazer estar com vocês em encontros presenciais e remotos, e ter a chance de construir diálogos e debates que influenciaram meu crescimento pessoal e acadêmico.

À minha querida amiga, Júlia Alves, pelo apoio, acolhimento, afeto e risadas desde que moramos juntas. Os dias em Volta Redonda se tornaram mais leves graças a você. Que nossa conexão perdure e que a vida nos proporcione muitos encontros.

Ao amigo e parceiro, Rodrigo Casella, futuro psicanalista, que me acompanha desde 2019 e me acolheu junto à sua família, possibilitando-me vivenciar momentos de afeto que guardarei em meu coração.

Por fim, aos colegas de Volta Redonda e São Paulo, minha rede de apoio nessa loucura que chamamos de vida.

Dedico este trabalho a Márcia Lourenço, minha querida mãe. Por meio de seu apoio, encorajou-me a voar, para buscar aquilo que não pôde ter, mas que sempre lutou arduamente para me proporcionar. Que a saudade vá embora e dê espaço aos abraços, pois estou voltando para juntas trilharmos novos caminhos.

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo geral indicar, analisar e compreender o processo de estigmatização dos usuários de substâncias psicoativas, especialmente o crack, além do reconhecimento dos atores sociais que impõem obstáculos e moldam ambientes propícios à exclusão social e à discriminação. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e abordagem qualitativa, nas bases de dados BVS, PePSIC, SciELO e Fiocruz, nos idiomas inglês e português, de estudos publicados entre 2002 e 2024. Os achados foram relacionados aos conceitos de “estigma”, “desvio social” e “pânico moral”, de Erving Goffman, Howard Becker e Stanley Cohen, respectivamente. Com o intuito de compreender os fenômenos e processos que fomentam a estigmatização dos usuários de crack, foram descritos os contextos por trás do paradigma proibicionista em um percurso histórico e a análise das políticas de drogas no Brasil. Os achados da pesquisa demonstram que há, no imaginário social, uma visão distorcida de pessoas que consomem drogas, reforçada por discursos e ações moralistas propagadas pelo Estado conservador, a partir da articulação entre justiça, psiquiatria e moral religiosa. Conclui-se que há a existência de uma dicotomia que dá origem a um embate social entre perspectivas proibicionistas e antiproibicionistas, refletindo no cuidado e atenção direcionados aos usuários de substâncias psicoativas.

Palavras-chave: Crack; Cracolândia; Drogas; Estigma; Políticas Públicas; Proibicionismo.

ABSTRACT

The present study has the general objective of indicating, analyzing and understanding the process of stigmatization of users of psychoactive substances, especially crack, in addition to recognizing the social actors who impose obstacles and shape environments conducive to social exclusion and discrimination. To this end, a bibliographical review of a descriptive nature and qualitative approach was carried out, in the BVS, PePSIC, SciELO and Fiocruz databases, in English and Portuguese, of studies published between 2002 and 2024. The findings were related to the concepts of “stigma”, “social deviance” and “moral panic”, by Erving Goffman, Howard Becker and Stanley Cohen, respectively. In order to understand the phenomena and processes that encourage the stigmatization of crack users, the contexts behind the prohibitionist paradigm were described in a historical trajectory and the analysis of drug policies in Brazil. The research findings demonstrate that there is, in the social imagination, a distorted view of people who consume drugs, reinforced by moralistic speeches and actions propagated by the conservative State, based on the articulation between justice, psychiatry and religious morality. It is concluded that there is a dichotomy that gives rise to a social clash between prohibitionist and anti-prohibitionist perspectives, reflecting on the care and attention directed to users of psychoactive substances.

Keywords: Crack; Cracolândia; Drugs; Stigma; Public Policy; Prohibitionism.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	11
CAPÍTULO 1 - DROGAS CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL E CULTURAL	14
1.1 DEFINIÇÃO DO TERMO “DROGA” E SUAS VARIANTES	14
1.2 O MOVIMENTO INTERNACIONAL DANDO INÍCIO AO PROIBICIONISMO E À EXPANSÃO FARMACOLÓGICA	19
1.3 ONU E AS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS.....	24
1.4 A DUALIDADE DA MEDICALIZAÇÃO: CONTROLE SOCIAL E REPRESSÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO.....	29
CAPÍTULO 2 - A NOVA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL: A EXPANSÃO DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS.....	33
2.1 APRESENTAÇÃO SOBRE O HISTÓRICO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA.....	33
2.2 A NOÇÃO DE SAÚDE E A REDUÇÃO DE DANOS	37
2.3 A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MODELO ASSISTENCIAL EM SAÚDE MENTAL NO BRASIL... ..	43
2.4 RAPS E AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS.....	45
CAPÍTULO 3 - A ESTIGMATIZAÇÃO DO USUÁRIO DE CRACK	53
3.1 APRESENTAÇÃO DOS CONCEITOS DE HOWARD BECKER, ERVING GOFFMAN E STANLEY COHEN	53
3.1.1 Howard Becker	54
3.1.2 Erving Goffman	58
3.1.3 Stanley Cohen	61
3.2 MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE.....	63
3.3 EXCLUSÃO SOCIAL E “CRACOLÂNDIA” NA CIDADE DE SÃO PAULO.....	68
3.4 PROGRAMA “CRACK, É POSSÍVEL VENCER”: O DEBATE SOBRE “EPIDEMIA DO CRACK” NO GOVERNO DILMA... ..	75
CONSIDERAÇÕES FINAIS	83
REFERÊNCIAS.....	86

LISTA DE SIGLAS

AA	Alcoólicos Anônimos
ABORDA	Associação Brasileira De Redutores De Danos
ABRASCO	Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CAPS AD	Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
CAPS	Centros De Atenção Psicossocial
CFP	Conselho Federal de Psicologia
CONAD	Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas
CTS	Comunidades Terapêuticas
EUA	Estados Unidos da América
FPS	Frente Parlamentares
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
MDB	Partido do Movimento Democrático Brasileiro
MLA	Movimento de Luta Antimanicomial
MTSM	Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental
OMS	Organização Mundial de Saúde
ONU	Organização das Nações Unidas
PL	Projeto de Lei
PNAD	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PSD	Partido Social Democrático
PSDB	Partido da Social Democracia Brasileira
PT	Partido dos Trabalhadores
PTB	Partido Trabalhista Brasileiro
PTS	Projetos Terapêuticos Singulares
RAPS	Rede de Atenção Psicossocial
RBS	Rede Brasil Sul de Comunicação
RD	Redução de Danos
REDUC	Rede Brasileira De Redução De Danos
SENAD	Secretaria Nacional de Política de Drogas
SISNAD	Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
SRTS	Serviços Residenciais Terapêuticos
SUS	Sistema Único de Saúde

INTRODUÇÃO

O termo “estigma” pode ser definido como uma marca física ou social com conotação negativa que leva o portador a ser marginalizado ou excluído de determinadas situações sociais. A estigmatização ocorre quando se atribuem rótulos e estereótipos negativos a determinados comportamentos, modos de ser e estilos de vida (Friedrich *et al.*, 2019).

De acordo com Duarte e Freitas (2019), a política de drogas no Brasil é sustentada por falsas imagens patologizantes e estigmatizantes que fundamentam e organizam toda a narrativa antidroga que impulsiona a política criminal e às estratégias bélicas de segurança pública. Originado na experiência norte-americana, que disseminou em fóruns internacionais a política de controle penal do uso, produção e comércio de drogas, o proibicionismo tornou-se uma doutrina e se espalhou por várias esferas da vida social e política dos países. Isso influenciou não apenas as produções legislativas dos Estados nacionais, mas também orientou os entendimentos da magistratura, organizou as estratégias de gestão da segurança pública, influenciou as coberturas dos meios de comunicação e, sobretudo, presidiu as interpretações públicas sobre as substâncias psicoativas tornadas ilegais.

Nesse sentido, a doutrina proibicionista rapidamente se transformou na política de “guerra às drogas”, justificando operações policiais repressivas e militarizadas com base no discurso de combate à violência e ao tráfico de drogas. Progressivamente, essa doutrina tornou-se uma estratégia econômica para a movimentação de ativos financeiros, visando à manutenção do poder político de pequenos grupos. Além disso, serviu como estratégia de controle urbano, utilizando discursos de lei e ordem como argumento para a implementação de medidas autoritárias e antidemocráticas, compactuando com as desigualdades estruturais existentes e com o pânico moral. Diante desse cenário, existe uma dicotomia que dá origem a um embate social entre perspectivas proibicionista e antiproibicionistas, que envolve instituições e movimentos sociais na defesa de seus respectivos ideais.

Barreto (2017) compreende que as desigualdades estruturais frequentemente se manifestam no campo da saúde, evidenciando-se nas diversas condições de saúde de diferentes grupos, nos níveis de risco à saúde e no acesso desigual aos recursos disponíveis no sistema de saúde. Não por acaso, grande parte das desigualdades observadas está diretamente relacionada a outros aspectos da vida social. Essas desigualdades são definidas pela história, pelos modelos políticos adotados e pela maneira como o Estado redistribui as riquezas nacionais por meio de sistemas fiscais e de transferência, o que pode gerar distanciamentos distributivos maiores ou menores entre os grupos sociais. Além disso, elementos culturais também desempenham um

papel importante na amplificação e consolidação de algumas das desigualdades existentes (Barreto, 2017).

Segundo Brites (2017), há uma preocupação crescente com o consumo de drogas na atualidade e, entre os atores sociais que compactuam com discursos excludentes, os meios de comunicação exercem um grande poder sobre a opinião pública ao promover a ideologia proibicionista. Nos últimos anos, o crack tornou-se a droga em foco, recebendo especial atenção das autoridades brasileiras. Desta forma, cria-se no imaginário social a ideia de uma “epidemia” do crack. No entanto, essas concepções são pragmáticas e superficiais em relação à realidade do consumo dessa droga (Brites, 2017). A suposta epidemia do crack e o apoio às repressões promovidas pelo Estado, respaldadas pela mídia, revelam os interesses da classe dominante que utilizam do pânico moral para o controle social.

Conforme apontado por Friedrich *et al.* (2019), o estigma pode impedir que pessoas que usam drogas procurem ou participem plenamente dos serviços de saúde, devido à ameaça de desaprovação social ou à diminuição da autoestima associada ao rótulo. Isso resulta na subutilização dos serviços e dificulta o acesso para aqueles que mais precisam. Os profissionais de saúde presentes nos dispositivos de cuidado e atenção aos usuários de drogas também podem ser influenciados por esse imaginário social, o que interfere no cuidado oferecido a essa população. Como reflexo desse estigma, os usuários, frequentemente acusados de serem desviantes sociais, se percebem como inferiores ao restante da população, o que leva ao isolamento social, à piora da qualidade de vida e à internalização do estigma.

Mark, Phelan e Link (2013, *apud* Angelim, 2021) observam que, apesar do crescente interesse em pesquisas sobre estigma nas últimas décadas, a maioria dessas investigações tem se concentrado na relação de causa e efeito ao explorar, em nível individual, os efeitos dos estigmas na vida dos estigmatizados. Isso limita os estudos à oportunidade de abordar questões estruturais importantes. Para os autores, pesquisas que integrem questões estruturais nos estudos sobre estigma podem oferecer uma melhor compreensão de como os estigmas estão enraizados em estruturas sociais e como podem impactar o campo da saúde, especialmente no que se refere aos cuidados prestados à população estigmatizada.

Devido ao paradoxo existente entre as políticas públicas de saúde voltadas ao consumo de substâncias psicoativas, Domanico (2006) destaca a necessidade de uma reflexão para a continuidade dos estudos sobre o tema. A autora propõe que as estratégias de redução de danos associadas ao uso de drogas sejam amplamente discutidas pela sociedade, com a participação das organizações não governamentais no controle social para sua implementação e execução.

A partir deste contexto, esta pesquisa levanta o seguinte problema: quais são os fatores específicos de predisposição que contribuem para o desencadeamento da estigmatização das pessoas que fazem uso de crack, considerando o paradoxo existente entre discursos proibicionistas e antiproibicionistas acerca do consumo de drogas?

O desenvolvimento deste estudo fundamentou-se nas experiências obtidas durante o estágio supervisionado promovido pela Universidade Federal Fluminense, que ocorreu de março de 2022 a dezembro de 2023, sob a supervisão do Prof. Dr. Rafael Mendonça Dias. O estágio foi realizado no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), localizado em Volta Redonda, Rio de Janeiro.

Com base nisso, o objetivo geral do presente estudo é indicar, analisar e compreender o processo de estigmatização dos usuários de substâncias psicoativas, especialmente o crack, além do reconhecimento dos atores sociais que impõem obstáculos e moldam ambientes propícios à exclusão social e à discriminação. O estudo estabeleceu três objetivos específicos: investigar o percurso histórico acerca do conceito “droga” e as influências políticas na fabricação, consumo e distribuição dessas substâncias; analisar as políticas públicas sobre drogas e os impactos que essas políticas causam; e, por fim, descrever as ações das campanhas preventivas brasileiras, por meio das estratégias veiculadas por suas peças publicitárias.

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, de caráter descritivo e abordagem qualitativa, relacionando os achados com os conceitos de três autores clássicos, sendo eles Erving Goffman, Howard Becker e Stanley Cohen. A busca bibliográfica foi realizada de novembro de 2023 a julho de 2024, nas bases de dados da BVS, PePSIC, SciELO e Fiocruz, nos idiomas inglês e português, abrangendo artigos, monografias, dissertações e teses publicados entre 2002 e 2024. Também foram realizadas pesquisas de materiais jornalísticos em bancos de dados dos seguintes portais de notícias: CNN Brasil, O Globo e Veja.

Os descritores utilizados foram: crack, cracolândia, drogas, estigma, estigmatização, mídia, políticas públicas, proibicionismo, redução de danos e usuários de drogas. No estudo foram incluídos trabalhos que abordassem o tema estigmatização e usuários de drogas nas áreas de saúde e social. Foram excluídos os estudos que, embora contemplassem o tema central desta pesquisa, eram embasados em abordagens específicas da psicologia.

CAPÍTULO 1 - DROGAS CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL E CULTURAL

A complexidade do tema das drogas se entrelaça com diversos aspectos históricos, sociais, políticos e econômicos ao longo dos séculos. Esses aspectos são essenciais para compreender a abordagem proibicionista e o fenômeno da “guerra às drogas”.

Desde as Grandes Navegações, houve um significativo processo de globalização das drogas, alterando os padrões de uso de maneira expressiva. Nesse contexto, as Guerras do Ópio (1839-1842 e 1856-1860) não apenas mudaram as dinâmicas comerciais, mas também influenciaram as relações geopolíticas.

O surgimento do proibicionismo ocorreu a partir de ações repressivas e punitivistas de diversos países, que propuseram a implementar leis para restringir o uso de determinadas substâncias, entendidas como um problema de saúde pública. A Lei Seca nos Estados Unidos, embora não esteja diretamente relacionada às drogas ilícitas, exemplificou a abordagem proibicionista do governo e impulsionou o surgimento da “*War on Drugs*” ou “guerra às drogas”, que refletiu na repressão tanto às substâncias, quanto aos usuários. Organizações como a ONU desempenharam papel fundamental na promoção desse fenômeno.

No âmbito nacional, o Brasil adotou políticas públicas baseadas no proibicionismo e no controle jurídico-penal das drogas. Por outro lado, através do estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), nos anos 1980, foi implementada a política de Redução de Danos (RD), intimamente ligada ao processo gradual de abertura política no país e ao debate da saúde mental e dos direitos humanos. Essas políticas têm sido objetos de debates constantes, com diferentes perspectivas sobre como lidar com os desafios relacionados à atenção e ao cuidado das pessoas que fazem uso expressivo de drogas.

Portanto, neste capítulo, esses temas serão fundamentais para entender a complexidade do fenômeno das drogas e as políticas públicas adotadas para lidar com esse cenário, bem como as críticas à postura repressiva do Estado. Esses tópicos exemplificam as raízes históricas das abordagens políticas atuais e as diversas perspectivas que moldam o debate contemporâneo sobre drogas.

1.1 DEFINIÇÃO DO TERMO “DROGA” E SUAS VARIANTES

Compreender o consumo de drogas na sociedade contemporânea requer a apresentação do vocábulo “droga”, assim como também o detalhamento deste conceito amplamente difundido, sem a existência de um consenso definitivo. Há uma complexidade em sua definição,

que varia de acordo com diferentes perspectivas e contextos. Dessa maneira, o conceito sofre influências sócio-históricas, econômicas, culturais e, principalmente, políticas. Portanto, o consumo pode estar associado a questões de saúde e segurança pública, criminalidade, estigmatização, desigualdade e marginalização social.

A criação e vigência de políticas de drogas adotadas por governos e organizações internacionais variam, de abordagens baseadas na repressão estatal e no proibicionismo, a estratégias de redução de danos, reinserção social e tratamento à dependência de substâncias psicoativas.

Carneiro (2005) sugere que o termo “droga” deriva, provavelmente, da palavra holandesa *droog*, que significa “seco” e foi usada nos séculos XVI a XVIII para designar um grupo de substâncias naturais utilizadas, sobretudo, na alimentação e na medicina. No entanto, o termo também era usado no contexto de tinturaria ou como uma substância que poderia ser consumida por prazer.

No âmbito científico, a definição mais corrente é aquela proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS), fundada em 7 de abril de 1948, submetida à Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com Araújo (2012, *apud* Felicio, 2018), com o intuito de promover clareza aos conceitos relacionados ao termo “droga” e, assim, facilitar o entendimento e a comunicação referente à essa temática, a OMS oferece, em seu *Glossário de Álcool e Drogas*, uma definição abrangente sobre essas substâncias, definindo-as como aquelas “que afetam a mente e os processos mentais”.¹

No contexto da apresentação dessa definição, substâncias como o álcool, o tabaco e a cafeína, estariam incluídas como substâncias que causam fenômenos de dependência psicológica ou orgânica. Dessa maneira, é relevante notar que o álcool, no referido glossário desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, é classificado como uma droga psicoativa. Apesar disso, o próprio glossário emprega um “e”, o que sugere uma afiliação a uma outra classe, gerando, assim, ambiguidade no termo.

A farmacologia, dominante desde meados do século XIX, possui uma definição mais ampla do termo “droga”, que engloba toda e qualquer substância que seja capaz de alterar o funcionamento, considerado normal, de um organismo. Essa interpretação é vaga, pois abrange uma ampla variedade de substâncias, incluindo não apenas a maconha e a cocaína como drogas, mas também medicamentos como esteroides, anabolizantes e o ácido acetilsalicílico ou AAS, conhecido popularmente como aspirina (Felicio, 2018).

¹ ARAUJO, T. **Almanaque das drogas**. São Paulo: Leya, 2012, p. 14.

Em um contexto legal, o termo “droga” geralmente é utilizado para se referir às substâncias psicoativas que possuem a capacidade de causar alterações em níveis comportamentais e/ou de percepção, mais especificamente, às substâncias cujo uso é regulado por lei. No Brasil, por exemplo, a Lei n° 11.343/06, também chamada de Nova Lei de Drogas, estabelece em seu artigo 1°:

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências (Brasil, 2006, art. 1°).

Para fins desta lei, no parágrafo único do seu artigo 1°, a legislação define como droga “as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União”.

No período da Ditadura Civil-Militar, em 17 de dezembro de 1973, a Lei n° 5.991, dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências em todo o território nacional. O artigo 4°, I, desta lei, considera “droga” a substância ou matéria-prima que possui finalidade tanto medicamentosa quanto sanitária.

A partir desta classificação, as substâncias segmentam-se em lícitas e ilícitas (Dan; Guelfi, 2017), o que parte de uma perspectiva restritiva, assimétrica e moralizante. As drogas lícitas são legalmente permitidas e regulamentadas para uso, produção e venda, incluindo bebidas alcoólicas, tabaco e certos medicamentos prescritos por profissionais da saúde. Essas substâncias podem ser legalmente consumidas para fins recreativos e/ou terapêuticos, como também comercializadas sob certas condições e restrições. Já as substâncias ilícitas, correspondem àquelas em que a posse, produção, distribuição e comercialização, são vedadas pela legislação e órgãos internacionais, configurando o ato como crime e violação da lei. Exemplos comuns incluem a maconha, cocaína, heroína, entre outras.

Além da classificação jurídica, as drogas também podem ser classificadas de acordo com a finalidade do uso, como por exemplo, o uso medicinal, recreativo e religioso (Felicio, 2018). O uso medicinal envolve o consumo de substâncias com o objetivo de tratar condições médicas específicas. Nesse contexto, as substâncias são prescritas por profissionais da saúde, de acordo com as necessidades do paciente. Esse uso é regulamentado por leis e as substâncias são, geralmente, farmacêuticas, como medicamentos prescritos ou produtos derivados de plantas com propriedades terapêuticas comprovadas. Já o uso recreativo, refere-se ao consumo

de substâncias com o intuito de obter efeitos psicoativos, recreacionais ou de entretenimento. Nessa circunstância, o uso recreativo de certas substâncias, como álcool ou tabaco, pode ser legalizado ou tolerado em determinados contextos. Porém, o consumo recreativo de *cannabis*, psicodélicos e estimulantes, pode ser considerado ilegal em certos países e estados. Por fim, o uso religioso pode estar relacionado a práticas em tradições religiosas e culturais, onde o consumo de certas substâncias é considerado sagrado ou parte integrante de cerimônias religiosas específicas. Em alguns casos, esse uso pode estar protegido por leis ou regulamentações, permitindo exceções legais para o consumo de determinadas substâncias consideradas legalmente ilícitas.

Logo, segundo MacRae (s.d.):

Desde a pré-história, diferentes substâncias psicoativas vêm sendo usadas para um grande leque de finalidades que se estendem do seu emprego lúdico, com fins estritamente prazerosos, até o desencadeamento de estados de êxtase místico/religioso. De grande importância também tem sido seu uso para fins curativos, seja no bojo de práticas religiosas tradicionais, seja no contexto médico-científico da atualidade (MacRae, p.1, s.d.).

As definições elucidadas anteriormente acerca do termo “droga”, abordam diferentes significados que irão influenciar, de maneira distinta, diferentes contextos, como por exemplo, o contexto jurídico-penal. Para além disso, vale mencionar que a compreensão popular sobre esse conceito, traz à tona conotações pejorativas, negativas e estigmatizantes, que resumem o sujeito que consome a substância, independentemente de sua legalidade, à categoria de “drogado” e “viciado”.

Nesse sentido, Borchardt (2013) argumenta que a política punitivista, vinculada ao consumo de substâncias psicoativas e implementada no Brasil, ao ser disseminada pelos meios de comunicação, como a mídia, influenciam a opinião pública, reforçando esse viés negativo em relação às drogas, “demonizando” o consumo dessas substâncias e retratando o usuário como um “delinquente”. Como resultado disso, vê-se uma marginalização cada vez mais frequente dos usuários de substâncias psicoativas, excluindo a subjetividade desses indivíduos e a realização da tentativa de retirada de seus direitos como cidadãos.

No contexto colonial, o termo “droga” representava um conjunto de riquezas exóticas, consideradas valiosas, destinadas ao consumo, ao uso médico e também como “adubo” na alimentação, o que hoje define-se como especiarias. As especiarias tão prezadas foram consideradas protagonistas na motivação dos exploradores durante o período das grandes navegações (Carneiro, 2005).

Durante esse período, nos séculos XVI e XVII, riquezas foram buscadas no Oriente e na América. Especiarias das índias orientais, como a pimenta, a canela e a noz moscada, assim como das índias ocidentais, como o pau-brasil, o açúcar e o tabaco, foram denominadas como “drogas” (Carneiro, 2005). Assim, o conceito detinha um significado diferente do que atualmente entende-se por droga, além de possuir influência cultural e econômica.

A exploração de “novos mundos” pelas potências europeias durante esse período, significou a descoberta de novas substâncias vegetais e animais com propriedades variadas. Tendo em vista que tais substâncias surgiram como produtos locais, é a partir deste momento que se dá início ao processo de globalização das drogas. O tabaco, por exemplo, é a grande droga trazida das Américas neste período, o que indicou não somente a descoberta de uma nova substância, como também de uma nova forma de consumo, que ocorria através do fumo (Felicio, 2018).

Vale mencionar que, nos primórdios da colonização, tanto nas Américas quanto na Europa, as plantas psicoativas e alucinógenas eram empregadas pelos nativos em práticas religiosas e culturais. Um exemplo disso é encontrado na região brasileira do Acre, onde o chá de *ayahuasca*, reconhecido por seus efeitos alucinógenos, é preparado a partir das folhas da planta amazônica kawa e do cipó jagube. No entanto, através da forte influência da Igreja Católica, o processo de colonização do “Novo Mundo” promoveu a desqualificação de diferentes substâncias, consideradas “sagradas” para os seus usuários e essa postura foi incorporada à imposição da cultura do descobridor-colonizador e à consolidação do catolicismo como religião oficial, evidenciada, por exemplo, pela “catequese” das populações indígenas, habitantes nativos das terras americanas (Rodrigues, 2006).

Henman (1986), argumenta que tal postura, ao mesmo tempo moralista e etnocêntrica, minimiza o sentido cultural e cognitivo da prática de consumir determinadas substâncias, tratando-a como um “problema” a ser enfrentado pelos “especialistas” do ramo, como a própria Igreja Católica. Uma das consequências desse processo de exclusão cultural, destaca-se o fato de que o discurso se torna autossuficiente a sua maneira e fechado em si mesmo, impossibilitando, assim, o estabelecimento de um elo de compreensão entre as “autoridades competentes” e as supostas “vítimas do flagelo”. Na ausência de diálogos entre usuários e agentes repressores, cria-se um confronto entre dois universos culturais que se assemelha a uma guerra de trincheiras.

Esse aspecto da religiosidade deve ser necessariamente incluído como um dos elementos chave para se compreender os primórdios da proibição das drogas no mundo moderno, especialmente porque um dos pilares da política proibicionista veio da influência do

protestantismo norte-americano, e de seu ideal religioso de abstinência, pregado por figuras de formação religiosa que atuaram como influentes constituidores do proibicionismo (Rodrigues, 2006).

Durante o período colonial, não se discriminava notadamente a distinção entre droga e alimento. No tempo presente, as fronteiras entre esses dois conceitos são bem definidas e vigiadas. Evidencia-se que as distinções não são “naturais”, mas um recurso artificial de controle político e jurídico (Carneiro, 2005). Essas fronteiras, além de serem construções políticas, são também construções religiosas e sociais, que variam de acordo com o contexto cultural e legal, resultando em regulamentações influenciadas por fatores históricos, que envolvem interesses econômicos, além do estabelecimento de uma moralidade punitivista.

1.2 O MOVIMENTO INTERNACIONAL DANDO INÍCIO AO PROIBICIONISMO E À EXPANSÃO FARMACOLÓGICA

As Guerras do Ópio (1839-1842 e 1856-1860), compreendidas a partir de um viés histórico-econômico, são consideradas eventos importantes na transformação das drogas em mercadorias e bens de consumo em larga escala. Gradativamente, da expansão europeia à revolução industrial, as substâncias consideradas psicoativas deixaram de ser ministradas a partir de uma perspectiva cultural, ritualística e litúrgica (Silva, 2011).

No final do século XVIII, o comércio internacional de ópio foi protagonista no que diz respeito a geração de expressivos lucros à Coroa Britânica, que explorava o extenso mercado consumidor chinês, com o ópio proveniente do Sudeste Asiático. Com o intuito de garantir vendas estabilizadas do produto em questão, diversos fatores desempenharam papéis cruciais, como a liberalização do comércio, quantidades consideráveis disponíveis para suportar a demanda, meios práticos de consumo e o cultivo de um número suficiente de consumidores para viabilizar a rota comercial (Rodrigues, 2006). Logo, com o propósito de expandir impérios coloniais e estabelecer rotas comerciais lucrativas, as potências europeias vislumbraram a China como um mercado potencialmente benéfico. Contudo, as políticas comerciais restritivas deste país dificultavam o acesso ocidental ao território.

Assim, após conflitos decorrentes do comércio mundial de ópio entre a China e a Inglaterra, debates internacionais relacionados ao controle, tanto do ópio, quanto de outras substâncias psicoativas, marcaram o início do século XX.

A Conferência de Xangai, em 1909, foi organizada pelos Estados Unidos (EUA), como um encontro internacional na China, com o objetivo de propor estratégias de controle do ópio,

tendo se destacado o posicionamento proibicionista dos EUA. Naquele momento, os dois países continham o maior volume de consumidores da substância (Felicio, 2018). Vale mencionar que, às vésperas desse encontro, o Senado norte-americano promulgou, em 9 de fevereiro de 1909, a lei “*Smoking Opium Exclusion Act*”. O objetivo era proibir a importação e o uso de ópio para outros fins que não fossem medicinais, ou seja, todas as importações da substância, exceto aquelas feitas por empresas farmacêuticas registradas, eram ilegais (Da Silva, 2013).

Apesar dessa conferência ser considerada como primeiro passo internacionalmente articulado e com interesses diretamente relacionados à regulação de drogas nos países, as Guerras do Ópio ilustram o longo processo nas regulações internacionais sobre a produção e consumo de drogas. Diferentes países internalizaram a temática das drogas e interpretaram a influência das substâncias psicoativas nas sociedades modernas, sintetizadas entre interesses de comércio, ações de Estado e tradições culturais. Logo, no início do século XX, já ocorria um conjunto de condicionantes estruturais e culturais, além de expressivos interesses comerciais relacionados a temática das drogas, como o ópio, a *cannabis*, o tabaco, o álcool, assim como as drogas sintéticas recém-descobertas, como a morfina, a heroína e a cocaína. Diante deste cenário repleto de múltiplos interesses, a Conferência de Xangai obteve destaque pelo pioneirismo e, principalmente, porque é a principal iniciativa para práticas proibicionistas que seriam desenvolvidas ao longo do século XX (Lopes, 2016).

Dessa forma, entende-se que:

A importância da Conferência de Xangai está na criação de um esboço de um sistema de cooperação internacional em assuntos de droga, que inspirou a primeira convenção sobre ópio de 1912, e inaugurou a prática de encontros diplomáticos para o controle de drogas psicoativas, motivados pelo ímpeto proibicionista norte-americano (Rodrigues, 2006, p. 38).

Neste encontro, EUA e China, em aliança, defenderam a imposição de controles internacionais rígidos, compactuando com a criação de um contexto de confrontação com as potências coloniais, que prosseguiria nas décadas subsequentes. Predominava-se o princípio de livre-comércio, relacionado às substâncias psicoativas, distanciando-se de um consenso definitivo entre os países. Assim, com a impossibilidade de um consenso ou obtenção de compromisso acerca de uma política definida, a Comissão dedicou-se a debater projetos de recomendações que dispensavam a sanção dos governos. Como resultado, os países deveriam cooperar com as iniciativas chinesas de controle do fumo do ópio, além do monitoramento da produção, distribuição e uso da morfina. Com isso, cada país teria a responsabilidade de impedir as exportações para territórios onde as importações estivessem banidas. Apesar de todo esse

cenário de negociações, após a finalização do encontro, os países participantes deram continuidade com suas próprias inclinações, descartando as recomendações da Comissão (Da Silva, 2013).

A Conferência de Haia, três anos após a conferência anterior, mais especificamente no ano de 1912, realizada na Holanda, novamente contém o Estados Unidos como incentivador da convenção, pressionando os outros países pela implementação de sua política a nível internacional e, também, reflete um cenário similar em relação a interesses múltiplos e embates de convicções. Contudo, esse encontro não deve ser considerado um mero prolongamento da Conferência de Xangai, porque é a partir dessa conferência que os delegados dos países presentes produziram propostas formais para a regulamentação e circulação de algumas substâncias, como a cocaína e o ópio e, enfim, essas iniciativas passaram a vigorar (Lopes, 2016).

Esse encontro resultou na elaboração de um documento que visava, de maneira explícita, a restrição da produção e venda de ópio, opiáceos (como a morfina) e, pela primeira vez, incluía a cocaína, pois estas substâncias tiveram destaque nas sociedades americanas e europeias ao longo do início do século XX. Fora determinada a necessidade de cooperação em âmbito internacional para o controle de narcóticos, restringindo o uso ao campo da medicina e proibindo o uso recreativo. Diante do exposto, a Convenção de Haia marcou a consolidação da abordagem proibicionista dos Estados Unidos em escala mundial, notadamente com a ampliação da lista de substâncias proibidas (Rodrigues, 2006).

Também houve influência na formação dos primeiros passos em direção a construção de uma complexa estrutura normativa em âmbito internacional, fornecendo um modelo para futuras legislações, além de tratar a questão a partir de um viés repressivo e proibicionista. Além disso, foi realizada de forma improvisada, juntamente com o andamento do encontro, a inclusão da pauta relativa à necessidade de controle internacional sobre estudos direcionados à *cannabis* (Da Silva, 2013).

Notadamente, a Conferência de Haia destacou-se pela sua capacidade em produzir propostas formais para a regulamentação e circulação de determinadas substâncias citadas anteriormente, porém, revelou-se pouco produtiva no que se refere a transformar as proposições e os encaminhamentos negociados em mecanismos, de fato, regulatórios e no estabelecimento de políticas efetivas. Com isso, a conferência significou para as relações internacionais um cenário de negação às mudanças necessárias (Lopes, 2016).

Diante desse quadro, o disciplinamento do comércio e do consumo de drogas do início do período moderno deve ser compreendido no âmbito da expansão mundial ibérica na época das grandes navegações, mas não se deve esquecer que a definição de droga *sempre foi um conceito antes de tudo moral*, que vai acarretar, posteriormente, seu conteúdo ilícito e criminal. O novo Estado Moderno, portanto, une o poder religioso ao poder médico para guardar um conjunto de normas reguladoras da vida pessoal, em especial do consumo das drogas (Rodrigues, 2006, p. 31).

Desse modo, no cenário comercial global, o papel histórico das drogas ganha destaque crescente no século XX. Na era contemporânea, dominada pelo poder financeiro, o comércio de drogas emerge como um setor predominante na economia mundial, com interesses específicos, como a ampliação dessa prática a outros países. O consumo contemporâneo de drogas difere das práticas de consumo e regulação presentes em períodos históricos anteriores. O século em questão, testemunhou o auge do alcance comercial, por um lado, e a intensificação das medidas de proibição, por outro. Embora os mecanismos de regulação social dessa utilização tenham existido em algumas sociedades, somente no início do século XX surgiu o proibicionismo legal e institucional internacional (Carneiro, 2002).

De forma gradual, a apreensão mundial estendeu-se a outras substâncias. A estratégia utilizada para modificar as legislações nacionais estava vinculada à política internacional de drogas, encontrando, assim, um ponto de justificativa. Nos Estados Unidos, baseados na adequação às Convenções Internacionais, a rigidez das leis de controle de drogas foi intensificada em 1914 com a implementação do “*Harrison Act*”. O novo paradigma proibicionista internacional também exerceu expressivas influências sobre a legislação de drogas na França, materializando-se na “*Lois sur les drogues*” de 1916 e no Reino Unido, através do “*Dangerous Drug Act*” de 1920 (Rodrigues, 2006).

Até a metade do século XIX, a maioria dos medicamentos utilizados era de origem vegetal e sua produção era principalmente artesanal e familiar, centrada na manipulação de fórmulas oficiais. Essa dinâmica começou a ser modificada ao longo do século XX, com o advento da industrialização em larga escala na fabricação de produtos farmacêuticos (Lobo, 2013). A partir do avanço do conhecimento científico, substâncias como a anfetamina, o metilfenidato e a metanfetamina passaram a ser sintetizadas em laboratórios. Dessa maneira, ocorre um crescimento acelerado dos valores comerciais relacionados às substâncias psicoativas, evidenciando um interesse econômico tanto pelo tráfico internacional de drogas, quanto pela indústria farmacêutica, através da produção e venda legal de medicamentos psicotrópicos (Rybka; Nascimento; Guzzo, 2018). Ambos os setores se beneficiam com altas taxas de lucro, porém, diferenciam-se pela ilegalidade e restrição em torno de substâncias psicoativas e drogas comumente consideradas legais.

Conforme observado por Pita (2000, *apud* Lobo, 2013), a grande inovação na farmacologia no que diz respeito à produção de medicamentos, foi o desenvolvimento de sua indústria. Com a ascensão de grandes laboratórios como Merck, Bayer, Parke-Davis, Sandoz e Ciba, as especialidades farmacêuticas começaram a suplantiar os medicamentos manipulados. Ao mesmo tempo, surgiram novas formas de medicamentos resultantes dos avanços tecnológicos e científicos, como os injetáveis, que demandavam condições de assepsia rigorosa em seu desenvolvimento e fabricação.²

A expressão “invasão farmacêutica” foi utilizada para descrever o ritmo acelerado de introdução, produção e desenvolvimento, praticamente ininterrupto, de drogas medicamentosas ao longo do século XX. No início do século em questão, grande parte dos medicamentos eram obtidos a partir de produtos naturais. Com o advento dessa explosão, novos fármacos foram incrementados na terapêutica, sendo um ponto notório para o desenvolvimento contemporâneo da biotecnologia (Vargas, 2008). Nesse sentido, Foucault (1982) compartilha que o corpo é uma realidade bio-política e é através do desenvolvimento do capitalismo em fins do século XVIII e início do século XIX, que o processo de medicalização dos corpos e da vida foi utilizado como controle da sociedade sobre os indivíduos. Para o filósofo, antes de tudo, a sociedade capitalista investiu no biológico, no somático, no corporal. Logo, torna-se possível compreender o papel da medicina como uma estratégia bio-política.

Como expressado anteriormente, ao fim do século XIX, o proibicionismo foi concebido e influenciado por fatores sociais e culturais, que levaram à intervenção estatal no que diz respeito ao uso de substâncias psicoativas e os efeitos provenientes desse consumo (Carvalho, 2011). A motivação econômica foi fundamental para o desenvolvimento do paradigma proibicionista nos primórdios do século XX, porém, as altas taxas de lucro por si só não justificam a escolha por essa abordagem.

Na virada do século XIX para o século XX, a indústria farmacêutica, em ascensão, buscava estabelecer o monopólio sobre a produção, refinamento e comércio de drogas, como o ópio e a cocaína. Além disso, a classe médica, em crescimento, através de um discurso de ordem, rechaçou tudo o que pudesse ser caracterizado como xamanismo ou curandeirismo, obtendo significativa influência no processo proibitivo. É válido mencionar a expressiva participação de setores conservadores da sociedade cristã na promoção e endossamento das políticas proibicionistas. Esses setores, valendo-se da ideologia de pureza moral, buscam a consagração de práticas proibicionistas (Carvalho, 2011). Assim, o paradigma proibicionista

² PITA, J. R. **História da farmácia**. Coimbra: Minerva, 2000.

estabeleceu uma separação entre a indústria farmacêutica, a indústria do tabaco, a indústria do álcool e outras, da indústria das drogas proibidas. O resultado foi a significativa ampliação dos lucros no setor das substâncias interditas. No início do século, com a vigência da Lei Seca nos Estados Unidos da América, no período de 1920 a 1934, surgiram as poderosas máfias e um vasto aparato policial que colaboraram com a exploração conjunta dos lucros provenientes de um comércio clandestino (Carneiro, 2002).

Diante desse contexto, realizar uma análise a partir da criação dos tratados e elaboração das convenções internacionais voltadas ao controle de substâncias psicoativas torna-se fundamental para o entendimento das políticas públicas e criminais adotadas pelos estados membros. Valois (2017), sugere que essa criação não ocorre de forma mecânica, através de uma máquina burocrática que tem por objetivo avaliar os dados científicos e conceber, a partir dos resultados, a melhor maneira de se lidar com determinado tipo de problema. É a partir da análise histórica que se torna possível perceber os diferentes tipos de interesses econômicos que circundam os textos elaborados com aspecto científico. Porém, o contexto onde tais regras internacionais foram criadas exemplifica o objetivo por detrás. Dessa forma, além de interesses econômicos, os tratados e as convenções internacionais são objetos de poder e controle. Assim, como complementa Valois (2017, p. 34): “quando a lei ou o ordenamento jurídico internacional entra em vigor, estes distúrbios da origem da norma ficam esquecidos em favor de uma aparência de democracia e cientificismo”.

1.3 ONU E AS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS

Em 1945, a Organização das Nações Unidas é criada, garantindo papel fundamental na coordenação das convenções que foram imprescindíveis para o controle internacional de drogas vigente até os dias atuais.

A Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961, é considerada a primeira convenção sob a coordenação da ONU, além de estar sob a defesa e patrocínio dos EUA. A partir dessa convenção, foi estabelecido, de forma global, o paradigma proibicionista em sua configuração atual. Os países presentes na convenção, assinaram e comprometeram-se a combater o “flagelo das drogas” e, para isso, punir aqueles que as produzissem, vendessem ou consumissem (Fiore, 2012).

Além disso, a radicalização do controle internacional de drogas é perceptível devido a tentativa de erradicação do consumo e produção de substâncias específicas, como o fumo e a ingestão de ópio, o uso não medicinal da *cannabis*, como também o simples ato de mastigar

folhas de coca. Com isso, houve o objetivo de impor uma valoração de teor negativo sobre uma cultura, desconsiderando a diversidade cultural dos povos (Rodrigues, 2006).

O paradigma médico-jurídico, fundamentado na distinção entre consumidores, produtores e distribuidores de substâncias ilícitas, delineou o modelo político-jurídico que serviu como alicerce para as políticas proibicionistas a partir da década de 70. Inicialmente, esse período foi caracterizado pelo aumento no consumo de heroína, uma iniciativa que impactou, de forma significativa, a juventude da classe média americana, sendo percebida com “perturbação social” (De Carvalho; Timbó, 2023).

A Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971 incorporou as drogas psicotrópicas à lista de substâncias proibidas. Anteriormente, apenas as drogas denominadas de narcóticas relacionadas ao ópio, como também a *cannabis* e a cocaína, estavam sujeitas ao controle internacional. Apesar de outras substâncias, como os estimulantes, as anfetaminas e os alucinógenos, como o LSD, que até então fugiam ao controle internacional, também apresentassem efeitos psicoativos. Foi argumentado que os efeitos ditos prejudiciais justificavam a extensão dos mesmos controles existentes sobre os narcóticos a essas substâncias. Apenas a partir de 1976, quando os acordos firmados ao longo da convenção entraram em vigor, as substâncias mencionadas anteriormente, assim como os sedativos-hipnóticos e os tranquilizantes, passaram a ser submetidas ao controle internacional (Rodrigues, 2006).

Em 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, declarou a “*War on Drugs*” ou “guerra às drogas”. Em seu discurso, Nixon afirmou que os Estados Unidos estavam em uma “guerra” contra o abuso de drogas, destacando que o consumo de substâncias psicoativas era um grave problema que afetava a saúde, a segurança e a moral da nação. O objetivo da “guerra às drogas” era combater o tráfico, dismantelar organizações envolvidas no comércio de drogas e reduzir o consumo dessas substâncias através de medidas rigorosas de aplicação da lei. Essa campanha também foi usada pelos EUA como uma maneira de impor e legitimar sua hegemonia mundial, promovendo a internacionalização da repressão e do combate às drogas. Embora tenha sido oficialmente promovida como uma política para combater o tráfico de drogas e reduzir o uso delas, essa campanha teve efeitos desproporcionais sobre comunidades minoritárias, especialmente em comunidades negras e latinas. A política resultou em um aumento massivo na criminalização e encarceramento de indivíduos pertencentes a essas comunidades, mesmo que as taxas de uso de drogas não fossem significativamente diferentes entre grupos étnicos (Felicio, 2018).

A guerra às drogas não era apenas uma metáfora. Representava no plano político e criminal o interesse de aprofundar as intervenções repressivas através da ampliação e do endurecimento das ações policiais de busca e apreensão de drogas ilegais e o enfrentamento dos grupos e redes de tráfico que se fortaleciam especialmente na América Latina, sob a forma de narcotráfico (De Carvalho; Timbó, 2023, p. 620).

Assim, ao longo dos anos, a eficácia dessa campanha repressiva tem sido amplamente debatida, contendo argumentos de que essa abordagem falhou em reduzir significativamente o uso de drogas e resultou em consequências sociais negativas, como a superlotação das prisões, a marginalização de comunidades e a perpetuação do racismo (Felicio, 2018).

Os períodos de proibição que precederam o ano de 1988 contribuíram para o surgimento e também para o fortalecimento de organizações dedicadas ao comércio de substâncias consideradas ilegais. De forma simultânea, moldaram uma perspectiva estreita e influenciada pelos valores e visões norte-americanos, sustentando a ideia de que a abordagem relativa às questões das drogas deveria ser pautada através do combate, da guerra e da criminalização. Assim, em 1988, já haviam profissionais como juízes, promotores, policiais e, sobretudo, diplomatas que foram criados sob a mentalidade punitivista, carecendo da capacidade de conceber um mundo livre da imposição proibicionista (Valois, 2017).

Dessa forma, o controle internacional expandiu de maneira gradual, até atingir o seu ápice de repressão com a atual Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988. No Brasil, esta convenção foi assinada e posteriormente promulgada no ano de 1991. Esse atual sistema requer a participação ativa dos Estados, que se comprometem a desenvolver, implementar e ratificar tratados sob as indicações das Nações Unidas, que, por sua vez, elaboram modelos uniformes para o controle de substâncias. No final da década de 80, havia uma percepção de que os governos tinham alcançado um consenso, considerando o fenômeno das drogas ilícitas como um desafio global coletivo. Este consenso foi fundamentado nos princípios de cooperação e co-responsabilidade, no contexto de uma abordagem repressiva (Rodrigues, 2006).

Assim, o discurso de “guerra às drogas” ganha força tendo como plano de fundo as influências norte-americanas e a sua política de drogas, que reverbera a outros países, como o Brasil, da mesma maneira que ocorreu em relação às convenções anteriores. Há o aperfeiçoamento de instrumentos repressivos existentes, formulados nas convenções de 1961 e 1971, além da introdução e estabelecimento de novas formas de repressão.

Além da criminalização do tráfico e do consumo de substâncias consideradas ilícitas, a Convenção de 1988 estabeleceu a previsão legal da proibição e apreensão de equipamentos e materiais destinados à produção de substâncias psicotrópicas e entorpecentes. Para além disso,

incluiu também a criminalização da incitação pública ao uso e consumo de entorpecentes, bem como a punição para os sujeitos envolvidos no crime de tráfico, abrangendo associação, tentativa, cumplicidade e assistência direcionadas à prática desse tipo de delito. A recomendação, além da pena de prisão, era a aplicação da medida de confisco de bens.

Um ponto amplamente debatido na época, foi a inclusão da criminalização do usuário encontrado em posse de substâncias ilícitas destinadas ao consumo pessoal, com a imposição de prisão como penalidade nessa circunstância. Conforme estipulado no texto convencional, a definição de “tráfico ilícito” abrangeria não apenas a comercialização, mas também a posse, aquisição ou cultivo de drogas para uso pessoal. Essa medida foi questionada tanto do ponto de vista constitucional quanto em termos de política criminal, dado que a prisão era considerada estigmatizante e pouco eficaz (Rodrigues, 2006).

A abordagem proibicionista não se debruça em questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas com enfoque na saúde pública, mas, sim, trata o uso como uma infração à lei e à moral. Além disso, há a promoção da droga como mercadoria econômica e política. Essa abordagem não apenas falha em lidar com as causas subjacentes ao consumo dessas substâncias, como também cria um ambiente propício a exclusão social e a discriminação.

De forma sintética, é possível dizer que os discursos e as práticas sociais que sustentam o paradigma proibicionista estão organizados em torno de dois eixos: a medicalização e a criminalização, ambos associados a questões morais profundamente arraigadas nas sociedades que adotaram o paradigma (Rybka; Nascimento; Guzzo, 2018, p. 101).

Evidencia-se o estatuto de uma proibição formal de determinadas substâncias em função da aceitação de outras. A expressiva discriminação dessas substâncias, obedece a injunções culturais e econômicas. Apesar de o álcool ter sido alvo da primeira Lei Seca norte-americana, em geral, ele é tolerado nas sociedades ocidentais, assim como o tabaco. Já determinadas substâncias, como os derivados da *cannabis*, são mantidas sob interdição. Um fenômeno semelhante à Lei Seca ocorre novamente ao final do século XX em uma escala global, apresentando-se como um comércio altamente lucrativo e associado a uma violência em expansão. Contudo, o consumo de drogas ilícitas não aumenta apesar do crescimento do proibicionismo, mas, sim, devido ao próprio mecanismo desse paradigma, que gera uma demanda elevada por investimentos em busca de lucros (Carneiro, 2002).

Através de mecanismos e dispositivos, discursos relativos à proibição são instaurados e enraizados em países com foco neste paradigma. Discursos considerados moralizantes, que utilizam diferentes meios para afirmar e, também, reforçar uma política que segue em direção

a repressão e a disseminação de ideias políticas conservadoras. Essa ação é voltada, preferencialmente, a grupos considerados “vulneráveis”, onde se designam ações de controle, de prevenção e de repressão.

O proibicionismo perpetua o incentivo ao consumo contínuo de substâncias lícitas, ao mesmo tempo em que favorece a repressão das drogas ilícitas. A abordagem repressiva visa específicas práticas sociais, consideradas de risco, vinculadas ao uso e comércio ilegal dessas substâncias. Nesse contexto, a retórica da proibição alimenta a convicção de que as drogas constituem o principal desafio para a humanidade, desencadeando uma complexa produção social em torno dessa ideia sociologicamente insustentável (Serra; De Souza; Cirillo, 2020). Dessa forma, por ser um paradigma profundamente enraizado, diálogos voltados ao termo “droga”, principalmente as drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína e o crack, são evitados a ponto de existir uma resistência simbólica em tratar a questão a partir de um outro viés interpretativo.

Como meta estratégica para a reprodução do capital, a política de drogas vigente carece do controle social, para além do mercado legal e ilegal de substâncias psicoativas. O controle social apresenta-se como necessário para a manutenção de uma ordem que reflete em diferentes formas de violência e opressão. Direcionadas a desqualificação de minorias sociais, a estigmatização e criminalização de substâncias psicoativas influenciam a execução dessas formas de violência e opressão contra esses grupos (Rybka; Nascimento; Guzzo, 2018). O conceito de estigma, relacionado às drogas, também pode ser associado à estigmatização e discriminação social dos usuários, que irão sofrer com rótulos negativos e depreciativos, além de enfrentarem as consequências da exclusão social.

Logo, o proibicionismo contemporâneo tem como foco não o álcool e seus derivados, mas, sim, outras substâncias, como os derivados de cocaína, ópio, *cannabis* e substâncias sintéticas. A consequência desta separação é a intensificação da avidez especulativa nesse setor de expressiva rentabilidade, ao passo que influencia a infraestrutura policial dedicada à repressão (Carneiro, 2002).

Dessa forma, para Carneiro:

A “guerra contra as drogas”, nascida do ventre da Lei Seca, além de servir para o enriquecimento direto das máfias, das polícias e dos bancos, serve para tornar o corpo humano um território de comércios clandestinos e transportes interditos, vigiado com testes de urina e batidas policiais. A transformação do interior do corpo em jurisdição química do Estado, com o controle aduaneiro das fronteiras da pele, é uma dimensão extrema de intervenção e vigilância sobre as populações (Carneiro, 2002, p. 126).

1.4 A DUALIDADE DA MEDICALIZAÇÃO: CONTROLE SOCIAL E REPRESSÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Sob uma ótica histórico-cultural, durante o período das grandes navegações, nos séculos XVI e XVII, novas substâncias foram descobertas e essas continham propriedades variadas. Também eram utilizadas conforme as tradições locais, além de serem consideradas produtos privilegiados no comércio transatlântico. Nesse contexto, vale questionar que se a busca por substâncias, incluindo aquelas com potencial de alterar os estados de consciência, pode ser considerada uma faceta globalizada das sociedades humanas, logo, os usos somente podem ser interpretados a partir das concepções de mundo vigentes nos contextos sociais em que eles são realizados.

Segundo Torcato (2016), a caracterização do consumo contemporâneo de substâncias psicoativas está atrelada a uma visão dualista. Por um lado, há a postura “liberalista” em relação à matéria de alteração da consciência, e por outro, as críticas morais ou o papel autoritário do saber médico como normalizador da sociedade. Dessa maneira, o poder médico consegue infiltrar e promover seus interesses corporativos nos dispositivos de controle estabelecidos pelo Estado, como por exemplo, os manicômios. Os saberes médicos, portanto, são formulados de forma estratégica para o disciplinamento e controle, tanto individual, quanto social, com a finalidade de realizar uma intervenção direta sobre os corpos e a organização da vida cotidiana (Rybka; Nascimento; Guzzo, 2018).

O desfecho desse processo é a transposição da vida laborativa e de outras dimensões para a esfera pública, submetendo-as a normatização. Assim, o controle sobre o uso de drogas se torna parte integrante do autoritário processo que é denominado de medicalização da sociedade.

A medicalização resume o consumo de drogas a uma simplicidade de danos à saúde individual e coletiva, sendo a “dependência química” a causa e a abstinência o tratamento indicado. Dessa maneira, torna-se importante compreender que a “questão das drogas” não deve ser apenas considerada uma questão de saúde e segurança pública, mas também uma questão social e política. Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2012), o termo “medicalização” pode ser entendido como:

[...] o processo que transforma, artificialmente, questões não médicas em problemas médicos. Problemas de diferentes ordens são apresentados como “doenças”, “transtornos”, “distúrbios” que escamoteiam as grandes questões políticas, sociais, culturais, afetivas que afligem a vida das pessoas. Questões coletivas são tomadas como individuais; problemas sociais e políticos são tornados biológicos. Nesse processo, que gera sofrimento psíquico, a pessoa e sua família são responsabilizadas

pelos problemas, enquanto governos, autoridades e profissionais são eximidos de suas responsabilidades. [...] A medicalização tem assim cumprido o papel de controlar e submeter pessoas, abafando questionamentos e desconfortos; cumpre, inclusive, o papel ainda mais perverso de ocultar violências físicas e psicológicas, transformando essas pessoas em “portadores de distúrbios de comportamento e de aprendizagem” (Conselho Federal de Psicologia, 2012, p. 13-14).

No Brasil, o seguimento do paradigma proibicionista ocorreu por decisões no âmbito político e institucional. Em decorrência das necessidades políticas, sociais e econômicas, o país ocupa um lugar subalterno às políticas sobre drogas internacionais. O discurso de “guerra às drogas” ultrapassa as fronteiras governamentais e se fortalece na sociedade brasileira. Sob essa ótica, nos séculos XIX e XX, ocorreu um rápido avanço nos processos de urbanização e industrialização, simultaneamente acompanhado às más condições de trabalho e de existência enfrentadas por grande parte da população brasileira. Essa conjuntura gerou uma tensão existente entre as classes, denominada como “questão social” que incluía aspectos políticos, econômicos e culturais. Durante a Primeira República (1889-1930), rebeliões urbanas e diferentes lutas sociais ameaçavam o estabelecimento de uma nova ordem, sendo abordadas por meio de reforços das ações policiais repressivas e de práticas higienistas, com ênfase em aspectos sanitários e morais (Rybka; Nascimento; Guzzo, 2018).

A primeira legislação específica sobre drogas no Brasil foi promulgada pelo Presidente Epitácio Pessoa. O Decreto nº 4.294, de 6 de julho de 1921, consistindo em 13 artigos, estabeleceu:

[...] penalidades para os contraventores na venda de cocaína, ópio, morfina e seus derivados; cria um estabelecimento especial para internação dos intoxicados pelo álcool ou substâncias venenosas; estabelece as formas de processo e julgamento e manda abrir os créditos necessários.

Para os propósitos desta legislação, torna-se evidente a abordagem repressiva e moralista em relação à “questão das drogas”, dirigida aos usuários que violavam a ordem social estabelecida, impondo penalidades que variavam desde multas até penas de prisão. Apresentados nos artigos 2º e 3º, respectivamente, a legislação condena “apresentar-se publicamente em estado de embriaguez que cause escândalo, desordem ou ponha em risco a segurança própria ou alheia”, como também “embriagar-se por hábito, de tal modo que por atos inequívocos se torne nocivo ou perigoso a si próprio, a outrem, ou a ordem pública”.

Durante os primórdios da implementação da política de “guerra às drogas” no território brasileiro, dentre as diferentes substâncias psicoativas consumidas nesse período, o álcool e a *cannabis* tornaram-se alvos dos discursos médico-científicos e jurídico-criminais, uma vez que

seus saberes eram compartilhados enquanto valores fundamentais e socialmente reforçados. Essa abordagem endossava a repressão política, a estigmatização social e a desqualificação moral de grupos sociais subalternos (Rybka; Nascimento; Guzzo, 2018). Assim, as políticas proibicionistas de bases norte-americanas, concebidas no início do século XX, adentram ao Brasil e encontram um contexto fértil, que fortalece a repressão e o controle social.

A partir da Consolidação das Leis Penais, em 1932, a criminalização da produção e do consumo de drogas no Brasil entra, efetivamente, em vigor. Durante o Estado Novo, sob o governo de Getúlio Vargas, o Decreto-Lei nº 891, de 25 de novembro de 1938, aprova a Lei de Fiscalização de Entorpecentes (Conselho Federal de Psicologia, 2013). O capítulo III da referida lei, baseia-se no pressuposto de internação e interdição civil e pontua, por meio do artigo 27º que a “toxicomania ou a intoxicação habitual, por substâncias entorpecentes, é considerada doença de notificação compulsória, em caráter reservado, à autoridade sanitária local”, incluindo o estabelecimento de internações obrigatórias ou involuntárias.

Com a criação do Código Penal de 1940, vigente até os dias atuais, também sob o governo de Getúlio Vargas, a criminalização da venda e do consumo de drogas, estava apta a possibilidade de imputabilidade penal, ou seja, a possibilidade de se atribuir um crime à autoria ou responsabilidade a uma pessoa. Com a instauração da Ditadura Civil-Militar, a Lei nº 4.451, de 4 de novembro de 1964, considera como crime o ato de plantar, importar ou fornecer, como também o transporte ou depósito, substâncias entorpecentes, determinando penas de reclusão de um a cinco anos e multa de dois a dez mil cruzeiros. Posteriormente, o Decreto-Lei nº 385 de 26 de dezembro de 1968, especifica o crime de “uso pessoal”, de maneira a manter penas similares às previstas ao crime de tráfico de drogas. Em relação a esse crime, a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, aumentou as penas, que passaram a ser de três a quinze anos de reclusão.

Dessa forma, políticas públicas sobre drogas foram formuladas e incorporadas ao longo dos séculos na legislação brasileira, com ênfase em quatro versões distintas, sendo elas: o Decreto-Lei nº 4.294, de 06 de julho de 1921, considerado a primeira lei brasileira sobre drogas, inaugurando, assim, o proibicionismo no país; a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, durante a Ditadura Civil-Militar estabelece diretrizes para prevenir e coibir o tráfico ilegal e o consumo considerado inadequado de substâncias entorpecentes ou que possam causar dependência física e/ou psicológica; a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad e o Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019 que aprova a Política Nacional sobre Drogas (Martins; Rocha, 2021).

Por fim, como descrito pelo Conselho Federal de Psicologia (2013), essa trajetória extensa de criminalização do tráfico de substâncias psicoativas e do consumo de drogas,

principalmente as drogas ilícitas, não produziu qualquer resultado positivo. O advento da política proibicionista no Brasil trouxe consequências como a produção de uma significativa população carcerária, corrupção gradativa em diferentes áreas de atividade pública, com destaque para a polícia, além de uma infinita sequência de violações de direitos.

Os mecanismos de repressão, o pânico social, a criação de leis que impõem penas rigorosas e desproporcionais, não diminuíram o consumo de drogas e muito menos reduziram a sua oferta. Na realidade, o mercado ilegal continua em atividade, com expressivos lucros, causando mais consequência do que os efeitos de todas as drogas somadas. Entretanto, quando são abertos debates sobre qual política pública seria mais eficiente para a redução do número de usuários de drogas ou quando se abre a discussão sobre quais formas são mais adequadas para o enfrentamento ao tráfico de drogas, segue-se no imaginário social que, no Brasil, o caminho mais adequado a ser percorrido envolve a manutenção da política proibicionista, práticas repressivas ao tráfico e a escolha por tratamentos centrados na abstinência.

CAPÍTULO 2 - A NOVA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL: A EXPANSÃO DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

Neste capítulo, será abordado o histórico da Reforma Psiquiátrica como um movimento político e social que visa transformar o modelo de cuidado e atenção em saúde mental, promovendo o respeito aos direitos humanos e à dignidade dos indivíduos. Nesse processo, Franco Basaglia, psiquiatra italiano, obteve destaque devido à sua influência como crítico da psiquiatria convencional e de seus métodos, inspirando outros países, como o Brasil, a incorporarem o processo de reforma psiquiátrica e os movimentos antimanicomiais.

Além disso, serão elucidadas as estratégias que influenciaram na implementação do Sistema Único de Saúde, atravessado por contextos sócio-históricos. Nesse sentido, traremos o trajeto da Redução de Danos como uma estratégia em defesa da vida e da democracia, que contém posicionamentos ético-políticos do cuidado, também atravessada por contextos sociais e históricos. Um dos pontos que merece destaque é a compreensão de que a Redução de Danos não visualiza a abstinência como exigência absoluta, mas propõe intervenções que reduzem os riscos e os danos do consumo expressivo de determinadas substâncias, como o crack, respeitando o cuidado em liberdade do usuário.

Por fim, será descrita a questionável relação entre a Rede de Atenção Psicossocial e as Comunidades Terapêuticas, bem como os interesses políticos por trás de discursos de intolerância ao consumo de drogas. Esses temas são inter-relacionados e representam diferentes abordagens e estratégias no campo da saúde mental direcionadas ao cuidado e à atenção aos usuários de drogas.

2.1 APRESENTAÇÃO SOBRE O HISTÓRICO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA

A Reforma Psiquiátrica no Brasil foi inicialmente influenciada pelo movimento social complexo do psiquiatra Franco Basaglia. A partir da década de 1960, Basaglia promoveu uma transformação significativa nas abordagens e formas de tratamento para transtornos mentais em cidades italianas como Trieste e Gorizia. Crítico contundente da psiquiatria convencional e de seus métodos institucionais, especialmente nos manicômios, o psiquiatra propôs uma ruptura que visava reintegrar os pacientes na sociedade. Essa reintegração ocorreria tanto em nível territorial quanto cultural, em contraste com o isolamento desses sujeitos em manicômios, o uso excessivo de medicamentos psicotrópicos, vigilância constante e terapias de choque. A proposta

basagliana recebeu reconhecimento da Organização Mundial da Saúde a partir de 1973, estimulando um debate global que também alcançou o Brasil (Ministério da Saúde, 2021).

O projeto de transformação institucional de Basaglia contou com a colaboração teórica de outros autores, como Goffman, onde foram utilizados conceitos como os de “instituição total”, “carreira moral do institucionalizado” e “mortificação”.

Goffman (1974) define o termo “instituição” como referente a estabelecimentos sociais. Para o autor, todas as instituições, mesmo aquelas que não são consideradas totais, tendem a ter uma propensão ao fechamento, ou seja, a se fecharem em si mesmas. Por outro lado, as instituições totais, tal como os manicômios, apresentam um grau de fechamento elevado ao extremo. Seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação social com o mundo externo, resultando no isolamento do indivíduo por um tempo considerável, tendo uma vida formalmente administrada, invalidando a subjetividade e a autonomia desse sujeito. Essa barreira imposta pelas instituições totais converge para a primeira mutilação do eu. Sendo assim:

A instituição total é um híbrido social, parcialmente comunidade residencial, parcialmente organização formal; aí reside seu especial interesse sociológico. Há também outros motivos que suscitam nosso interesse por esses estabelecimentos. Em nossa sociedade, são as estufas para mudar pessoas; cada uma é um experimento natural sobre o que se pode fazer ao eu (Goffman, 1974, p. 22).

Ao adentrar a instituição, geralmente o internado possui uma concepção de si mesmo, uma cultura aparente, desenvolvidas a partir de algumas disposições sociais no mundo externo. Após o processo de admissão, o indivíduo é imediatamente despido do apoio dado por tais disposições. Inicia-se uma série de rebaixamentos, degradações, humilhações e profanações do eu. O seu eu é sistematicamente mortificado e as suas bases anteriores de autoidentificação são ignoradas. A consequência desse processo é a mudança em sua carreira moral, que é composta por progressivas mudanças que ocorrem nas concepções que o indivíduo tem a seu respeito e a respeito de outras pessoas (Goffman, 1974). Dessa forma, a mortificação do eu ocorre quando um indivíduo, consolidado em sua visão de si mesmo, com uma carreira moral estabelecida, passa por transformações ao ser submetido a processos de internação em instituições totais. Esse sujeito, anteriormente seguro em sua identidade e disposto de uma cultura aparente, vivencia mudanças significativas durante esse período, reavaliando-se diante das experiências vividas nessas instituições. Com isso, haverá um processo de mortificação desse velho sujeito e o início de um afloramento de um novo sujeito.

Durante a sua trajetória, Basaglia manteve de forma constante ações práticas que exemplificam todo o seu projeto, como a resistência a institucionalização, que envolve a abolição do sistema manicomial, incluindo a luta contra o estigma, a segregação e aos conceitos de periculosidade e irreversibilidade; a oposição à tecnificação, representando a resistência em não substituir a psiquiatria convencional por novas formas de conhecimentos científicos sobre a doença; a criação e o estabelecimento de uma relação de contrato social, extinguindo as amarras institucionais e a tutela por uma relação baseada em contrato e, por fim, a conscientização das mudanças decorrente da prática efetiva de luta nos âmbitos político e social (Amarante, 1994).

Esse projeto basagliano contém uma fase que resume o encontro real e direto com a prática psiquiátrica. Para Franca (1981, *apud* Amarante, 1994) a origem da natureza desta fase só se torna explicável a partir de uma ação prática de desmantelamento das incrustações institucionais que cobriam a doença. Dessa forma, foi necessário buscar colocar entre parênteses a doença como definição e codificação dos comportamentos incompreensíveis, para que, assim, fosse possível buscar suprimir as superestruturas dadas pela vida institucional e individualizar quais partes eram de responsabilidade da doença e quais da instituição, no processo de destruição dos conceitos de doente e doença.³ Desta maneira:

O colocar entre parênteses a doença mental não significa a sua negação, no sentido de negação de que exista algo que produza dor, sofrimento, mal-estar, mas a recusa à aceitação da completa capacidade do saber psiquiátrico em explicar e compreender o fenômeno loucura/sofrimento psíquico, assim reduzido ao conceito de doença. A doença entre parênteses é, ao mesmo tempo, a denúncia e a ruptura epistemológica que se refere ao “duplo” da doença mental, isto é, ao que não é próprio da condição de estar doente, mas de estar institucionalizado (Amarante, 1994, p. 65).

Logo, de acordo com a análise da experiência de Franco Basaglia e a Psiquiatria Democrática Italiana, a negação da instituição psiquiátrica como fonte de conhecimento e poder, implica em substituir os métodos oferecidos pela lógica hospitalocêntrica, caracterizada pela exclusão e padronização dos internos, por intervenções que visem à reinserção social e ao pleno exercício da cidadania pelo sujeito. Colocar a doença entre parênteses torna-se essencial, onde toda a atenção será voltada ao sujeito, considerando sua complexidade, relegando a doença a um plano secundário, permitindo, assim, sua inserção como mais um dos diferentes aspectos da vida do indivíduo. Basaglia tornou-se uma figura fundamental para a compreensão da

³ Basaglia, F. *Scritti Basaglia I (1953-1968) — dalla psichiatria fenomenologica a all'esperienz di Gorizia*. Turim: Einaudi, 1981, p. xxii.

necessidade de um novo paradigma social para lidar com a loucura, dissociando conceitos como o de periculosidade e irreversibilidade (Alves *et al.*, 2009, p. 90).

A experiência italiana de ruptura com a psiquiatria convencional e a crítica radical de Franco Basaglia às instituições manicomiais, foram inspirações para o processo de reforma psiquiátrica no Brasil e aos movimentos antimanicomiais, contendo figuras importantes como Sérgio Arouca. As políticas de saúde mental e atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde (SUS) estão intrinsecamente ligadas à concepção e implementação da reforma sanitária, bem como ao contexto da transição democrática, contribuindo assim para a consolidação do estado democrático (Amarante; Nunes, 2018).

No Brasil, o estigma em relação ao louco não se diferenciava dos países europeus, onde a loucura possuía um estatuto patológico e negativo, tornando-se sinônimo de doença mental. O sujeito, então, era atribuído a um status de desrazão, sendo considerado aquele que transgrediu ou ignora a moral racional, representando um perigo à sociedade. Como resultado, esse indivíduo estigmatizado perdia o direito de ser considerado um cidadão, restando-lhe apenas o controle absoluto das instituições totais.

Em 1978, surge o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), composto por trabalhadores da saúde, associações de familiares, sindicalistas e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas. Este movimento representou efetivamente a participação social no processo da reforma psiquiátrica. Diferentes atividades foram importantes para o reconhecimento do MTSM, incluindo o planejamento de congressos e simpósios, nos quais estiveram presentes personalidades influentes para a implantação da luta antimanicomial, como Franco Basaglia, Felix Guattari, Donald Cooper, entre outros, articulando o movimento com campos gerais da saúde, contando com o apoio, como por exemplo, da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) (Amarante; Nunes, 2018).

No ano de 1979, o MTSM realizou o I Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, em São Paulo, onde foi decidido convocar o II Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, que ocorreu em dezembro de 1987 e, dessa vez, o local sediado foi a cidade de Bauru. Este segundo encontro enfatizou a proposta por “uma sociedade sem manicômios”, lema proposto pela Rede de Alternativas à Psiquiatria e que perdura até os dias atuais. Para Amarante e Nunes (2018, p. 2069), o movimento “por uma sociedade sem manicômios”, marca dois importantes desdobramentos: a evolução de um grupo de profissionais para um movimento social, não apenas integrando os “loucos” e seus familiares, mas também outros defensores da pauta dos direitos humanos; a mudança de sua imagem-objetivo, que era até então relativamente associada à melhoria do sistema, na luta contra os diferentes tipos de violência, discriminação

e segregação, mas não de maneira explícita à extinção das instituições e conceitos manicomial. Após esse momento, o movimento se transformou em Movimento de Luta Antimanicomial (MLA).

À vista disso, a estratégia de redução de danos surge como uma abordagem inovadora dentro do contexto das reformas psiquiátricas e movimentos antimanicomiais. Essa estratégia reconhece a complexidade do uso de drogas e prioriza a dignidade e os direitos das pessoas que fazem uso dessas substâncias. A redução de danos visa minimizar os efeitos nocivos do uso de substâncias psicoativas sem necessariamente exigir a abstinência completa. Isso contrasta com a estigmatização comumente associada ao uso de drogas e promove uma mudança no paradigma das políticas de saúde pública no país. Os detalhes dessa abordagem serão discutidos a seguir.

2.2 A NOÇÃO DE SAÚDE E A REDUÇÃO DE DANOS

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de “saúde” pode ser compreendido como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”. Na época dessa publicação, o reagrupamento das diferentes dimensões em que se insere a vida humana pode ser resumido como uma tentativa de superar a visão hospitalocêntrica do termo “saúde” propagada pelas instituições disciplinares. Entretanto, essa definição, desvinculada dos conhecimentos enraizados dos séculos XIX e XX, atualmente, se mostra idealizada (Batistella, 2007). Em nenhum momento pretende-se ignorar o progresso contido na definição proposta pela OMS. Porém, existem críticas direcionadas a essa definição:

Por um lado, foi apontado o seu caráter utópico, inalcançável. A expressão “completo estado”, além de indicar uma concepção pouco dinâmica do processo – uma vez que as pessoas não permanecem constantemente em estado de bem-estar –, revela uma idealização do conceito que, tornado inatingível, não pode ser usado como meta pelos serviços de saúde. Por outro lado, afirma-se a sua carência de objetividade: fundado em uma noção subjetiva de “bem-estar”, implicaria a impossibilidade de medir o nível de saúde de uma população (Batistella, 2007, p. 57-58).

Nessa perspectiva, Batistella (2007, p. 82), conclui que o termo “saúde”, para além da definição idealizada proposta pela OMS, pode ser considerado um constructo, que irá possuir as marcas de seu tempo. Logo, esse constructo irá refletir a conjuntura econômica, social e cultural de uma época e de um lugar. Dessa maneira, reconhecer a historicidade do termo significará compreender que as definições e os estabelecimentos de diferentes práticas irão

dependem do nível de conhecimento disponível em cada sociedade. Assim, o fato de o termo “saúde” ser impreciso, dinâmico e abrangente, não irá impedir que esse seja utilizado como eixo para a orientação e reorientação das práticas de saúde. Essa utilização será primordial para a superação de um modelo de atenção biologicista, medicalizante e prescritivo.

No contexto brasileiro, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, considera, em seu artigo 196, a saúde como direito de todos e dever do Estado. Dessa forma, a saúde passou a ser formalmente reconhecida como um direito social, inerente à condição de cidadão e será dever do Estado garanti-lo. Assim, aprovou-se a Lei nº 8.080, também conhecida como “Lei Orgânica da Saúde”, a qual instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), dispendo “sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”.

De acordo com o artigo 2º da referida lei, destaca-se que a saúde deve ser considerada como um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Esse dever consiste na formulação, como também na execução de políticas econômicas que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos, além do estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Como complemento, decretou-se em 28 de dezembro de 1990, a Lei nº 8.142. Para fins desta lei, “dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências”, contando, em cada esfera de governo, com as participações dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde.

Segundo Paim (2015), os sistemas de saúde, de uma maneira geral, seguem o tipo de proteção social adotado pelos países. Há três tipos que se destacam, sendo eles: a seguridade social, o seguro social e a assistência. No caso dos países com sistema de proteção social baseado na seguridade social, como o Brasil, o direito à saúde vincula-se à condição de cidadania, sendo financiado solidariamente pela sociedade através de contribuições e impostos. Nessa perspectiva, o Sistema Único de Saúde, fundamentado nos princípios de universalização, integralidade e equidade, pressupõe uma sociedade solidária e democrática, pautada por valores de igualdade e de equidade. Assim, todas as pessoas possuem o direito à saúde e esse direito está baseado na condição de cidadania.

Deste modo, o Sistema Único de Saúde, pautado na seguridade social, introduziu inovações no campo da saúde, ampliando, inclusive, esse conceito dinâmico. O SUS configura-se como um sistema político, cultural e social, atravessado por contextos sócio-históricos. Logo,

é de suma importância a sua contínua defesa para garantia ao direito à saúde, protestando contra quaisquer ameaças ou retrocessos na esfera da saúde pública, com base em princípios democráticos. Um dos enfoques que contribui para essa luta constante é a abordagem da Redução de Danos (RD), uma estratégia em defesa da vida e da democracia, que contém um posicionamento ético-político do cuidado, também influenciada pelos contextos sociais e históricos que modificam as suas práticas, alinhadas às concepções e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Historicamente, desde o seu surgimento, a abordagem da Redução de Danos esteve presente em períodos de crise. Seu histórico pode ser dividido, de maneira concisa, em três fases distintas: terapia de substituição, contexto HIV/AIDS e contexto saúde mental. Essa divisão pode abrir margem a uma perspectiva de rupturas. Contudo, os avanços alcançados em cada uma dessas fases não serão descartados ou substituídos pelas transformações ocorridas na RD, mas, sim, integrados a um único movimento de avanço.

As primeiras práticas de Redução de Danos têm início na década de 20, no Reino Unido a partir do momento em que o Comitê Rolleston elaborou um conjunto de recomendações, que incluía a prescrição de opioides, com o intuito de amenizar a dependência em heroína. Os profissionais que realizavam esse procedimento foram proibidos de fazê-lo após o fim da primeira grande guerra (Araujo; Moreira, 2008). Apesar disso, essas práticas clínicas inovadoras para a época, foram inspiradoras para a formulação das terapias de substituição. Fonsêca (2012) explica que, no processo das terapias de substituição, sejam elas lícitas ou ilícitas, são utilizadas substâncias com princípios ativos similares, como, por exemplo, a heroína para a metadona, um opioide. Nesse sentido, a prática da terapia de substituição pode ser considerada como uma estratégia de redução de danos, onde se substituem drogas “pesadas” por drogas “leves”.

Na década de 1980, com a emergência da epidemia de HIV/AIDS, a transmissão e disseminação do vírus entre os usuários de drogas injetáveis, foram vistas como potenciais ameaças à ordem social. Diante desse cenário, tornou-se necessária a criação de ações preventivas efetivas, cujos resultados não deveriam depender da aderência dos usuários aos tratamentos que visavam à abstinência. Assim, surgiram os primeiros centros de distribuição e troca de agulhas e seringas, inicialmente na Holanda e, posteriormente, na Inglaterra. Esses programas tinham como objetivo principal o controle das epidemias, mas também refletiam a necessidade de atender às demandas de um grupo marginalizado, os usuários de drogas. Na Inglaterra, as práticas baseadas na abordagem de redução de danos foram desenvolvidas dentro do contexto de saúde pública, oferecendo uma diversidade de serviços, incluindo troca de

seringas e tratamento para dependência, como internações para desintoxicação (Fonsêca, 2012, p. 13).

No contexto brasileiro, a implementação da política de Redução de Danos está estreitamente ligada ao lento processo nacional de abertura política e à formação de uma perspectiva globalizada de “guerra às drogas”. Este processo foi acompanhado por movimentações no âmbito político, que viabilizaram a manutenção de práticas autoritárias em um Estado formalmente democrático. Assim, a formulação de políticas públicas de drogas voltadas para a atenção integral às pessoas usuárias de drogas, tornou-se um impasse no amplo processo de democratização. A lógica de “guerra às drogas” não apenas exerce o controle social, mas estrutura-se por meio de modelos morais e criminais, além da criação de estratégias para a ampliação da economia neoliberal, por meio de práticas de poder e violência. Essa ascensão também é impulsionada devido a intensificação de uma economia bélica centrada na guerra às drogas e na lógica de consumo, pois ambas se alimentam e se reforçam mutuamente (Passos; Souza, 2011).

Logo, no Brasil, o modelo proibicionista contra as drogas, estruturou-se por meio de discursos morais e criminais, reforçando estigmas sociais e a exclusão das pessoas usuárias de drogas, principalmente as drogas consideradas ilícitas no âmbito jurídico-penal, como o crack. Esse posicionamento provocou o encarceramento desses usuários e o método de tratamento utilizado para a dependência das drogas, baseando-se na patologização desse grupo (Lopes; Gonçalves, 2018).

A partir desse contexto, iniciou-se a construção da legitimação da política antidrogas, com destaque para a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, vigente até o ano de 2006, sendo revogada pela Lei de Drogas nº 11.343. Seu propósito era estabelecer medidas de prevenção e de repressão ao tráfico ilícito e ao uso indevido de substâncias entorpecentes, que determinassem dependência física ou psíquica. Percebe-se o caráter autoritário e a tentativa por parte da legislação brasileira de manter uma postura inflexível em relação ao consumo de drogas, visando a abstinência como condição para o acesso aos programas de tratamento formulados naquela época. Vale mencionar que, essa lei, promulgada durante o período ditatorial, não foi reformulada a partir da Constituição de 1988.

Iniciou-se, então, na década de 1980, movimentos sociais que reivindicavam direitos aos cuidados dos usuários de substâncias psicoativas, exigindo a obtenção de melhorias na qualidade de vida dessas pessoas que não conseguiam ou simplesmente não desejavam interromper o consumo de drogas, além de reforçarem a importância da construção de políticas públicas que fossem direcionadas à atenção integral à saúde dos usuários. Isso resultou em uma

mudança de prioridades, tornando a temática não apenas uma preocupação do sistema judiciário e policial, mas também uma responsabilidade no âmbito da saúde pública (Lopes; Gonçalves, 2018).

Dentro desse cenário, ocorreu, no Brasil, em 1989, no município de Santos-SP, a primeira prática em Redução de Danos. Iniciou-se o programa de troca de seringas entre os usuários de drogas injetáveis, com o objetivo central de conter a disseminação do vírus da AIDS. Apesar da iniciativa, o Brasil estava sob a vigência de leis repressoras relacionadas às drogas. O método utilizado foi judicialmente interrompido, sendo criticado por gestores públicos. Dessa forma, a ação embasada na Redução de Danos foi interpretada equivocadamente como incentivadora do consumo de substâncias psicoativas (Lopes; Gonçalves, 2018).

O posicionamento político autoritário e as atitudes inflexíveis e arbitrárias dos gestores públicos na formulação das políticas sobre drogas, marcam a restrição que a abordagem centrada na Redução de Danos sofre no Brasil. Tais práticas inconstitucionais e antidemocráticas limitam o cuidado e o direito de escolha dos usuários, prevalecendo a imposição do paradigma de abstinência, o qual pode ser explicado a partir da articulação entre a justiça, a psiquiatria e a moral religiosa.

Para a compreensão desse eixo, Passos e Souza (2011) explicam que a articulação entre o poder psiquiátrico e o direito penal consolidou-se ao longo das décadas, promovendo embates contra a implementação da Redução de Danos no Brasil e contribuindo para a produção do conceito de “estigma” direcionado aos usuários de drogas. Essa cooperação entre os campos expandiu a visão moralista do sujeito como uma figura perigosa e ameaçadora à sociedade. Essa perspectiva permite compreender as dificuldades enfrentadas pela RD ao tentar implementar práticas de cuidado em saúde, acolhimento aos usuários e garantias de direitos políticos em um contexto discriminatório.

Os autores complementam que a resistência da Redução de Danos não ocorre apenas com o discurso da lei, mas também com práticas não-discursivas das instituições disciplinares.

Pode-se dizer que a RD, ao oferecer uma diversidade de possibilidades aos usuários sem que estes sejam identificados a partir de estereótipos, coloca em questão as relações de forças mobilizadas socialmente e historicamente para a criminalização e a patologização desse grupo.

Porém, não é somente dentro dos presídios e dos manicômios que esses usuários são confinados. As Comunidades Terapêuticas (CTs) trazem outro elemento que não exclui o disciplinamento, mas o complementa: a moral religiosa. Essa moral, em conjunto com a justiça e a psiquiatria, formam uma rede de instituições que tem como finalidade a abstinência. O

campo da psiquiatria se volta à doença mental, o da justiça se volta à delinquência e a moral religiosa traz um terceiro elemento: a associação do prazer ao mal.

Dessa maneira, a abordagem da Redução de Danos enfrentou, enfrenta e, provavelmente, enfrentará contextos de problematização e embates contra os seus princípios e diretrizes:

O encontro com essas relações de poder, construídas em torno do paradigma da abstinência, exige a criação de estratégias de mobilização e um sentido de luta para as ações de RD. O sentido de luta, comum à RD, coloca um novo desafio para esse dispositivo. O objetivo da RD não pode mais ser reduzido à prevenção de DST/AIDS, da mesma forma que o objeto de intervenção desse movimento não se reduz a um confronto com a justiça (Passos; Souza, 2011, p. 158).

Portanto, a luta da RD contra esse contexto discriminatório, requer uma união entre os profissionais de saúde, pessoas que fazem uso de drogas e a sociedade. Nesse sentido, no ano de 1997, surge a Associação Brasileira de Redutores de Danos (ABORDA) com a organização dos movimentos sociais durante o 2º Congresso Brasileiro de Prevenção da AIDS, em Brasília. O objetivo central era a implementação e o fortalecimento da RD como política pública e a defesa da dignidade dos profissionais redutores de danos. Já em 1998 surge a REDUC — Rede Brasileira de Redução de Danos (Fonseca, 2012).

Atualmente, a ABORDA conta com o apoio de pessoas ligadas aos programas governamentais e não governamentais de Redução de Danos. Seu projeto articula-se com o campo da política em defesa da RD e dos direitos humanos dos usuários de substâncias psicoativas, além de destacar a importância dos redutores de danos, em defesa da melhoria de suas condições de vida e de trabalho. Em consonância com esses princípios, a REDUC tem como objetivo planejar, elaborar, articular e apoiar ações sociais que visem discutir a questão das drogas com diversos setores da sociedade, incluindo o governo e organizações da sociedade civil. Além disso, busca fortalecer políticas públicas que favoreçam as questões relativas à Redução de Danos. Hoje, a RD constitui-se como um agrupamento de políticas públicas sobre drogas, articulada a diferentes realidades, indo além de práticas voltadas apenas para a prevenção do vírus HIV, visando atenção integral à saúde dos usuários de drogas.

Conforme a análise das distintas fases que compõem o histórico político e social da Redução de Danos no Brasil, torna-se evidente que a legislação brasileira sobre drogas estabeleceu leis e normativas de maneira lenta e gradual. Essas leis legitimaram as estratégias de Redução de Danos como parte fundamental dos cuidados destinados aos usuários de álcool e outras substâncias, como será detalhado a seguir.

2.3 A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MODELO ASSISTENCIAL EM SAÚDE MENTAL NO BRASIL

A legitimação da Reforma Psiquiátrica Brasileira, caracterizada pela luta social e democrática ao longo das décadas de 1970 e 1980, ocorreu por meio da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispôs sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas usuárias de álcool e outras drogas, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental, sendo responsabilidade do Estado e do campo da saúde pública garantir esses direitos. Nesse sentido, o texto desta lei legitimou as diretrizes básicas que constituem o SUS, garantindo aos usuários de serviços da saúde mental, incluindo os usuários de álcool e outras drogas, a universalidade de acesso e direito à assistência, bem como à sua integralidade; incorporando a descentralização do atendimento ao estruturar os serviços de saúde mental mais próximos do convívio social desses usuários, atendendo, assim, às necessidades da população (Brasil, 2003). Dessa maneira, considerando a Lei nº 10.216, em consonância com as diretrizes da política de desinstitucionalização, o Ministério da Saúde, em 19 de fevereiro de 2002, aprova a Portaria nº 336. Em seu artigo 1º, estabelece os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), como serviços voltados à organização da rede de cuidado às pessoas em sofrimento mental como consequência do uso expressivo de álcool e outras drogas. Além de terem a possibilidade de constituir-se como CAPS I, CAPS II e CAPS III.

O desenvolvimento da Política Nacional de Redução de Danos ocorreu a partir do ano de 2003, com a instituição da Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas. Destaca-se, em sua apresentação:

A ausência de cuidados que atinge, de forma histórica e contínua, aqueles que sofrem de exclusão desigual pelos serviços de saúde, aponta para a necessidade da reversão de modelos assistenciais que não contemplem as reais necessidades de uma população, o que implica em disposição para atender igualmente ao direito de cada cidadão. Tal lógica também deve ser contemplada pelo planejamento de ações voltadas para a atenção integral às pessoas que consomem álcool e outras drogas (Brasil, 2003, p. 5).

E ainda, há a necessidade de estruturação e fortalecimento de uma rede de assistência centrada na atenção comunitária associada à rede de serviços de saúde e sociais, com ênfase na reabilitação e reinserção social dos usuários de drogas, sempre considerando que a oferta de cuidados a pessoas que fazem uso expressivo de álcool e outras drogas, deve ser baseada em dispositivos de atenção psicossocial, devidamente articulados à rede assistencial em saúde e saúde mental. Nesse sentido, tais dispositivos devem fazer uso deliberado e eficaz dos conceitos de território e rede, bem como da lógica ampliada de redução de danos, realizando uma procura

ativa e sistemática das necessidades a serem atendidas, de forma integrada ao meio cultural e à comunidade em que estão inseridos (Brasil, 2003).

Diante desse contexto, o planejamento de ações direcionadas à atenção integral dos usuários de substâncias psicoativas resultou na aprovação da Portaria nº 1.028, em 1º de julho de 2005. Essa portaria determina o regulamento de ações que visam à redução de danos sociais e à saúde, associada ao consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência. No artigo 2º, pontua-se que a redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso explicitado anteriormente, desenvolva-se por meio de ações de saúde voltadas aos usuários que não desejam ou não conseguem interromper o referido uso, tendo como objetivo reduzir os danos associados às drogas sem intervir na oferta ou no consumo desses produtos. Já em seu artigo 9º, estabelece que essas ações devem ser desenvolvidas em consonância com a promoção dos direitos humanos, respeitando a diversidade e a autonomia das pessoas usuárias de drogas. O conceito de Redução de Danos, então, é ampliado no intuito de abranger estratégias preventivas ou redutoras das consequências adversas relacionadas ao uso expressivo de substâncias psicoativas. Essas estratégias são desenvolvidas dentro do campo da saúde, sem necessariamente interferir na oferta ou no uso dessas substâncias, mas, sim, orientada ao respeito à liberdade de escolha dos usuários.

Em 23 de agosto de 2006, a Lei de Drogas nº 6.368/76, é revogada pela Lei nº 11.343, nomeada “Lei de Tóxicos” e/ou “Lei Antidrogas”. De acordo com o artigo 1º desta lei, institui-se o “Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes”. No capítulo I da referida lei, são compartilhados os princípios e objetivos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Em seu artigo 4º, os princípios do Sisnad podem ser resumidos em: o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade; o respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes; a promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados; o reconhecimento da intersectorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito. Já os objetivos são elucidados através do artigo 5º, desta lei e um deles destaca-se através do discurso de “promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país”.

Entretanto, vale ressaltar que o artigo 28º da Lei nº 11.343/06, a atual “Lei Antidrogas”, estipula que qualquer indivíduo que adquira, guarde, deposite, transporte ou tenha consigo, para consumo pessoal, substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com as normas legais ou regulamentares, estará sujeito a penas alternativas, como medidas educativas, advertências e prestação de serviços.

2.4 RAPS E AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

Em meados do século XX, nas décadas de 1940 e 1950, as Comunidades Terapêuticas (CTs) surgem na Inglaterra como propósito de tratamento da neurose de guerra em soldados ingleses, a partir das observações clínicas do psiquiatra do exército inglês, Maxwell Jones. As práticas nos trabalhos de Jones pretendiam estabelecer um programa fundado no caráter democrático, tendo como principal objetivo desvincular o modelo hierárquico hospitalocêntrico, que predominava na época, contrapondo-se à ideia de custódia e segregação. Nessas comunidades, havia o foco na reabilitação ativa e na democratização, oferecendo aos usuários o papel de protagonistas e a base terapêutica era centrada em abordagens educativas, encenações e debates, dentro de um ambiente pautado por normas de convivência em grupo. Posteriormente, o modelo foi expandido, especialmente ao consumo de drogas, partindo do pressuposto de que as pessoas que consumiam essas substâncias, haviam fracassado em sua vida em sociedade. Assim, precisariam desenvolver um padrão de relacionamento que nunca haviam adquirido durante a vida, mas que um ambiente grupal, seguro e terapêutico poderia proporcionar (Damas, 2013; Galindo *et al.*, 2017).

Dessa forma, as CTs ganharam notoriedade como alternativa ao tratamento psiquiátrico praticado pelos manicômios. Contudo, apesar desta alternativa ao modelo manicomial, as Comunidades Terapêuticas foram e são criticadas, pois notam-se condutas manicomiais, que se contradizem com a sua proposta inicial (Damas, 2013).

A partir de 1960, surgem as CTs voltadas exclusivamente aos tratamentos das toxicomanias, distinguindo-se em dois modelos: o modelo de Minnesota, que trata da “versão institucional” dos Alcoólicos Anônimos (AA), predominantemente espiritual, baseado no conceito de ajuda mútua e nos doze passos; e o modelo Synanon, predominantemente analítico. Este pauta-se no argumento de que o comportamento desviado do usuário de droga apenas pode ser corrigido por novas formas de convívio e métodos terapêuticos, recorrendo à autoconfiança do interno (Damas, 2013).

No Brasil, políticas públicas sobre drogas foram construídas sob a perspectiva de “guerra às drogas”. Foram utilizados modos de intervenção que atravessavam a produção, a distribuição e o consumo dessas substâncias, baseados na disciplina, na vigilância e no confinamento, destinados, principalmente, a grupos sociais considerados como desviantes. Conseqüentemente, o proibicionismo às drogas se fortaleceu a partir de uma linha repressiva, na qual o consumo de drogas foi patologizado e penalizado. Dessa forma, o proibicionismo assume perspectivas morais, religiosas e psiquiátricas, fortalecendo os estigmas de demonização de determinadas drogas e de seus usuários. Logo, dispositivos orientados por esse viés, como as Comunidades Terapêuticas, conquistam espaço na atenção e no cuidado desses usuários (Galindo *et al.*, 2017).

As discussões em torno dos modelos de atenção e cuidado para pessoas que fazem uso expressivo de drogas frequentemente são apresentadas como uma dicotomia entre abordagens baseadas na abstinência e aquelas baseadas na redução de danos. Não obstante, torna-se importante observar que essa dicotomia é equivocada, no que tange as estratégias centradas na redução de danos, pois a RD não necessariamente se opõe a abstinência, desde que seja uma meta buscada pelas pessoas que procuram ajuda para lidar com suas adicções. O ponto central da controvérsia reside, na realidade, na questão de que, em certos modelos de atenção e cuidado, a abstinência não é apenas um objetivo desejável, mas também uma condição prévia para o próprio tratamento acontecer, como ocorre nos modelos de Comunidades Terapêuticas (Santos, 2018).

As CTs, no Brasil, são consideradas como serviços rurais e urbanos e especializadas em determinado tipo de dependência ou grupos específicos. Essas instituições têm a finalidade de receber indivíduos com questões relacionadas ao uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Em algumas, o modelo religioso-espiritual prevalece, em outras, a base é a atividade laboral e, ainda, há aquelas em que prevalece o modelo médico, assistencialista ou uma combinação de todas essas abordagens (Damas, 2013).

Apesar de cada Comunidade Terapêutica possuir as suas particularidades, existem algumas diretrizes que são comuns a essas instituições: todas são caracterizadas por um sistema estruturado que estabelece horários e regras que, de maneira rigorosa, definem as responsabilidades de cada interno; geralmente, encontram-se em sítios ou fazendas, localizadas em áreas rurais; são dirigidas a partir de normas rígidas e na disciplina, destacando-se o afastamento dos internos de seu local de origem, a laborterapia ou terapia ocupacional, o trabalho em grupo e a exigência da abstinência de drogas como condição mínima para a permanência na instituição (Barcelos *et al.*, 2021).

A abordagem baseada na abstinência contém resquícios de antigas práticas de tratamento psiquiátrico, especialmente no que se refere à internação involuntária de pacientes em instituições fechadas, onde são submetidos ao isolamento social, obedecendo a rigorosas regras de comportamento e de convívio, sob supervisão e tutela de uma equipe dirigente. Essas medidas adotadas são frequentemente justificadas com base no argumento de que os usuários de drogas têm pouco controle sobre sua vontade e têm uma percepção distorcida da realidade, o que os torna incapazes de usufruir de liberdade e autonomia. Essa abordagem é admitida, por exemplo, por clínicas médicas e pelas próprias Comunidades Terapêuticas (Santos, 2018).

As décadas de 1980 e 1990 podem ser consideradas como marcos significativos nos debates pela reestruturação da assistência psiquiátrica em território nacional. Desenvolvia-se um movimento de superação ao paradigma manicomial, que incentivava as políticas de saúde no Brasil, que foram fundamentadas na 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), na 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental (1987), na 2ª Conferência Nacional de Saúde Mental (1992), alcançando o ápice na 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental (2001). A evolução da reforma psiquiátrica brasileira ao longo das últimas décadas é marcada por períodos de intensa discussão e implementação de novos serviços e programas, alternados com momentos de desaceleração do processo (Hirdes, 2009).

Dessa forma, a Reforma Psiquiátrica no Brasil encerra a sua posição como proposta alternativa aos manicômios e se consolida como marco fundamental da política de assistência à saúde mental. E ainda, o seu ideário vem-se expandindo no campo social, na jurisdição e nos meios acadêmicos. É fato que existem dificuldades que atravessam o funcionamento do sistema de saúde pública no Brasil, porém, o cenário psiquiátrico apresenta modificações que não devem ser descartadas, como o fechamento de manicômios e a abertura de Centros de Atenção Psicossocial. Esses dispositivos vêm modificando a estrutura de assistência à saúde mental, incluídos em uma rede que, progressivamente, vem substituindo o modelo hospitalocêntrico e manicomial, de características excludentes, opressivas e reducionistas (Bezerra Jr., 2007).

De outro modo, apesar do avanço do movimento antimanicomial, as Comunidades Terapêuticas começaram a se fortalecer e aumentar sua abrangência, através de alianças políticas que têm como objetivo uma maior alocação de recursos do Sistema Único de Saúde, apoiadas em fundamentos jurídicos de proteção social. Esses argumentos consideram as CTs como instalações indispensáveis e prioritárias, especialmente no contexto do uso expressivo de drogas (Galindo *et al.*, 2017).

A partir da Resolução nº 101, de 30 de maio de 2001, fora anexado o regulamento técnico para o funcionamento das Comunidades Terapêuticas. Neste regulamento, as CTs são consideradas serviços:

[...] de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas, em regime de residência ou outros vínculos de um ou dois turnos, segundo modelo psicossocial, são unidades que têm por função a oferta de um ambiente protegido, técnica e eticamente orientados, que forneça suporte e tratamento aos usuários abusivos e/ou dependentes de substâncias psicoativas, durante período estabelecido de acordo com programa terapêutico adaptado às necessidades de cada caso. É um lugar cujo principal instrumento terapêutico é a convivência entre os pares. Oferece uma rede de ajuda no processo de recuperação das pessoas, resgatando a cidadania, buscando encontrar novas possibilidades de reabilitação física e psicológica, e de reinserção social (Diretoria Colegiada Da Agência Nacional De Vigilância Sanitária, 2001).

Sendo assim, as Comunidades Terapêuticas, progressivamente, ganharam destaque devido à sua integração, pelo Estado brasileiro, à prestação pública de atenção e cuidado aos usuários de drogas.

Por outro lado, em fevereiro de 2002, através da Portaria nº 336, o Ministério da Saúde estabeleceu os Centros de Atenção Psicossocial como dispositivos que devem ser considerados como principais equipamentos, agora articulados a outros serviços do sistema de saúde, como os de atenção primária, de urgência e emergência, de acolhimento residencial temporário, de cuidados hospitalares e de estratégias para desinstitucionalização e reabilitação psicossocial. A política de saúde mental passou a oferecer o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), voltado a usuários que fazem uso dessas substâncias (Brasil, 2002; Ministro De Estado Da Saúde, 2011a). Dessa forma, a abordagem psicossocial não apenas contribuiria em melhores condições à saúde mental dos pacientes, mas também para a sua integração social e comunitária, reconhecendo esses indivíduos como cidadãos de direitos (Santos, 2018).

A Lei de Drogas, nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, prevê a “atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas” (Brasil, 2006, art. 3º, I), sendo oferecidas tanto pelos serviços do Sistema Único de Saúde quanto por instituições privadas e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Desde a promulgação desta lei, as CTs, para estarem incluídas neste papel, passaram a ser elegíveis para receber subsídios públicos, abrangendo benefícios fiscais e financeiros (Santos, 2018).

Do mesmo modo, através da Resolução nº 29, de 30 de junho de 2011, que dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com transtornos do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas,

definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), foram regulamentadas as Comunidades Terapêuticas (Diretoria Colegiada Da Agência Nacional De Vigilância Sanitária, 2011).

Assim, no dia 23 de dezembro de 2011, a Portaria nº 3.088, instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), às pessoas em sofrimento ou transtorno mental, com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, incluindo, em seu artigo 9º como pontos de atenção da RAPS, serviços de atenção em regime residencial, entre os quais as Comunidades Terapêuticas (Ministro De Estado Da Saúde, 2011a).

A partir dessa temática, convém explicitar o vínculo entre política, religião e as CTs, que resultaram na Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas. O partido político desempenha papel central na organização política e de representação formal das democracias representativas, sendo responsável por unir preferências, definir agendas e reunir candidatos a cargos públicos. Além disso, em conjunto com as comissões permanentes, os partidos organizam a distribuição de poder no interior das casas legislativas. Há também outra forma de organização coletiva: são as bancadas suprapartidárias, também conhecidas como Frente Parlamentares (FPs). As FPs são organizações que reúnem parlamentares de diferentes partidos em torno de temas de interesse ou na defesa de pautas específicas, como é o caso da Bancada Evangélica (Doudement; Conceição, 2018).

A primeira Frente Parlamentar em defesa das Comunidades Terapêuticas foi criada em 20 de abril de 2011, ou seja, antes da publicação da Resolução nº 29, de 30 de junho de 2011. Criada pelo deputado Eros Ferreira Biondini que, na época, era filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), este contém uma carreira política associada a trabalhos religiosos junto a usuários de drogas e afirma que as CTs representam o tipo de instituição que fomenta a recuperação desses usuários (Doudement; Conceição, 2018).

No ano de 2015, em um cenário de intolerância ao consumo de drogas, especialmente o crack, surgiu na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas Acolhedoras e Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, novamente criada pelo deputado Eros Biondini e liderada por parlamentares associados às instituições religiosas e CTs, contando com a adesão de 199 deputados de diferentes orientações políticas. Inclusive, essa Frente Parlamentar foi recriada em 2019 (Costa, 2021). Como pontuado por Galindo *et al.*, (2017, p. 232), “as articulações político-religiosas apresentam propostas moldadas por posturas morais, as quais vão na contramão dos direitos humanos e da própria Constituição”.

A princípio, a inclusão das Comunidades Terapêuticas como serviços de atenção e cuidado na Rede de Atenção Psicossocial, poderia ter a virtude de ampliar e diversificar a oferta de cuidados aos usuários de drogas. Entretanto, essa implementação acabou intensificando uma disputa já existente em torno dos modelos de cuidado para esses usuários. Essa disputa alcançou outros cenários, inclusive dentro do próprio Poder Executivo Federal, entre agentes públicos de diferentes órgãos. Esse cenário foi dividido entre defensores da participação das CTs na rede de atenção aos usuários de drogas, contando com financiamentos governamentais e, de outro lado, aqueles que desaprovam a participação deste dispositivo e o financiamento público para essas instituições, argumentando que as CTs violam os princípios da Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas (Brasil, 2003; Santos, 2018).

Ainda no ano de 2015, a partir da Resolução nº 1, de 19 de agosto, do Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD), foram regulamentadas, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, as instituições que realizam o acolhimento de pessoas, em caráter voluntário, com questões associadas ao uso abusivo ou dependência de substâncias psicoativas, caracterizadas como Comunidades Terapêuticas, em um movimento coordenado pelo deputado Osmar Terra que, durante o governo de Michel Temer (2016-2019), foi ministro do Desenvolvimento Social e, durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, foi ministro da Cidadania (Ministro Da Justiça, 2015; Costa, 2021). Atualmente, Terra faz parte da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, coordenada pelo deputado Eros Biondini (Notícias - Câmara dos Deputados, 2023).

Através do Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019, que aprova a Política Nacional sobre Drogas, em seus primeiros pressupostos e objetivos, nota-se o embate às drogas, com o intuito de “buscar incessantemente atingir o ideal de construção de uma sociedade protegida do uso de drogas lícitas e ilícitas e da dependência de tais drogas”, “conscientizar e proteger a sociedade brasileira dos prejuízos sociais, econômicos e de saúde pública representados pelo uso, pelo uso indevido e pela dependência de drogas lícitas e ilícitas” e “promover a estratégia de busca de abstinência de drogas lícitas e ilícitas como um dos fatores de redução dos problemas sociais, econômicos e de saúde decorrentes do uso, do uso indevido e da dependência das drogas lícitas e ilícitas” (Brasil, 2019; Costa, 2021).

Porém, de acordo com a portaria 3.088/11 que institui a Rede de Atenção Psicossocial, em seu artigo 2º institui diretrizes para o funcionamento da RAPS, dentre elas: o respeito aos direitos humanos, a garantia de autonomia e liberdade; o combate aos estigmas e preconceitos; a garantia de acesso e qualidade aos serviços; garantia de cuidado integral e assistência

multiprofissional; e em destaque, o desenvolvimento de estratégias de redução de danos (Ministro De Estado Da Saúde, 2011a). Portanto, torna-se evidente o paradoxo presente em políticas antidrogas, como a Política Nacional sobre Drogas, que direciona e regulamenta ações com foco na abstinência, enquanto outras políticas valorizam estratégias fundamentadas na redução de danos.

Paralelamente à atenção psicossocial, a abordagem de redução de danos foi incorporada à política de saúde voltada a pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, como um princípio orientador dos diversos tipos de intervenção. Isso implica, entre outros aspectos, que a abstinência não é mais uma condição para dar início a um tratamento, nem seu único objetivo, mas, sim, uma das possibilidades que podem ser consideradas pelos usuários. Nesse sentido, desde a promulgação da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispôs sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, a assistência e cuidado em saúde mental ofertada pelo SUS passou a ser predominantemente realizada em serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, com destaque aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) (Santos, 2018).

As residências terapêuticas, estabelecidas a partir da Portaria nº 3.090, de 23 de dezembro de 2011, que destina recursos financeiros para incentivo e custeio desses serviços, configuram-se como:

[...] dispositivo estratégico no processo de desinstitucionalização. Caracterizam-se como moradias inseridas na comunidade destinadas a pessoas com transtorno mental, egressas de hospitais psiquiátricos e/ou hospitais de custódia. O caráter fundamental do SRT é ser um espaço de moradia que garanta o convívio social, a reabilitação psicossocial e o resgate de cidadania do sujeito, promovendo os laços afetivos, a reinserção no espaço da cidade e a reconstrução das referências familiares (Ministro De Estado Da Saúde, 2011b).

Nesse sentido, de acordo com as informações supracitadas sobre as Comunidades Terapêuticas, pode-se perceber que as consequências subjetivas decorrentes da internação de usuários de drogas nessa instituição evidenciam a prevalência da norma sobre os internos. Para isso, as CTs se baseiam em quatro dimensões: disciplina, trabalho, convivência e religião. Nesse espaço, há a intenção de apagar a identidade do sujeito em prol de uma nova identidade, forjada nos princípios e prerrogativas que operam nesses espaços (Barcelos *et al.*, 2021).

Diversas críticas são direcionadas às Comunidades Terapêuticas, como a realizada pelo Conselho Federal de Psicologia (2017), por meio do “Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas”:

A iniciativa, que resulta no presente relatório, orientou-se pela necessidade de qualificar o debate acerca do modelo de cuidado ofertado a pessoas com transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e outras drogas – um desafio que envolve gestores públicos, profissionais de saúde e instituições voltadas à promoção e proteção de direitos (Conselho Federal de Psicologia, 2017, p. 9).

O documento em questão expõe falhas que ocorrem dentro dos espaços das CTs e apontou práticas dissonantes que preconizam os princípios defendidos pelo movimento da Reforma Psiquiátrica e pela luta antimanicomial no Brasil. Dentre elas, destacam-se a prática da internação compulsória, desrespeitando a autonomia do usuário; a ausência de projetos terapêuticos singulares (PTS), que representam uma das principais diretrizes estabelecidas na Portaria nº 3.088/2011, indicando a impossibilidade da oferta de tratamento em saúde, que respeite as singularidades do sujeito e possibilite a saída desses locais; a violação da liberdade religiosa, onde o tratamento para transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e outras drogas, é embasado em práticas e preceitos religiosos, porém, para que não ocorram violações de direitos de pessoas que não compartilham da mesma crença, as bases que regem o tratamento deveriam ser laicas; a laborterapia que, na realidade, não estrutura o cotidiano dos usuários, mas utiliza o trabalho para a manutenção dos locais de internação, sem o objetivo de desenvolver potencialidades e a escassez de ações que visem construir a possibilidade de saída desses locais de internação, pois há uma tendência de manutenção da institucionalização, de forma que o planejamento para a saída desses espaços recebe pouca atenção (Conselho Federal de Psicologia, 2017).

Portanto, a eficácia das Comunidades Terapêuticas como serviços de atenção e cuidado aos usuários de substâncias psicoativas, apresenta diversas falhas, tornando essencial a avaliação e o monitoramento por parte do Estado. Além disso, é importante que haja um remanejamento do investimento público na área da saúde, com foco em dispositivos territoriais, como os Centros de Atenção Psicossocial e suas vertentes, com o intuito de promover uma abordagem que respeite a autonomia do sujeito, os direitos humanos e a identidade, com propostas individualizadas e éticas.

CAPÍTULO 3 - A ESTIGMATIZAÇÃO DO USUÁRIO DE CRACK

A partir dos temas abordados anteriormente, compreende-se que, em decorrência de posturas políticas, sociais e culturais, o discurso de “guerra às drogas” se infiltra de maneira a cravar os seus ideais no imaginário social brasileiro. É evidente a importância de descrever temas que impactam a vida dos indivíduos afetados pela persistência desse imaginário intolerante e repressivo, assim como aqueles que refletem a árdua luta contra a exclusão e o silenciamento desses sujeitos continuamente negligenciados pelo Estado.

Nesse contexto, este capítulo explora os processos de exclusão social direcionados aos usuários de crack, exemplos desses processos incluem as estratégias promovidas pelos meios de comunicação sobre o tema das drogas, os ambientes como as “Cracolândias”, especificamente na cidade de São Paulo e o programa “Crack, é possível vencer”, além do contexto por trás da formulação dessa política antidrogas.

Diante desse cenário, ao realizar uma análise sobre os temas propostos até o momento, surgem alguns questionamentos: como se dá a construção do estigma em relação a determinados grupos e quais os meios utilizados para essa formação? Quais atores sociais contribuem para a perpetuação dessa visão estigmatizante em relação aos usuários de drogas? E ainda, quais são as consequências e os obstáculos resultantes dessa distinção entre sujeitos considerados “normais” e sujeitos considerados “anormais”?

Nesse processo de estigmatização do outro, podemos adiantar que jamais devemos descartar o protagonismo do Estado e os diferentes papéis que este possui. Como instância máxima, o Estado corrobora com as relações de poder e a hierarquização de pautas consideradas benéficas ou maléficas à sociedade, como a construção de políticas públicas no âmbito das drogas. No histórico dessas políticas, nota-se avanços e retrocessos que refletem a instabilidade política na democracia do país, evidenciando quais grupos se destacam em detrimento de outros.

3.1 APRESENTAÇÃO DOS CONCEITOS DE HOWARD BECKER, ERVING GOFFMAN E STANLEY COHEN

Para compreender o processo de estigmatização desses usuários, serão elucidados, alinhados aos temas propostos neste trabalho, conceitos provenientes dos autores da escola de Chicago, Howard Becker e Erving Goffman, como também conceitos abordados pelo autor Stanley Cohen. O objetivo será explicitar os conceitos elaborados pelos autores citados acima

como “desvio social”, “estigma” e “pânico moral”, em conjunto com os problemas existentes no Brasil, relacionados à estigmatização dos usuários de crack e as consequências desse fenômeno.

3.1.1 Howard Becker

Outsiders, de Howard Becker (2008), originalmente publicada em 1963, destaca-se como uma das principais obras do autor ao esclarecer o conceito de “desvio social”. Escrita de maneira simples e direta, a obra apresenta uma abordagem de caráter teórico que facilita a compreensão dos temas propostos pelo sociólogo.

A obra em questão segue o caminho do entendimento de que os envolvidos em uma determinada situação contribuem para o que acontece nela. Dessa maneira, a atividade de todos os indivíduos deve fazer parte da investigação sociológica. Além disso, Becker (2008) redireciona o seu interesse à concepção interacionista do desvio social. A atenção se volta, portanto, para um problema geral, excluindo a simplicidade da questão de quem comete o desvio. A mudança está na observação a todos os tipos de atividade e na compreensão de que as pessoas envolvidas em ações coletivas definem determinadas coisas como “erradas” ou “certas”. Nessa mudança significativa, o estudo da sociologia parte do pressuposto da importância crucial da ação coletiva. Assim, as reações das pessoas às ações umas das outras dão a dinâmica das relações sociais (Diniz Filho, 2014).

No início do primeiro capítulo, Becker (2008) esclarece o termo ambíguo de “*outsider*”:

Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos momentos e em algumas circunstâncias, impô-las. Regras sociais definem situações e tipos de comportamento a elas apropriados, especificando algumas ações como “certas” e proibindo outras como “erradas”. Quando uma regra é imposta, a pessoa que presumivelmente a infringiu pode ser vista como um tipo especial, alguém de quem não se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo grupo. Essa pessoa é encarada como um *outsider*. Mas a pessoa assim rotulada pode ter uma opinião diferente sobre a questão. Pode não aceitar a regra pela qual está sendo julgada e pode não encarar aqueles que a julgam competentes ou legitimamente autorizados a fazê-lo. Por conseguinte, emerge um segundo significado do termo: aquele que infringe a regra pode pensar que seus juízes são *outsiders* (Becker, 2008, p. 15).

Esse conjunto de regras pode ser diferenciado entre aquelas que são formalmente promulgadas na forma de lei e aquelas impostas informalmente. Para Becker (2008) regras formais ou informais serão estabelecidas por algum corpo especializado. Contudo, a imposição dessas regras pode ser uma tarefa de todos ou pelo menos uma tarefa de todos no grupo a que

se aplica a regra. Assim, o autor irá demonstrar interesse por essas regras operantes efetivas de grupos, mantidas vivas por meio de tentativas de imposição.

Becker (2008) através de uma concepção sociológica, irá construir uma definição do conceito de “desvio”. Essa concepção identifica o desvio como uma falha em obedecer determinadas regras de um grupo, passando a questionar quem infringe essas regras geralmente aceitas e quais são os fatores na personalidade desse sujeito que poderiam explicar as motivações do ato cometido, presumindo que aqueles que infringem uma regra, constituem uma categoria homogênea porque cometeram os mesmos atos desviantes. Logo, se um indivíduo violou ou não essas regras, será considerado um desviante. Entretanto, o autor pontua que essa é uma concepção que se aproxima dos seus ideais, mas não se encerra, já que esta não se apresenta como suficiente para explicar as ambiguidades que surgem ao decidir quais regras devem ou não ser tomadas como padrão de comparação em referência ao comportamento medido e julgado como desviante. Além disso, descarta um fator central acerca do desvio: ele é uma criação social.

Para Becker (2008), grupos sociais criam o desvio ao formular regras cuja infração irá constituir o desvio e ao aplicar essas regras a determinadas pessoas com o rótulo de *outsiders*. Assim, entende-se que o desvio não é uma qualidade do ato cometido por uma categoria homogênea, mas, sim, uma consequência da aplicação de regras e sanções por outros sujeitos a um indivíduo considerado como desviante. Dessa forma, o desviante será aquele a quem esse rótulo foi imposto com êxito. De maneira simples, o comportamento desviante será considerado àquele em que as pessoas rotulam como tal e o desvio é, entre outras coisas, uma consequência das reações sociais ao ato de um indivíduo, ou seja, se um ato é ou não desviante, irá depender de como outras pessoas reagirão a ele.

[...] o desvio não é uma qualidade simples, presente em alguns tipos de comportamento e ausente em outros. É antes o produto de um processo que envolve reações de outras pessoas ao comportamento. O mesmo comportamento pode ser uma infração das regras num momento e não em outro; pode ser uma infração quando cometido por uma pessoa, mas não quando cometido por outra; algumas regras são infringidas com impunidade, outras não. Em suma, se um dado ato é desviante ou não, depende em parte da natureza do ato (isto é, se ele viola ou não alguma regra) e em parte do que outras pessoas fazem acerca dele (Becker, 2008, p. 26).

Portanto, é crucial reconhecer que as respostas sociais diante de ações individuais são complexas e problemáticas. O simples fato de alguém transgredir uma norma não implica necessariamente que outros reagirão como se isso tivesse acontecido. Da mesma forma, o

simples fato de alguém não ter violado uma regra não significa que não possa ser tratado, em algumas circunstâncias, como se o tivesse feito.

A reação ao comportamento desviante de uma pessoa pode variar consideravelmente entre indivíduos e ao longo do tempo. Por exemplo, uma conduta considerada desviante pode suscitar reações mais brandas em determinado momento e, em outro, despertar reações mais severas. Isso é evidenciado pela ocorrência de campanhas contra diferentes formas de desvio, as quais refletem mudanças nas atitudes sociais ao longo do tempo. Em períodos específicos, as autoridades podem intensificar a repressão a certos tipos de desvio, como o uso de drogas, tornando-o mais arriscado durante tais campanhas. Além disso, a percepção e a resposta ao comportamento desviante também dependem da identidade do transgressor e de quem é afetado por suas ações. Regras e sanções tendem a ser aplicadas de maneira seletiva, mesmo quando a violação da norma é idêntica em ambos os casos.

Nesse sentido, Becker (2008) esclarece que as regras sociais são estabelecidas por grupos sociais específicos. Nas sociedades modernas, a unanimidade sobre as regras e sua aplicação em situações específicas não é comum. Pelo contrário, as sociedades modernas são altamente diversificadas, com diferenças significativas ao longo de linhas de classe social, etnia, ocupação e cultura. Estes grupos não necessariamente compartilham as mesmas normas e, frequentemente, não o fazem. Diferentes conjuntos de regras evoluem devido aos desafios enfrentados pelos grupos em seu ambiente, bem como às suas histórias e tradições. À medida que as normas de diferentes grupos se confrontam e se contradizem, surge o desacordo sobre o comportamento adequado em diferentes situações. Assim, a imposição surge como uma forma de fazer o outro aceitar, mesmo contra a vontade e/ou sem consentimento, às regras formuladas e estabelecidas por determinado grupo dito “normal”. Logo, torna-se evidente que há uma construção de relações de poder, ao passo que, as diferenças na capacidade de formular regras e impô-las a outras pessoas, necessariamente são diferenciais de poder.

A seletividade na aplicação das regras, juntamente com os diversos interesses envolvidos no processo de rotulação de indivíduo desviante, foram temas abordados por Becker (2008) em seu segundo capítulo, onde o autor discute os diferentes tipos de desvio. No quadro 1 abaixo, são expostos os tipos de comportamentos desviantes:

	Comportamento Apropriado	Comportamento Infrator
Percebido como desviante	Falsamente acusado	Desviante puro
Não percebido como desviante	Conformado	Desviante secreto

Fonte: Becker (2008)

Para o autor, o comportamento apropriado seria aquele em que a regra é obedecida e os outros percebem como tal. Em outro extremo, o comportamento infrator seria aquele em que a regra é desobedecida e é percebida como tal. Dentre essas diferenciações, o autor insere subcategorias, como o falsamente acusado, que seria aquele em que o sujeito é visto como se tivesse realizado uma ação considerada imprópria para determinado grupo, embora, de fato, não a tenha feito. Outra subcategoria em destaque é o desvio secreto. Nesse tipo de desvio, um ato impróprio é cometido, mas não é percebido ou reagido por outras pessoas, descartando-o como uma violação às regras.

Sob essa perspectiva, o desvio social não é mais considerado absoluto, mas, sim, variável, apresentando diferentes níveis e classificações. Dependendo das circunstâncias de cada comportamento desviante, juntamente com a dinâmica das relações envolvidas, as probabilidades de rotular o comportamento como desviante podem variar (Diniz Filho, 2014).

Howard Becker (2008) ao desenvolver os modelos sequenciais de vários tipos de comportamentos desviantes, adapta o conceito de carreira ao conceito de carreira desviante. Através de uma série de passos que se influenciam mutuamente, estes determinam qual será a carreira do sujeito enquadrado como *outsider* e repercutem na reformulação da imagem do eu. Com isso, entende-se que os atos cometidos por sujeitos desviantes não são homogêneos, mas há uma dinâmica estabelecida que envolve o impacto do ato cometido na imagem do eu desse indivíduo que depende, tanto da natureza deste ato, como da reação social ao ato cometido.

Nesse sentido, segundo o autor, o início de uma carreira desviante se dá por meio da prática de um ato inadequado, o que implica na violação de um conjunto específico de normas. Dentre os mecanismos que conduzem da experimentação casual a um padrão mais duradouro de atividade desviante, destaca-se o desenvolvimento de motivações e interesses desviantes. Essas motivações têm um caráter social, mesmo quando a maior parte da atividade é realizada de forma privada, secreta e solitária.

No que se refere a identidade desse sujeito, Becker (2008) explica que um dos passos mais significativos no processo de estabelecimento de um padrão estável de comportamento desviante é possivelmente a experiência de ser exposto e rotulado publicamente como desviante. Se alguém avança ou não nesse processo depende menos do que fez e mais das ações das outras pessoas e se elas aplicam ou não a regra infringida. Ser exposto e rotulado como desviante tem consequências importantes para a participação social mais ampla e para a autoimagem do indivíduo. A consequência mais significativa refere-se a mudança drástica em

sua identidade pública. Cometer o ato inadequado e ser exposto confere ao indivíduo um novo status.

Becker (2008) complementa que o status de desviante pode adquirir um valor simbólico, levando as pessoas a presumirem que seu portador possui outros traços indesejáveis associados a ele. Essa identificação apresenta-se como dominante e resulta na anulação e rejeição da identidade prévia do sujeito. Dessa forma, surgem questionamentos, como: “Que tipo de pessoa infringiria uma regra tão importante?” E a resposta dada: “Alguém que é diferente de nós, que não pode ou não quer agir como um ser humano moral, sendo, portanto, capaz de infringir outras regras importantes”.

Portanto, segundo Becker (2008), tratar alguém como se ele fosse, em geral, desviante, desencadeia uma profecia auto-realizadora. Isso aciona diversos mecanismos que colaboram para modelar essa pessoa conforme a percepção que os outros têm dela. Inicialmente, o sujeito, ao ser rotulado como desviante ou *outsider*, tende a ser excluído de participar de grupos mais convencionais, resultando em um isolamento que as consequências específicas de uma atividade desviante talvez não causassem por si só, caso não houvesse a divulgação pública desta atividade e reações sociais voltadas a ela. Quando identificado, o desviante é tratado de acordo com o estereótipo popular que descreve seu comportamento e esse tratamento pode, por sua vez, contribuir para um aumento no desvio. Logo, o comportamento é uma consequência da reação pública ao desvio, não uma manifestação das qualidades inerentes ao ato desviante.

3.1.2 Erving Goffman

Inicialmente publicada em 1963, a obra “Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada” (1988), de Erving Goffman, contém aspectos em comum com a obra de Howard Becker (2008). Além da similaridade do ano de publicação original das obras, ambos os autores desenvolvem trabalhos teóricos sobre o comportamento desviante.

Para Goffman (1988), a sociedade estabelece meios de categorizar o outro, utilizando atributos considerados como comuns e naturais a cada membro de cada uma das categorias formuladas. Assim, quando um sujeito desconhecido se apresenta, os primeiros aspectos permitem a previsão de sua categoria e de seus atributos ou de sua “identidade social”. Esse indivíduo possui uma série de características que, quando observadas, cria-se a possibilidade de construção de um tipo de “identidade” sobre ele. Contudo, essas características observadas podem ou não ser o total de sua identidade.

A partir dessas pré-concepções, expectativas normativas são criadas, trazendo exigências apresentadas de maneira rigorosa a determinados espaços, formas de se relacionar e ser. Abre-se então um questionamento: essas exigências são preenchidas? A todo momento, afirmativas são criadas em relação ao outro, o que este deveria ser.

Goffman (1988) esclarece que a identidade sempre será uma construção social e, geralmente, essa construção não irá corresponder a realidade. Iniciará um processo contínuo de desconstrução e reelaboração dessa identidade através da interação social. Como forma de esclarecer os aspectos relativos à imagem do outro, o autor divide o conceito de identidade em “identidade social virtual” e “identidade social real”. A primeira, refere-se à construção que o outro faz a respeito de um sujeito com o qual está tendo contato. Já a segunda, refere-se a categoria e os atributos aos quais, na realidade, o sujeito possui.

O estigma, segundo Goffman (1988), se dá no processo em que um sujeito considerado comum e total possui um atributo que o torna diferente, não cumprindo com as expectativas normativas de um grupo, passando então a ter as suas potências e possibilidades de existência reduzidas. Dessa forma, ao restringir um indivíduo a uma característica estigmatizante, ou seja, a um atributo, insere-se neste sujeito um efeito de descrédito significativo, criando uma discrepância entre sua identidade social virtual e sua identidade social real. Essa discrepância tem como efeito o afastamento desse indivíduo estigmatizado em relação à sociedade e de si mesmo, de tal maneira que o mundo se torna não receptivo a ele. Contudo, Goffman (1988) pontua que, explicar o estigma apenas por meio do atributo imposto ao outro que o desqualifica, apresenta-se como inviável:

O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e não de atributos. Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem horroroso nem desonroso (Goffman, 1988, p. 6).

Assim, o que os membros de determinados grupos dizem a respeito de um indivíduo, das características que desqualificam esse indivíduo, é que será utilizado para que se entenda o que é o estigma.

Para Goffman, podem-se mencionar três principais tipos de estigma que diferem entre si, mas podem se interconectar e dialogar simultaneamente, são eles: o estigma do corpo, o estigma de caráter/conduita e o estigma relacionado a aspectos étnicos, raciais, religiosos e de nações. Para o presente trabalho, o foco será direcionado ao segundo estigma, que se refere “as culpas de caráter individual, percebidas como vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais,

crenças falsas e rígidas, desonestidade, sendo inferidas a partir de relatos conhecidos” (Goffman, 1988, p. 7), por exemplo, o consumo de determinadas substâncias psicoativas, como o crack.

Goffman (1988) complementa que o indivíduo estigmatizado poderia ter sido alguém facilmente inserido na relação social cotidiana, porém, a este foi imposto um traço que afasta aqueles que não fazem parte de sua categoria e que não possuem os mesmos atributos. Esses são nomeados pelo autor como “normais”:

As atitudes que nós, normais, temos com uma pessoa com um estigma, e os atos que empreendemos em relação a ela são bem conhecidos na medida em que são as respostas que a ação social benevolente tenta suavizar e melhorar. Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não seja completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida: Construimos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as de classe social. Utilizamos termos específicos de estigma como aleijado, bastardo, retardado, em nosso discurso diário como fonte de metáfora e representação, de maneira característica, sem pensar no seu significado original (Goffman, 1988, p. 8).

Assim, o indivíduo que passa pelo processo de estigma pode ser classificado em duas categorias, a categoria de “desacreditado” e a categoria de “desacreditável”. No primeiro caso, a característica ou o atributo do sujeito estigmatizado pode ser conhecida ou evidente. Em contrapartida, no segundo caso, essas características não são conhecidas e também não são imediatamente perceptíveis, porém, podem vir a ser a qualquer momento. Essa classificação é importante, pois a categoria à qual o estigmatizado está inserido determina sua personalidade, a forma como este age em relação ao estigma, como também a interação com a sociedade ao seu redor (Diniz Filho, 2014).

Dessa maneira, Goffman (1988) explica que indivíduos que possuem um determinado tipo de estigma particular, tendem a vivenciar experiências semelhantes de aprendizagem e mudanças pertinentes à concepção do eu. Este processo foi denominado pelo autor como “carreira moral”. Nesse sentido, a expressão “carreira moral” refere-se à sequência de transformações ao longo da vida de um indivíduo que influenciam sua identidade e sua forma de avaliar tanto a si mesmo quanto à sociedade ao seu redor.

Portanto, a partir da análise dos conceitos propostos por Erving Goffman (1988) torna-se possível compreender as tentativas do indivíduo estigmatizado de sobreviver na sociedade, a complexidade da construção da identidade social e os impactos das categorizações e estereótipos na vida desse indivíduo. E ainda, o estigma, como atributo depreciativo, não apenas

influencia a autoimagem do estigmatizado, mas também molda as interações sociais. Essa sociedade será dividida entre sujeitos considerados “normais” e sujeitos considerados “anormais”.

3.1.3 Stanley Cohen

Stanley Cohen, sociólogo e importante escritor na área da criminologia crítica, publicou a obra “*Folk Devils and Moral Panics*”, sendo a primeira edição originalmente lançada em 1972. Ao autor, é creditado o conceito de “pânico moral”, utilizado como meio para a compreensão do vínculo entre comunicação em massa e reações sociais.

O conceito de “pânico moral” teve um grande impacto, não apenas na sociologia, onde deu origem a disciplinas de estudos sobre pânicos morais, mas também na linguagem do debate cultural e na abordagem de jornalistas e políticos. A afirmação de que a reação social é, de fato, apenas um pânico moral, tornou-se comum em qualquer discussão pública sobre problemas ou riscos sociais. Em uma época de exagero, onde a mídia regularmente amplifica a ansiedade em torno de um único problema e o explora em toda a sua extensão, a utilidade de uma resposta negatória se torna evidente. Portanto, não é surpreendente que o termo tenha se tornado parte do vocabulário padrão no debate público (Garland, 2019).

Na introdução da terceira edição de *Folk Devils and Moral Panics* (2002), Cohen explica o conceito de pânico moral:

Chamar algo de “pânico moral” não implica que esse algo não existe ou não aconteceu e essa reação é baseada em fantasia, histeria, delírio e ilusão ou sendo enganada pelos poderosos. Duas suposições relacionadas, porém, requerem atenção – que a atribuição do rótulo de pânico moral significa que a extensão e o significado da “coisa” foram exagerados: (a) em si (em comparação com outras mais confiáveis, válidas e objetivas fontes) e/ou (b) em comparação com outros problemas mais graves (Cohen, 2002, p. VII, tradução nossa).

Assim, para que um evento possa ser considerado pânico moral, Cohen (2002) descreve cinco características importantes sobre o fenômeno que podem ser identificadas, sendo elas: (I) preocupação; (II) hostilidade; (III) consenso; (IV) desproporcionalidade; (V) volatilidade. Em síntese, a preocupação será à determinadas condutas potenciais ou frutos da imaginação, gerando uma hostilidade direcionada aos indivíduos transgressores que serão demonizados. Posteriormente, haverá um consenso, não necessariamente total, entre grupos e a reação social será ampla e negativa a conduta analisada, utilizando-se o argumento de que “algo deve ser feito”, porém, essa reação será desproporcional em termos de danos causados e riscos

potenciais. A mídia, enfim, irá realizar o seu papel e o pânico associado irá emergir de maneira súbita ou desaparecer rapidamente.

Pânicos morais podem diferir em sua intensidade, duração e impacto social. Alguns episódios são menores e transitórios, deixando poucas marcas, enquanto outros são grandes desenvolvimentos fatídicos que alteram significativamente vidas e contextos sociais. Também podem ocorrer como eventos isolados ou como parte de uma série de eventos que se acumulam ao longo do tempo (Garland, 2019).

A mídia, então, desempenha um papel significativo na amplificação e moldagem dos pânicos morais, emergindo como um grande estímulo às reações sociais. Conforme observado por Cohen (2002), há uma divisão na sociedade entre aqueles que acreditam que os meios de comunicação glamourizam ações consideradas crimes pela lei, minimizam as inseguranças públicas e minam a autoridade moral. Por outro lado, há indivíduos que argumentam que os meios de comunicação exageram os riscos associados ao crime, alimentando o pânico para justificar políticas de controle que são vistas como parciais e autoritárias. Essa dicotomia dá origem a um embate social entre proibicionistas e antiproibicionistas, que envolve instituições e movimentos sociais na defesa de seus respectivos ideais.

Pânicos morais bem-sucedidos precisam de uma abordagem extrema ou especialmente um caso dramático para seguir em frente. Para isso, Cohen (2002) descreve três elementos necessários para a construção de um pânico moral: primeiramente, é necessário haver um inimigo adequado, ou seja, um alvo fácil que possa ser denunciado e que não possua poder social ou político; em segundo, uma vítima que possa resultar em uma autoidentificação, alguém que poderia ter sido qualquer um; e em terceiro, um consenso de que as crenças ou ações denunciadas não eram entidades isoladas (“não é apenas isso”), mas partes integrais da sociedade ou poderiam (e seriam) a menos que “algo fosse feito”.

Portanto, para Cohen (2002), de tempos em tempos, sociedades parecem estar sujeitas a períodos de pânico moral. Durante esses períodos, uma condição, episódio, indivíduo ou grupo social emergem como ameaças aos valores e interesses coletivos. Os meios de comunicação têm a tendência de retratar essas situações de maneira simplista, estilizada e estereotipada, compactuando com os valores morais criados por grupos de orientação conservadora. Organismos públicos ou privados emitem possíveis causas e propõem soluções, ao passo que agentes de controle desenvolvem medidas de combate. O objeto do pânico moral pode ser recente ou já existir há algum tempo, mas, de repente, ganha destaque. Em alguns casos, o pânico é esquecido, exceto nos registros folclóricos e na memória coletiva, enquanto

em outros, suas repercussões são mais profundas e duradouras, gerando mudanças significativas nas políticas sociais e legais ou até mesmo na autoimagem da sociedade.

3.2 MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE

O uso de imagens como dispositivo político-pedagógico, como estratégia de convencimento, propaganda, inculcação, debate e luta, pode ser observado ao longo da história da humanidade. No Brasil, o emprego de imagens em contextos pedagógicos remonta à presença do Padre Anchieta em sua missão de evangelização dos nativos ameríndios (Carlos, 2010, *apud* Petuco, 2011).⁴

Na concepção moderna e liberal do processo democrático, a ideia de representação está ligada à delegação de poderes, por meio de votos, a um grupo proporcionalmente menor de indivíduos, com a expectativa de que os eleitos articulem e defendam os pontos de vista e interesses dos eleitores. De forma semelhante, o termo também se refere ao uso de diversos sistemas significantes disponíveis, como textos, imagens, sons, para “falar por” ou “falar sobre” categorias ou grupos sociais, no campo simbólico das artes e das indústrias culturais. Dessa maneira, a análise crítica da sub-representação ou da representação distorcida de identidades sociais, como classes, gêneros, sexualidades, raças, etnias, entre outros, nos meios de comunicação de massa tornou-se um dos temas centrais na agenda dos estudos culturais e midiáticos (Freire Filho, 2009).

Temas como pobreza, violência, tráfico de drogas, infração juvenil, percorrem uma dimensão da realidade brasileira, especialmente nos centros urbanos. Em meados dos anos 90, no século XX, esses assuntos foram repetidamente destacados para a opinião pública pelos principais meios de comunicação, como a mídia (Sena, 2012).

Através de seus poderes de persuasão e controle, os meios de comunicação desempenham um papel ambíguo e controvertido, ou seja, geram debates e opiniões divergentes, provocando reações tanto positivas quanto negativas a determinado tipo de tema (Trad, 2004).

Como pontuado por Sena (2012), alguns atores sociais ganharam destaque na mídia: o poder público, que era cobrado por oferecer, ou não, segurança à população, e os indivíduos que passaram a ser “culpabilizados” por sua condição social e pelas atividades que, supostamente, geravam uma sociedade violenta e insegura. Entre esses indivíduos, destacam-

⁴ CARLOS, E. J. Por uma pedagogia crítica da visualidade. In.: FARIAS, M. S. B. & WEBER, S. (Org.). **Por uma pedagogia crítica da visualidade**. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2010, p. 11-26.

se os pobres, especialmente os jovens moradores das vilas e favelas dos principais centros urbanos do Brasil. Nesse sentido, a “violência urbana” foi representada como um fenômeno diretamente ligado aos pobres, às favelas e ao tráfico de drogas, resumido de acordo com regras e estratégias específicas do campo midiático. Essa narrativa resultou em enquadramentos de problemas considerados prioritários, destacou territórios urbanos associados a certas práticas, e exibiu perfis sócio-demográficos como “naturalmente” relacionados aos problemas divulgados. Assim, edições, reportagens, revistas da mídia nacional, debates televisivos, documentários e filmes comerciais tornaram-se centrais na produção de material simbólico sobre o tema.

No que cerne ao tema das drogas, com o reconhecimento dessas substâncias como mercadoria, elas passaram a integrar a engrenagem da sociedade de consumo, sejam elas lícitas ou ilícitas. No caso das substâncias ilícitas, as tensões entre o valor simbólico, carregado de conotações morais, e o valor de uso se intensificaram significativamente. Diante desse contexto, a publicidade de drogas surge e revela uma discrepância entre os significados morais e as abordagens de consumo e prevenção (Trad, 2004).

Nesse sentido, segundo Cohen (2002), a mídia atua como um agente de indignação moral. A natureza da informação veiculada é tal que perpetua continuamente sensações de ansiedade e serve como base estrutural para os empreendedores morais. A imprensa dedica uma parcela significativa de tempo e espaço à cobertura do crime, focando no bizarro, no escandaloso, no inusitado, não apenas buscando atrair atenção por meio do entretenimento, mas, sobretudo, estabelecendo diretrizes normativas, definindo o que é correto e o que é incorreto, bem como delineando as fronteiras que não devem ser ultrapassadas (Semer, 2019).

Dênis Petuco em “Entre imagens e palavras: o discurso de uma campanha de prevenção ao crack” (2011), analisou enunciados da campanha “Crack, nem pensar”, organizada pela Rede Brasil Sul de Comunicação (RBS). O objetivo do estudo de Petuco seria contribuir para a necessária reflexão sobre os discursos utilizados em campanhas de prevenção ao consumo de drogas.⁵

A campanha “Crack, nem pensar” durou cerca de dois anos, do início de 2009 ao final de 2010, com imagens próprias e elementos visuais distintivos. Além disso, destacou-se por sua dimensão imagética: cores, formas, usuários de crack e seus familiares, e os cenários em que são posicionados são todos signos extremamente fortes, a ponto de os textos parecerem meros elementos coadjuvantes diante da eloquência das imagens, que, como diz o ditado popular, “falam mais que mil palavras”. Entre os vários elementos que compõem as campanhas de

⁵ GRUPO RPS. Campanha “Crack, nem pensar” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=u0VKpnylZ5k&ab_channel=GrupoRBS>. Acesso em: 09 jul. 2024.

prevenção, Petuco (2011) deu ênfase às imagens e outros aspectos visuais, signos que marcam os enunciados preventivos sobre drogas.

Ao analisar as estratégias empregadas pela campanha “Crack, nem pensar”, Petuco (2011) infere que, antes de qualquer imagem ou dispositivo da campanha, existe um fundo próprio que se faz presente. O autor o descreve como um fundo que está lá, antes de tudo: antes de cada foto, de cada modelo, de cada letra, de cada texto, ideia ou filme. Trata-se de um fundo em tons escuros e sombrios. O preto domina grande parte da tela, mas é um preto avermelhado. Em certos pontos da tela, especialmente nas extremidades, o preto adquire tonalidades sanguíneas. Petuco (2011) também o compreende como uma superfície preta que foi banhada com sangue e, posteriormente, limpa, mas da qual nunca se conseguirá eliminar completamente uma certa tonalidade avermelhada. Essa coloração – no sentido de “cor” e “ação” – impregna o fundo de todas as peças dessa campanha.

Há o preto, a escuridão, o breu. Antes de tudo, de qualquer coisa, as sombras [...]. Reparo que este é um mote comum, não apenas a esta, mas a diversas outras campanhas de mídia preocupadas com o uso de álcool e outras drogas. É como percorrer vastos territórios escuros, sombrios, trevosos. Como se os enunciados encontrassem na escuridão uma regularidade de origem, em que tudo parte das sombras, para lá retornar; como uma janela ao mundo de sombras das drogas (Petuco, 2011, p. 66).

As cenas mencionadas anteriormente exemplificam o constante fornecimento, pelos meios de comunicação, de identidades e modos de existência (Alencar, 2012). Isso inclui a propagação de representações depreciativas de certos grupos marginalizados, o que se destaca como uma questão problemática para o avanço democrático. Assim, em debates públicos e análises acadêmicas sobre a veiculação generalizada de representações desfavoráveis e prejudiciais das minorias, há uma tendência a concentrar-se em um conceito fundamental: estereótipo (Freire Filho, 2009). Conforme Woodward (2000, *apud* Freire Filho, 2009) reitera, é através dos significados gerados pelas representações que atribuímos sentido à nossa experiência, à nossa identidade e ao nosso potencial de transformação. Os discursos e os sistemas de representação constroem os espaços a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e expressar suas opiniões.⁶

O trabalho de Cohen em “*Folk Devils and Moral Panics*” (2002) enfatiza o papel da mídia, justificado pela compreensão de que a reação social pode ampliar mais do que reduzir ou manter o volume do desvio, e isso se deve à natureza da informação. Esta não é simplesmente

⁶ WOODWARD, K. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, T. T. (Org.). **Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais**, p. 7-72. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

transmitida ou recebida em primeira mão, nem processada com base em conhecimentos pessoais, muitas vezes escassos em uma sociedade de segregações. Portanto, a mediação da mídia é indispensável. A informação, por meio dela, tende a ser processada de forma que os atores envolvidos sejam retratados de maneira altamente estereotipada (Semer, 2019).

Diante deste cenário, de acordo com Alencar (2012), convém identificar duas propostas que diferem entre si, mas se complementam: mídia e propaganda. No que diz respeito à mídia, devemos considerá-la como um meio de comunicação. Por outro lado, a propaganda é uma estratégia destinada a disseminar e/ou persuadir alguém a adotar uma ideia, posição, aceitação passiva ou interativa, com diferentes propósitos. Não devemos restringir nossa compreensão de propaganda ao formato de anúncios veiculados nos intervalos comerciais. Embora esse formato seja amplamente difundido, é apenas uma parte do que impulsionou, ao longo do século XX, estratégias de comunicação mais refinadas e perspicazes, desde o *jabá* televisivo até o *marketing* de guerrilha. A propaganda é o meio pelo qual se busca gerar novas concepções subjetivas, construindo realidades discursivas e estéticas que atendam aos seus objetivos mais ambiciosos: criar, destruir ou substituir hábitos e costumes, visando tanto às massas quanto a grupos segmentados por estilos de vida.

Evidentemente, os meios de comunicação contribuem para a disseminação de informações e compactuam com a formulação de uma “verdade absoluta”. Através de estratégias vinculadas a textos, sons, imagens, pode-se gerar o que Cohen (2002) denominou de “pânico moral”. Elementos se destacam a partir do recorte teórico realizado pelo autor, como o exagero e a desproporção, que são estimulados pela atenção e sensibilidade acerca do tema, contando com distorções, especialmente da mídia que, através da simplificação de notícias, fomenta o pânico moral, servindo:

[...] de combustível para a demonização, por empreendedores morais, de grupos e comportamentos nocivos, que estariam expondo à risco, relevantes valores sociais. Os agentes do controle não apenas decidem com base nas crenças generalizadas assim formadas - portanto substituem os fatos pela distorção e generalização que deles se faz - como ainda contribuem eles mesmos para a própria confirmação dessas crenças, servindo então de instrumento para a própria mídia. Os pânicos morais resultam muito mais no incremento dos mecanismos de controle do que propriamente nas soluções dos *desastres* - que, ao revés, tendem a se amplificar com os efeitos do próprio controle, a começar pela assunção dos papéis etiquetados. Ao final, medos tão expressivos, que a princípio demandam tanto esforço e combate, desaparecem como se não tivessem existido - embora, em certos casos, como pretexto para alterações legais mais profundas (Semer, 2019, p. 94).

Progressivamente, o consumo de substâncias psicoativas, no Brasil, vem sendo identificado como uma questão prioritária para o setor de saúde e de segurança pública. As

internações psiquiátricas foram predominantes ao longo do século XX e continuam a desempenhar influência nos enfoques e iniciativas da saúde pública brasileira. Assim, há uma ampla discussão em torno da internação compulsória como método de tratamento para usuários de drogas (Wurdig; Motta, 2014). Portanto, além da participação social e estatal, os meios de comunicação representam mais um ator que compõe esse cenário de produtores de verdades e defensores de valores sociais.

Essas estratégias podem ser identificadas através do discurso de “guerra às drogas”, no qual se enfatizam os mecanismos de segurança, as medidas legais e o tratamento compulsório em saúde mental. Por isso, essas abordagens assumiram a tarefa de controlar a disseminação das drogas e de seus impactos (Cunda; Silva, 2014), contando com a participação dos meios de comunicação para moldar a opinião pública e gerar debates a partir de informações distorcidas e simplificadas sobre o tema das drogas.

Segundo Nowlis (1977, *apud* Trad, 2004), existem quatro modelos de prevenção ao consumo de drogas e esses modelos possuem como referência a tríade: indivíduo, substância e contexto: modelo jurídico-moral; modelo médico ou da saúde pública; modelo psicossocial; e o modelo sociocultural. O modelo hegemônico de prevenção baseia-se em condutas médico-jurídicas, reforçando, através de suas ações, o discurso de determinadas substâncias como causadoras de males sociais.⁷

Através desse modelo hegemônico de prevenção, o consumo de substâncias psicoativas é discutido pelo viés de tratamento a “dependência química”, prevalecendo o preceito de abstinência e salvação divina sendo pautado, diariamente, pelos meios de comunicação, de maneira alarmante. Nesse sentido, são apresentadas notícias sobre o uso de drogas, como o crack, como um uso grave, perigoso e que exige ações rápidas e enérgicas do governo federal e das autoridades de segurança pública.

Diante desse contexto, torna-se possível considerar duas dimensões de propaganda, discutidas por Alencar (2012): a primeira dimensão inclui o assunto de interesse na pauta para desenvolver o debate público, oferecendo visibilidade a uma questão que promova comoção e clamor da opinião pública, fazendo com que o tema seja pautado repetidamente. A partir desta primeira dimensão, surge a segunda dimensão, que requer o posicionamento do poder público. A partir do momento em que a pauta se torna relevante para a sociedade, o poder público é convocado a agir, mesmo que seja baseado em medos e anseios que não justifiquem a comoção em grandes proporções. Consequentemente, a narrativa do drama familiar se insere no discurso

⁷ NOWLIS, H. **A verdade sobre as drogas**. Rio de Janeiro: IBCC/UERJ, 1977.

da urgência de ações imediatas para resolver o problema identificado. Isso justifica, por um lado, o lançamento de campanhas que promovam o consumo do crack como uma epidemia, por exemplo. Em outras palavras, as campanhas de saúde também se inscrevem em um método propagandístico.

Desse modo, segundo Semer (2019), a credibilidade da mídia provém de sua função essencial na compreensão da realidade. Diante de um desastre, a primeira ação do público é tentar entender o ocorrido, ouvir as explicações, buscar a certeza e a tranquilidade de que tudo voltará ao “normal”. A mídia oferece essa compreensão por meio de simplificações, definindo o que é certo e errado, e reduzindo a ambiguidade causada pela incerteza. No entanto, ela não faz isso de maneira apaziguadora, mas, sim, através da criação do medo e do catastrofismo, não apenas informando, de forma exagerada, a gravidade do evento, mas também sugerindo que os problemas podem se agravar ainda mais. Dessa forma, pode-se dizer que o medo da sociedade em risco é característica central dos processos de pânico moral.

3.3 EXCLUSÃO SOCIAL E “CRACOLÂNDIA” NA CIDADE DE SÃO PAULO

Segundo Trinta (2017, *apud* Rodrigues, 2020), na década de 1980, chega ao Brasil a substância crack, adentrando a cidade de São Paulo através das comunidades da Zona Leste.⁸ Em 1990, na região central da cidade, mais especificamente nos entornos dos bairros Luz e Campos Elíseos, a produção e venda do crack estimulou o mercado ilegal de drogas. Os usuários de crack, como também de outras substâncias, ocupavam esse espaço de maneira constante, assim, a produção da droga deslocou-se para outras áreas e este território ficou conhecido, popularmente, com o auxílio da mídia, como “Cracolândia” (Rodrigues, 2020).

Como citado, a “Cracolândia” estava situada nos estornos dos bairros da Luz e do Campos Elíseos. Esses bairros são próximos a pontos turísticos da cidade de São Paulo, que expressam a variedade cultural da capital paulistana, como o Museu de Arte Sacra, localizado na Av. Tiradentes, o Museu da Língua Portuguesa e a Pinacoteca do Estado de São Paulo, considerado um dos mais importantes museus de arte do Brasil, ambos localizados na Praça da Luz. O bairro Campos Elíseos, criado em 1870 pelos barões do café, no final do século XIX e início do século XX, era uma área nobre, com a presença da elite paulistana (Rodrigues, 2020). Contudo, ao longo do século XX, devido às transformações socioeconômicas, esse cenário foi

⁸ TRINTA, D. R. F. O “fim da Cracolândia”: etnografia de uma aporia urbana. Tese (Mestrado em Antropologia Social) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP, Campinas, 2017, 130 f.

modificado, com o surgimento de cortiços e a presença de populações consideradas marginalizadas.

Apesar disso, esses bairros continuam sendo residência da classe média alta paulistana, devido à proximidade com o centro de São Paulo, conseqüentemente, resultando em especulações imobiliárias e projetos de desenvolvimento urbano. Dessa forma, ao longo dos anos, diferentes medidas de cunho higienistas foram implementadas nessa área, com o intuito de retirar as populações marginalizadas desse local e erradicar a “Cracolândia”. Todavia, esse objetivo nunca foi alcançado, pois tais ações apenas deslocaram o fluxo de usuários para outras partes desses bairros (Rodrigues, 2020). Em 2006, o fluxo de usuários estava entre as ruas Mauá, Gusmões, localizada no bairro República, e dos Protestantes, localizada no bairro Santa Ifigênia. De 2011 a 2017, o fluxo esteve presente nos quarteirões próximos às alamedas Glete, Cleveland, Dino Bueno, localizadas no bairro Campos Elíseos. A partir do ano de 2017, o fluxo migrou para a praça Princesa Isabel, também localizada no Campos Elíseos. Atualmente, o fluxo de usuários está instalado na R. dos Protestantes.

O termo “Cracolândia” adquiriu uma conotação expressivamente estigmatizada que, em consequência, estendeu-se da região central da cidade de São Paulo para caracterizar lugares onde haja grupos de pessoas que façam uso de drogas, principalmente drogas ilícitas. Diferentes cidades denominam-se como “Cracolândias” espaços onde se encontram pessoas em situação de rua ou usuárias de drogas reunidas. Nesses espaços, há diferentes atores e interesses sociais que, vinculados a esse território simbólico, estabelecem relações e constroem conexões (Camargo *et al.*, 2022). Em São Paulo, a “Cracolândia” é descrita como um território afastado do comumente aceito pelos ditos “normais”. Os usuários de crack, considerados sujeitos “anormais”, a eles são atribuídos diferentes adjetivos pejorativos, como “nóias”, “viciados”, “cracudos”, entre outros, sujeitando-os à exclusão social, embora muitas vezes ignorados pelo sistema, mas necessários para a manutenção dele.

No Rio de Janeiro, por exemplo, as “Cracolândias”, que ocupam 14 áreas da cidade, são retratadas pela mídia como responsáveis pela diminuição do valor dos imóveis, aumento da criminalidade e prostituição (Veja, 2022). As reportagens sobre drogas, especialmente o crack, são elaboradas de maneira deliberada, tratando a questão não como um problema de saúde pública, mas como parte de uma contínua guerra de classes. Nesse contexto, a mídia estabelece e legitima uma relação direta com a “demonização” do crack, culpando as pessoas que usam essa substância e desviando o debate da dimensão estrutural, social, econômica e cultural desses espaços.

A partir deste cenário, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do Partido Social Democrático (PSD), afirmou que não vai deixar “o Rio de Janeiro se transformar num centro de São Paulo, numa Cracolândia”. Sob o comando do médico sanitário e secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz (PSD), Paes solicitou uma proposta que viabilize a internação compulsória a usuários de drogas, nomeados como “dependentes químicos”, que vivem em situação de rua. Como justificativa, Paes afirma que a internação compulsória é uma maneira de “ajudar” os usuários que recusam acolhimento (CNN Brasil, 2023). Tal proposta, no entanto, fere os direitos humanos e a autonomia do sujeito, além de ser antiética, ineficaz e reforçar o autoritarismo repressivo direcionado a essas populações.

No ano de 2005, a região central de São Paulo conhecida como “Cracolândia”, foi alvo de um projeto de intervenção urbanística denominado “Projeto Nova Luz”. O intuito deste projeto baseava-se na construção de equipamentos culturais e instalações de pequenas e grandes empresas, através de incentivos fiscais, com o objetivo de atrair novos investimentos e estimular o interesse das populações de classe média e alta para a região. Porém, demolições de uma significativa área do bairro da Luz seriam necessárias para abrir espaço e, assim, o projeto ser consolidado. Para a prefeitura de São Paulo, esse não era um empecilho, já que este projeto era apenas mais um projeto urbanístico. Com esse argumento, as demolições estavam em andamento. Contudo, vale salientar que, o Projeto Nova Luz foi elaborado e aprovado sem que houvesse nenhum tipo de participação popular, principalmente da população que residia no bairro da Luz e a questão da “Cracolândia” foi ignorada. Diante desse cenário, devido à pressão por parte da associação de moradores, dos comerciantes e dos proprietários de imóveis, o ex-prefeito Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores – PT) optou pela paralisação e arquivamento do projeto (Rodrigues, 2020).

Percebe-se, então, que a “Cracolândia” não possui um espaço geográfico fixo, passível de localização no mapa da cidade de São Paulo. Ao longo dos anos, o simbolismo desse espaço foi deslocado para diferentes áreas, sempre em torno dos bairros da Luz, Santa Ifigênia e Campos Elíseos. Logo, esse simbolismo é materializado através dos usuários que frequentam esses espaços e caminham pelas ruas do centro da cidade.

A dimensão simbólica do crack contém uma importância para além dos efeitos químicos que a substância possui, à medida que os impactos do uso de uma determinada droga dependem do contexto em que ocorrem. O vínculo que se estabelece entre indivíduo e substância, não se limita apenas a uma relação de submissão. Há uma trajetória complexa, que inclui períodos de experimentação e consumo expressivo, seguidos por tentativas de redução da dose, autorregulação e períodos de abstinência. Essa trajetória pode virar um ciclo sem fim. Assim,

esses altos e baixos ocorrem em meio a uma variedade de desafios enfrentados pelos usuários de substâncias psicoativas, principalmente aqueles em situação de rua, sendo o consumo expressivo de crack apenas mais um desses desafios (Mayora, 2016).

Nesse aspecto, com o fenômeno proibicionista instaurado no Brasil, baseado em políticas totalitárias norte-americanas, as políticas antidrogas tiveram suas bases no período ditatorial, ocasionando impactos sociais e posturas intolerantes em relação ao consumo de certas substâncias, como o crack, considerado uma substância ilícita. Mesmo após a instauração do estado democrático, práticas autoritárias e ditatoriais se mantiveram. Desde os primórdios do proibicionismo, entende-se que a proibição de certas drogas não erradica seu consumo, mas, em vez disso, gera consequências sociais e altera seus sentidos. Um dos efeitos resultantes dessa proibição, diz respeito a demonização do uso de droga que induz a criação de estigmas e o fortalecimento de pânico moral (Camargo *et al.*, 2022; Mayora, 2016).

Além disso, as políticas antidrogas geram uma série de efeitos negativos na sociedade brasileira, impactando especialmente a vida das pessoas negras e suas comunidades. No âmbito da saúde pública, esses efeitos se refletem no uso ampliado de substâncias psicoativas de baixa qualidade, sem suporte adequado do sistema público de saúde para casos de dependência e uso abusivo. Já no âmbito da segurança pública, resultam em altos níveis de encarceramento e mortes devido às diretrizes belicistas da ação policial, com custos econômicos e éticos significativos, comprometendo a garantia da vida e a preservação da dignidade humana (Duarte; Freitas, 2019).

Através da “Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack: quem são os usuários de crack e/ou similares do Brasil? Quantos são nas capitais brasileiras?” (Bastos; Bertoni, 2014), coordenada pela Fiocruz, é possível uma compreensão detalhada do perfil predominante de usuários de crack em cenas de uso públicas/abertas. De acordo com a análise da pesquisa, em resumo, os usuários de crack são, em sua maioria, homens, correspondendo a 78%⁶⁸, jovens, média de 30,28, não brancos, com apenas cerca de 20% dos usuários sendo de cor branca, pouco escolarizados, vivendo em situação de rua e sem emprego ou renda fixa, constituindo um grupo socialmente vulnerável.

Os usuários de crack são frequentemente retratados nos discursos políticos moralistas, transmitidos e descritos pelos meios de comunicação, com títulos sensacionalistas, que empregam termos como “viciados”, “delinquentes”, “marginais”, entre outros adjetivos negativos, com o intuito de moldar a opinião pública acerca do consumo de substâncias ilícitas. Esse usuário será um indivíduo desacreditado, onde sua conduta será generalizada ao consumo de drogas, resultando na inviabilização de sua existência, marcado pelo atributo que lhe será

imposto, silenciando os protestos desse sujeito em meio à multidão, que já não enxerga esse sujeito como um indivíduo comum e total, mas apenas mais um “nóia”, aquele que grita e gesticula pelas ruas da capital paulistana, sem rumo aparente.

Como apontado por Goffman (1988), essa restrição do indivíduo a uma característica estigmatizante, ou seja, a um atributo, resultará na inserção desse sujeito a um efeito de descrédito significativo, criando uma discrepância entre sua identidade social virtual e sua identidade social real. Essa discrepância tem como efeito o afastamento desse indivíduo estigmatizado em relação à sociedade e a si mesmo, de tal maneira que o mundo se torna não receptivo a ele. Por meio da linguagem empregada para retratar esses usuários, esses indivíduos serão desqualificados e excluídos do meio social.

Nesse cenário de “guerra às drogas”, o Estado utiliza mecanismos de exclusão e controle social a partir da questão do uso de drogas. Esses mecanismos são marcados pelo autoritarismo e pela violência, executados, por exemplo, a partir das ações das forças policiais. Ao direcionar as ações de “combate” ao tráfico, a polícia assume o papel de supervisionar os segmentos mais marginalizados da sociedade, como a população de comunidades. Práticas oriundas de regimes autoritários, como a tortura, são aplicadas a essas populações, como parte do abuso de poder e da repressão, sob a justificativa de proteger a ordem social e erradicar o consumo e tráfico de drogas no país (Camargo *et al.*, 2022).

Em relação ao consumo de substâncias lícitas e ilícitas, há discursos mistificadores e desmistificadores acerca do uso. O primeiro refere-se a maneira similar de como os usuários são representados e como eles se representam, contribuindo com os atributos que lhes são impostos. Já o discurso desmistificador, caracteriza-se pelo saber acerca dos efeitos e cuidados sobre determinada substância (Mayora, 2016). Em diferentes falas, os usuários podem reproduzir o discurso repressivo e estereotipado do senso comum, construído, de maneira geral, pelos saberes médico-psiquiátrico, religioso e jurídico, que são difundidos pelos meios de comunicação. Dessa forma, a construção social da droga influencia as reações sociais atribuídas ao consumo dessas substâncias.

O estigma de usuário de crack potencializa os efeitos provenientes desse conceito, onde indivíduos já excluídos socialmente, internalizam esses atributos e reproduzem razões formuladas pelo senso comum sobre as dificuldades de interromper o consumo dessa droga. Frequentemente, esses usuários culpam e depreciam a si mesmos por não conseguirem interromper ou diminuir o consumo de crack, além de utilizarem argumentos como “ausência de força de vontade” para dominar as vontades do corpo (Mayora, 2016).

O Estado, por meio de ações higienistas e repressivas, está presente diariamente no território da “Cracolândia”. Todavia, essas ações apenas potencializam o estigma e o pânico moral, além de dificultar o acesso dos usuários inseridos no fluxo deste espaço, aos serviços de assistência social e de saúde, pois o combate às drogas inviabiliza esses indivíduos. Nesse sentido, a política de criminalização do consumo de substâncias psicoativas é falha no quesito de atingir o seu objetivo geral: diminuir a oferta e o consumo de drogas (Camargo *et al.*, 2022). Porém, obtém sucesso ao reprimir esses usuários a cada ação estatal.

Para Howard Becker (2008), o sujeito rotulado como desviante ou *outsider*, devido a reação social a determinada conduta, tende a ser excluído do meio social e de participar de grupos com indivíduos “normais” e será tratado de acordo com o estereótipo popular que irá descrever o comportamento censurado. A realização de diferentes campanhas contra diferentes formas de desvio, como o consumo de drogas, por exemplo, irá refletir em mudanças nas atitudes e reações sociais ao longo do tempo.

Com o auxílio dos meios sociais, como o noticiário, operações estatais na “Cracolândia”, realizadas pela polícia, seja a polícia civil, militar ou a guarda metropolitana, intensificam a repressão ao consumo de substâncias psicoativas e ao usuário, transmitidas por programas televisivos sensacionalistas, como o programa “Brasil Urgente”, da emissora Rede Bandeirantes, apresentado pelo jornalista José Luiz Datena que, através de seus discursos embasados no conservadorismo, fomentam o pânico moral. Como pontuado por Becker (2008), a percepção e a resposta ao comportamento considerado como desviante, ou seja, aquele que viola a norma, dependem da identidade do transgressor e de quem é afetado por suas ações. Essas normas tendem a ser aplicadas de maneira seletiva, mesmo quando essa violação é similar em ambos os casos. Nesse aspecto, alguns serão considerados como bandidos, enquanto outros serão considerados suspeitos.

Frequentemente, então, esse tipo de ação ocorre acompanhada de cobertura midiática que, ao ser previamente informada sobre a operação, dispõe diferentes horários para a transmissão do evento. Assim, pessoas são presas, quilos de drogas e/ou objetos “suspeitos” são apreendidos e esses números são computados e ficam disponíveis para consulta pública. Após alguns dias, percebe-se o resultado desse tipo de ação: nulo. O fluxo tende a voltar como antes (Rui, 2012).

No primeiro semestre de 2024, foram realizadas diferentes ações com foco na região da “Cracolândia” e, geralmente, os títulos das notícias são similares, demonstrando o ciclo sem fim que esse território apresenta: “Operação prende 89 pessoas na região da Cracolândia”; “Polícia prende 64 pessoas em mais uma fase de operação na Cracolândia”; “Nova operação

prende 25 pessoas na região da Cracolândia” (CNN Brasil, 2024). Em resumo, as ações tem como objetivo, através da repressão das polícias civil e militar, o combate ao tráfico de drogas e a captura de foragidos na região central de São Paulo.

Em janeiro de 2012, por exemplo, mais uma ação estatal com foco na região da “Cracolândia”, denominada “Operação Integrada Centro Legal”, mais conhecida como “Operação Sufoco”, iniciava-se. O objetivo não era o cuidado às pessoas que consumiam droga, ao contrário, objetivava a apropriação do território central pelo poder público, utilizando-se, mais uma vez, de condutas repressivas e violentas. Devido a extrema violência policial ao tentar retirar o fluxo de usuários de drogas desse território, na época, essa ação obteve notoriedade nacional e debates, especialmente sobre a eficácia da internação compulsória, estavam em cena. Novamente esse tipo de ação policial permeada de repressão e violência, não obteve resultados esperados pelo Estado (Camargo *et al.*, 2022).

Nesse mesmo ano da operação, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo destacou que a violência contra a população usuária de drogas é predominantemente evidenciada em diferentes intervenções estatais. No entanto, esse tipo de abordagem simplifica a complexidade do tema, que não deve ser restringido apenas à questão de segurança pública e força policial. Há uma diversidade de aspectos envolvidos nesse ambiente e nas pessoas que o frequentam que deve ser considerada pelos órgãos estatais (Camargo *et al.*, 2022).

Duarte e Freitas (2019) argumentam que um dos impactos das políticas de drogas e do discurso punitivo sob a população negra são as formas de abordagem policial e as práticas de policiamento urbano que resultam das maneiras pelas quais os profissionais de segurança pública constroem suas representações de suspeitos. No Direito brasileiro, algumas ideias são essenciais para entender o conceito de suspeição, incluindo suspeito, ação suspeita e situação suspeita. Essas noções estão ligadas ao caráter estruturalmente seletivo do sistema penal.

Para os autores, em um cenário onde as “ofertas” de criminalização são quase ilimitadas, como no mercado de produção, distribuição e consumo de drogas, onde o número de envolvidos supera exponencialmente a capacidade de encarceramento do sistema penal, a atribuição do *status* de criminoso tende a derivar também das características do sistema penal e de sua capacidade de investigar, reprimir e selecionar determinados comportamentos. Isso demonstra claramente como a política de drogas impacta desproporcionalmente a população negra (Duarte; Freitas, 2019).

A polícia, então, está longe de oferecer uma solução, pois ela é o ponto de intersecção da violência urbana, já que frequentemente utiliza o seu poder para agir de maneira agressiva no controle regular da população e, geralmente, essas ações estão sob a proteção legislativa e

com algum apoio das autoridades públicas e determinados setores sociais (Rui, 2012). Normas de diferentes grupos se confrontam e se contradizem, fazendo com que surjam desacordos sobre quais comportamentos são adequados em diferentes ambientes. A imposição, então, surge como uma forma de fazer o outro a aceitar, contra a vontade e sem consentimento, as regras formuladas e estabelecidas por setores sociais ditos “normais”, assim, as diferenças de poder ficam evidentes (Becker, 2008).

O cenário da “Cracolândia” na cidade de São Paulo revela as complexidades e desafios presentes nesse território. O combate ao consumo de drogas, especialmente o crack, se resume em ações voltadas à segurança pública, com estratégias higienistas e repressivas sendo formuladas ano após ano. A seguir, serão descritos o programa “Crack, é possível vencer” e as estratégias governamentais utilizadas para essa abordagem.

3.4 PROGRAMA “CRACK, É POSSÍVEL VENCER”: O DEBATE SOBRE “EPIDEMIA DO CRACK” NO GOVERNO DILMA

No início do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff (2011-2016), o Governo Federal, com o intuito de combater o consumo de crack e outras drogas em todo território nacional, lançou, em dezembro de 2011, o programa “Crack, é possível vencer”, investindo R\$4 bilhões para o combate às drogas.

Com o objetivo de disponibilizar e propagar informações a respeito de um determinado tipo de assunto, como o combate às drogas, instituições desenvolvem campanhas publicitárias, utilizando instrumentos de comunicação, como cartazes, cartilhas, folhetos, mídias digitais e noticiários. No Brasil, a fim de promover a saúde, campanhas informativas e proposições legislativas são algumas das ações que o governo utiliza para habilitar a população sobre um determinado assunto. O governo federal, então, adotou dois tipos de abordagens para formular campanhas de saúde pública, sendo uma voltada à educação em saúde com enfoque na doença como meio de intervenção. Já a outra, é direcionada a promoção da saúde, com uma série de abordagens educacionais e ambientais a fim de atingir os objetivos ideais de saúde. Assim, para disseminar o programa “Crack, é possível vencer”, o governo utilizou campanhas publicitárias (Volcov; Vasconcellos, 2013).

O programa tem como objetivo não apenas reduzir e prevenir o uso de drogas, intensificar o combate ao tráfico e às atividades criminosas, mas também promover uma atenção integral aos usuários de crack. Além disso, busca aumentar a oferta de serviços de tratamento e

assistência a esses usuários e seus familiares, enquanto também oferece ações de educação, informação e capacitação (Brasil, 2013).

Partindo da Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o programa reúne ações que envolvem políticas de saúde, de assistência social e de segurança pública, complementando-se com ações de educação e de garantia de direitos. Essas ações, para serem desenvolvidas, devem estar situadas em três eixos: prevenção, cuidado e autoridade. Para que o programa pudesse abranger todo território nacional, o Governo Federal disponibilizou recursos financeiros a estados, municípios e Distrito Federal, para que, assim, conseguissem aderir ao programa, implementando equipamentos de saúde, de assistência social e de segurança pública, cabendo a esses a instalação de instâncias de gestão integradas ao programa em âmbito local (Brasil, 2013).

No eixo “prevenção”, campanhas publicitárias de esclarecimento sobre drogas fazem parte das ações formuladas pelo Governo Federal. Na época, no *site* oficial “Portal Brasil”, o governo disponibilizou páginas com temas referente às drogas, efeitos e consequências, cuidado, prevenção, superação, segurança pública, etc., como também, cartilhas e informações para que os municípios pudessem aderir ao programa (Volcov; Vasconcellos, 2013). O programa também possuía uma linha telefônica, o VivaVoz 132, um serviço gratuito, anônimo e confidencial, para atendimento às pessoas que buscavam informações e orientações sobre o tema das drogas (Brasil, 2013).

O eixo “cuidado” é responsável pela estruturação de redes de atenção de saúde e de assistência social para o atendimento de usuários de drogas e de seus familiares. O Governo Federal disponibilizou diretrizes técnicas e financiamento com o intuito de fortalecer e qualificar essas redes de serviços, incluindo as Comunidades Terapêuticas. Já o eixo “autoridade”, possui como objetivo a redução da oferta de drogas ilícitas pelo território nacional, articulando forças de segurança pública para a repressão ao tráfico de drogas (Brasil, 2013).

Cabe ressaltar que, no período de 2008 e 2009, a agenda da Reforma Psiquiátrica estava sendo pautada em meio a um debate entre o Executivo e o Legislativo sobre a questão das drogas, sendo o crack a principal droga mencionada, resultando em uma tensão entre esses dois poderes. Diante desse cenário, organizou-se no Congresso Nacional, uma Frente Parlamentar Anti-crack, incluindo mais de 200 parlamentares. Por conseguinte, o tema “crack” foi protagonista na agenda do governo e do legislativo entre os anos de 2008 e 2010, sendo também incluído na agenda política das eleições de 2010 (Oliveira, 2017).

Nos meses anteriores ao lançamento do programa, a substância “crack”, ganhou destaque nas páginas dos principais jornais do Brasil, que utilizavam discursos semelhantes quando noticiam ações estatais realizadas nos territórios das chamadas “Cracolândias”. O jornal “O Globo”, publicou diferentes reportagens sobre este tema: “Consumo de crack cresce sem controle no Brasil” (O Globo, 2010a), “Rascunhos do futuro: epidemia de crack já provoca evasão escolar e até a morte de alunos” (O Globo, 2010b) e “Crack ajuda a elevar estatísticas de homicídios no país” (O Globo, 2011). Então, em 20 de maio de 2010, por meio do Decreto nº 7.179, sob vigência do governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), foi instituído o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, apenas revogado pelo Decreto nº 10.473, de 24 de agosto de 2020, sob o governo de Jair Messias Bolsonaro (2019-2022). Assim, no início de janeiro do ano de 2011, em seu discurso de posse, a presidente Dilma Rousseff prometeu que o combate às drogas seria uma das prioridades de sua gestão (Júnia, 2012).

Enquanto a imprensa brasileira tem retratado o usuário como um sujeito criminoso, que representa riscos à sociedade e necessita ser controlado, portanto, moralmente condenável, o governo federal adota uma postura diferente. Através de campanhas publicitárias, o Estado apresenta o uso abusivo de drogas como uma questão que pode ser solucionada por meio de uma existência independente, pura e limpa. Essa foi a mensagem central exibida pelas propagandas informativas para a campanha do programa “Crack, é possível vencer”. A campanha reproduzia informações baseadas no senso comum, descartando a vulnerabilidade vivenciada pelos usuários de drogas. Em contraponto, às campanhas informativas de saúde pública, focadas na promoção da saúde e que abordam o tema das drogas, deveriam desmistificar preconceitos ao invés de reforçá-los (Volcov; Vasconcellos, 2013).

O fracasso é individual, o sucesso é institucional. Assim, quando o governo federal elabora campanhas ditas de prevenção, tratando a questão da dependência química não somente como um problema de governos, mas como uma questão que exige o envolvimento e compromisso do conjunto de toda a sociedade, o que se tem em vista não é só a precaução, mas sim criar um grupo em ordem para produção e manutenção do *status quo* (Volcov; Vasconcellos, 2013, p. 104).

Logo, a política do programa “Crack, é possível vencer”, estruturou-se a partir de discursos baseados na fundamentação epidemiológica do consumo de crack. Tais discursos foram criados a partir de atuações, com destaque da mídia e da classe política, com a convicção de que atitudes deveriam ser tomadas para combater esse mal iminente que vinha destruindo as famílias brasileiras e levando jovens à condição de indigência, além de representar um risco de morte potencial para aqueles que consomem a droga (Bentes, 2017).

Nesse contexto, o deputado Osmar Terra, representante do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB-RS), aborda a questão da Lei Antidrogas durante uma participação no programa “Palavra Aberta”, da TV Câmara (Notícias - Câmara dos Deputados, 2012). Durante essa entrevista, Terra argumenta que a Lei nº 11.343/06 não está alcançando os resultados desejados no combate às drogas, o que, conseqüentemente, está contribuindo para a disseminação da “epidemia” do crack. Ele destaca a gravidade do problema, classificando-o como uma questão de calamidade pública, uma vez que resulta em mortes tanto por doença quanto por violência. Osmar Terra afirma que a droga cria uma doença crônica, incurável e gera dependência até o final da vida. Para ele, o importante é evitar que o sujeito vire um “dependente químico” e, caso isso não seja possível, deve-se dar início a um trabalho que faça o usuário ficar em abstinência, pois, na opinião do deputado, ninguém cura do consumo de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas.

No que diz respeito ao tratamento, Terra reitera a importância de se adotar práticas que visem a internação involuntária de usuários de drogas, argumentando que esse usuário deixa de possuir liberdade e autonomia a partir do momento em que vira “dependente químico”. Ele propõe encaminhá-los para centros especializados, como as Comunidades Terapêuticas, como forma de intervenção.⁹

No intuito de estruturar discursos semelhantes ao exposto acima, o deputado Osmar Terra desenvolveu o Projeto de Lei nº 7.663, de 2010 que visava o acréscimo e alteração de dispositivos à Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. De acordo com o PL proposto pelo deputado, entre as mudanças previstas, destacavam-se a determinação do tratamento do usuário ou dependente de drogas que deveria ocorrer prioritariamente em ambulatórios, admitindo-se a internação, quando autorizada por médicos, em unidades de saúde ou hospitais gerais. Também era prevista a internação involuntária desses usuários por um prazo de até três meses, a pedido da família ou de servidores públicos na área da saúde, de assistência social ou de órgãos públicos que integrem o Sisnad. Além disso, o projeto também incorporava as comunidades terapêuticas no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Brasil, 2010).

O Conselho Federal de Psicologia (2013), publicou um parecer sobre este projeto, manifestando sua opinião contrária a aprovação do PL, considerado como uma ameaça grave

⁹ O Deputado Osmar Terra expressou opiniões controversas durante a pandemia de Covid-19. Ele minimizou a gravidade do vírus e se opôs às medidas de distanciamento social e ao *lockdown*, acreditando que essas medidas seriam excessivas e prejudiciais à economia. Terra também promoveu como estratégia viável a imunidade de rebanho para lidar com a pandemia, sugerindo que a maioria da população fosse exposta ao vírus para desenvolver imunidade natural. Além disso, foi um defensor do uso de medicamentos sem comprovação científica, como a hidroxicloração, no tratamento da doença. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/osmar-terra-defende-a-imunizacao-de-rebanho-e-diz-que-a-quarentena-e-ineficiente/>>. Acesso em: 09 jul. 2024.

aos direitos civis, com caminhos completamente equivocados à uma resposta pública positiva diante dos problemas de saúde pública que envolvem o consumo expressivo de drogas no Brasil. Para o CFP, o tema das políticas sobre drogas pressupõe uma complexidade que não deve ser descartada, deve ser reconhecida e abordada com seriedade. Existem diferentes formas equivocadas de compreender os desafios oriundos do consumo de drogas, da “dependência química” e do tráfico de substâncias ilícitas. Uma dessas formas é a simplificação:

Quando tratamos de políticas públicas é preciso que as respostas delineadas pelo Estado sejam amparadas por evidências científicas, que os programas implementados sejam monitorados constantemente e que seus resultados sejam avaliados por instituições independentes e especializadas. Em nossa experiência como Nação, uma parte expressiva dos fracassos alcançados pelo Poder Público está vinculada à escolha de alternativas impostas pelo senso comum ou por estratégias políticas que não guardam qualquer relação com evidências, nem com o exame criterioso dos resultados obtidos a partir de sua implementação. Muitas das respostas apresentadas como soluções exigidas pela “opinião pública” e apoiadas pela mídia não têm produzido qualquer resultado positivo e, não raro, conseguem agravar os problemas que pretendiam resolver (Conselho Federal de Psicologia, p. 1, 2013).

Apesar das manifestações contrárias às políticas públicas repressivas, o Projeto de Lei nº 7.663/10, do deputado Osmar Terra, foi aprovado pela Câmara dos Deputados (Notícias - Câmara dos Deputados, 2013). O texto seguiu para o Senado e, após seis anos, o PL foi aprovado em Plenário (Senado Notícias, 2019), transformado na Lei nº 13.840, de 05 de junho de 2019. Assim, mudanças nas políticas públicas sobre drogas ocorreriam, definindo condições de atendimento aos usuários, diretrizes e formas de financiamento das ações, alterando o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.¹⁰

A ampliação de projetos de lei e políticas públicas sobre drogas, como Projeto de Lei nº 7.663/10, do deputado federal Osmar Terra, está em consonância com o noticiário e as ações de combate nos ambientes considerados como “Cracolândias”. Com o intuito de reforçar o imaginário social, há uma teatralização na política, como, por exemplo, a postura de Osmar Terra, que teria subido ao púlpito do Parlamento com uma sacola plástica em suas mãos, simulando que ali continha a quantidade de pedras de crack que um usuário consumiria em um dia – algo em torno de 50 a 100 pedras de crack, não apresentando qualquer dado verídico (Bentes, 2017).

¹⁰ Essa mudança exemplifica as diversas perspectivas que moldam o debate contemporâneo sobre drogas, como a Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2023, conhecida como “PEC das Drogas”, formulada pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do PSD/MG. A PEC busca alterar o artigo 5º da Constituição Federal (1988) para incluir como mandado de criminalização a posse e o porte de entorpecentes e drogas afins sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, reforçando o discurso de “guerra às drogas”. Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/160011>>. Acesso em: 09 jul. 2024.

Diante desse cenário, a suposta epidemia do crack estava sendo divulgada pelos meios de comunicação e pelas autoridades políticas, além de estar presente no imaginário social. O crack era considerado um incentivador da criminalidade e da violência civil, representando uma ameaça à ordem social (Oliveira, 2017).

Como descrito por Cohen (2002), em diferentes períodos, sociedades estão sujeitas a pânico morais, de diferentes objetos. Com o auxílio dos meios de comunicação, o consumo de drogas, por exemplo, é retratado de maneira sensacionalista, estilizada, estereotipada e simplista, reforçando os valores morais de grupos sociais conservadores. O fluxo de usuários de drogas é apresentado através de adjetivos pejorativos e esses usuários são acusados de gerar uma desarmonia nos valores e interesses coletivos. Diante da reação social desproporcional ao objeto do pânico, organismos públicos ou privados formulam possíveis causas e propõem soluções visando o combate a esse objeto de pânico, direcionando medidas repressivas a esses grupos socialmente excluídos, descartando as causas subjacentes ao consumo de drogas.

A situação de pânico social, portanto, esconde as desigualdades sociais, os processos de exclusão social dos indivíduos com direitos negados, camuflando através do discurso da epidemia, que estabelece relação de causalidade entre o consumo de crack e a pobreza. Entretanto, a realidade social apresenta o consumo de crack, assim como o uso abusivo de álcool, não como geradores da pobreza, mas sim como derivados dela: indivíduos usuários que formam essa massa marginal têm situação de pobreza anterior ao consumo. O discurso da epidemia, dessa forma, é mais um instrumento manipulador a ocultar as raízes da desigualdade social e da exclusão social, da pobreza e de outros fatores associados a essas situações de vulnerabilidade (Bentes, 2017, p. 46).

O conceito de “epidemia” do crack foi recusado pelo III Levantamento Nacional Domiciliar sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira, através dos dados obtidos pela pesquisa. Concluída no final de 2016 e realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, instituição vinculada ao Ministério da Saúde, a pesquisa foi encomendada pela Secretaria Nacional de Política de Drogas (SENAD), órgão do Ministério da Justiça.

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, a demanda da Senad, além de definir os resultados esperados, estabeleceu métodos de pesquisa e domínios geográficos de estimação para uso de drogas. Havia um interesse nítido de que as inferências a partir dos dados da pesquisa fossem referidas à mesma população de pesquisa adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em suas pesquisas domiciliares. Além disso, determinou que fossem adotados os critérios metodológicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, como forma de garantir o uso de amostragem probabilística para assegurar inferências científicas sobre os fenômenos a estudar. Nesse levantamento, estavam incluídas

investigações sobre o uso de drogas lícitas, como o tabaco e o cigarro, e de drogas ilícitas, como a maconha, cocaína, crack e similares (Bastos *et al.*, 2017).

De acordo com o III Levantamento Nacional Domiciliar sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira (Bastos *et al.*, 2017), em relação ao consumo de crack, o levantamento apontou que 0,9% da população usou crack alguma vez na vida, 0,3% fez uso da droga no último ano e apenas 0,1% nos últimos 30 dias. No mesmo período, a maconha, a droga ilícita mais consumida, foi usada por 1,5% e a cocaína, por 0,3% dos brasileiros.

Sobre esse conceito de “epidemia” do crack, conclui-se que essa construção social em relação a droga, está longe de qualquer conformidade com determinantes epidemiológicos no âmbito da saúde pública. Na realidade, esse discurso é caracterizado a partir da construção do pânico moral, propagado, principalmente, pela mídia e pelo poder público, cada um utilizando os meios que dispõem, legitimados pelo saber médico-jurídico. Com o advento do programa “Crack, é possível vencer”, esse foi capaz de intensificar o processo de exclusão através do aumento repressivo nas regiões das “Cracolândias”, corroborando com os processos de produção de danos à saúde pública, longe de atender os usuários de drogas em situações de vulnerabilidade, dificultando o acesso às redes de saúde e de assistência social (Bentes, 2017).

Além do programa “Crack, é possível vencer”, o município de São Paulo adotou, em 2014, o programa “De Braços Abertos”, sob a administração do ex-prefeito Fernando Haddad (PT). Este programa integrou ações intersetoriais das áreas de assistência social, direitos humanos, saúde e trabalho, sob a lógica da redução de danos. Seu principal objetivo era a construção de uma rede de serviços destinada ao atendimento social aos usuários de crack, mediante a oferta de moradia, emprego e serviços de atenção integral à saúde. Esse trajeto institucional e inovador substituiu a atuação repressiva e terapêutica das políticas anteriores por um programa que não exigia abstinência, mas sim promovia a reinserção social dos usuários, buscando reduzir sua condição de vulnerabilidade (Alves *et al.*, 2020).

Já sob a gestão do ex-prefeito João Dória, ex-filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), havia um forte clamor midiático por mudanças na “Cracolândia”. Prevendo uma onda de repressão ao fluxo de pessoas na área, os militantes do movimento “Craco Resiste” – que reúne ativistas contra a violência policial e em defesa de práticas de redução de danos – organizaram uma vigília noturna no início de 2017. Esses profissionais conheciam a história das pessoas que frequentavam o local, estabelecendo vínculos de confiança, cumplicidade e amizade com elas. Naquele momento, a presença de trabalhadores sociais e da saúde no território era vista como uma garantia de resistência às investidas mais violentas por parte da polícia e esperava-se que essa presença trouxesse questionamentos e acompanhamento de

qualquer prisão arbitrária. Contudo, em uma operação estatal que envolveu 900 agentes numa ação rápida e descoordenada, a polícia invadiu a “Cracolândia” com o objetivo de prender traficantes e limpar a área. Durante a operação, o ex-prefeito João Dória anunciou o fim do programa “De Braços Abertos”. Além disso, declarou o fim da própria “Cracolândia” e lançou uma proposta de revitalização da região (Alves *et al.*, 2020).

Em suma, o cenário delineado transparece a complexidade e as nuances envolvidas nas políticas públicas e na “guerra às drogas”, como o lançamento do programa “Crack, é possível vencer” e os interesses divergentes por trás dessa nova política. Embora esse programa tenha sido implementado com o objetivo de reduzir e prevenir o uso de drogas, combater o tráfico, além de enfrentar os males oriundos do uso abusivo de substâncias psicoativas, em especial, o crack, a abordagem utilizada pelas campanhas informativas estava baseada na epidemiologia do consumo e resultou em questões críticas sobre a eficácia e os impactos das estratégias adotadas. De forma recorrente, são utilizados modelos de intervenção que compactuam e reforçam os estigmas e a exclusão social desses usuários.

O desmantelamento do programa “De Braços Abertos” revelou, em comparação com situações anteriores, que o programa deixou um legado importante na luta pela inclusão de grupos marginalizados e em situação de fragilidade social. Ocorreu o surgimento de uma militância em prol dos direitos recém-adquiridos pelos usuários de crack, o que pode representar resistência contra medidas do poder público que ignorem essa nova realidade de engajamento pela cidadania. Além disso, esse movimento pode impulsionar avanços em novas políticas voltadas a essa população (Alves *et al.*, 2020).

O embate político e social em torno das políticas públicas sobre drogas, como evidenciado pelo Projeto de Lei nº 7.663/10 e sua posterior transformação na Lei nº 13.840/19, ressalta a diversidade de perspectivas e interesses em um cenário conturbado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo geral indicar, analisar e compreender o processo de estigmatização dos usuários de substâncias psicoativas, especialmente o crack, além do reconhecimento dos atores sociais que impõem obstáculos e moldam ambientes propícios à exclusão social e à discriminação. A partir de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e abordagem qualitativa, foi possível a explanação acerca dos temas propostos neste trabalho, relacionando-os com os conceitos de três autores, a saber: Erving Goffman, Howard Becker e Stanley Cohen.

Entre os principais achados deste estudo, constatou-se que ocorreram transformações no conceito “droga” por meio de construções de controle político e jurídico, integrando influências religiosas e sociais. Em relação ao proibicionismo, a partir da Convenção Única sobre Entorpecentes (1961), o paradigma foi estabelecido de forma global, configurando-se como um modelo político-repressivo, segregacionista e moralista. Nesse sentido, a análise histórica revela sua ilegitimidade, pois o foco no consumo de drogas é considerado uma infração à lei e à moral, seja em nível institucional ou social.

No Brasil, apesar de a Constituição de 1988 considerar, em seu art. 196, a saúde como direito de todos e dever do Estado, o histórico de políticas públicas é marcado por avanços e retrocessos que refletem a instabilidade política na democracia brasileira, destacando grupos que prevalecem em detrimento de outros e evidenciando o paradoxo presente nas políticas de drogas. Mecanismos de repressão, pânico social e leis rigorosas não diminuíram o consumo de drogas nem reduziram sua oferta. Porém, debates sobre políticas públicas eficazes para reduzir o número de usuários e enfrentar o tráfico de drogas geralmente mantêm a política proibicionista, práticas repressivas e tratamentos focados na abstinência, a partir da articulação entre justiça, psiquiatria e moral religiosa.

A estratégia de redução de danos é uma abordagem inovadora no contexto das reformas psiquiátricas e movimentos antimanicomiais, que reconhece a complexidade do uso de drogas e prioriza a dignidade e os direitos dos usuários, buscando minimizar os efeitos nocivos das substâncias psicoativas sem exigir abstinência completa, contrastando com a estigmatização usual e promovendo uma mudança no paradigma das políticas de saúde pública no país. Entretanto, essa estratégia enfrenta restrições devido ao posicionamento autoritário e às atitudes inflexíveis e arbitrarias de gestores públicos na formulação de políticas sobre drogas.

Dispositivos orientados pelo paradigma proibicionista, como as Comunidades Terapêuticas, ganharam destaque devido à sua integração, pelo Estado brasileiro, à prestação pública de atenção e cuidado aos usuários de drogas. Contudo, as articulações político-religiosas apresentam propostas moldadas por posturas morais, as quais vão na contramão dos direitos humanos e da própria Constituição. Dessa forma, torna-se evidente o paradoxo presente em políticas antidrogas, como a Política Nacional sobre Drogas, que direciona e regulamenta ações com foco na abstinência, enquanto outras políticas valorizam estratégias fundamentadas na redução de danos.

No que se refere ao estigma associado aos usuários de crack, o presente estudo constatou que a sociedade percebe esses indivíduos a partir de sua “identidade social virtual”, desconsiderando sua “identidade social real”, ou seja, os atributos que de fato possuem. A sociedade não os compreende como sujeitos singulares, predominando um constructo estigmatizante que os rotula com adjetivos pejorativos como “marginal”, “nóia” e “cracudo”.

Com isso, a identidade pública do usuário de crack é orientada pelo estigma e preconceito, o que resulta em discriminação e resistência em conviver com essas pessoas, pois frequentemente estão associados a práticas de irresponsabilidade, de prazer irrestrito, de delinquência e de afronta aos hábitos e costumes construídos pelos ditos “normais”. Nesse sentido, a intensidade desse estigma e os danos que ele pode gerar são desproporcionais e estão relacionados às reações sociais e aos atributos associados a esses usuários. Os meios de comunicação, especialmente a mídia, por meio de seus poderes de persuasão e controle, fomentam o pânico moral em relação ao usuário de crack, por meio da transmissão sensacionalista de ações que ocorrem nos espaços frequentados por esses usuários, como nas “Cracolândias”, que podem ser resumidas em ações voltadas à segurança pública, com estratégias higienistas e repressivas.

Em relação ao conceito de “epidemia do crack”, conclui-se que essa construção social em relação à droga está longe de qualquer conformidade com determinantes epidemiológicos no âmbito da saúde pública. Por meio da análise do contexto por trás do programa “Crack, é possível vencer”, conclui-se que essa política foi baseada em discursos epidemiológicos sobre o consumo de crack, impulsionados pela mídia e pela classe política, que detinham interesses próprios para o fomento de discursos moralistas. Vale salientar que as campanhas informativas de saúde pública, focadas na promoção da saúde e que abordam o tema das drogas, deveriam desmistificar preconceitos em vez de reforçá-los.

Vivemos em um território de múltiplas disputas políticas envolvendo diversos atores sociais. Aqueles que produzem e defendem verdades e valores perpetuam a estigmatização

desses indivíduos, incluindo a sociedade, a psiquiatria, a religião, o Estado e os meios de comunicação. Os instrumentos utilizados para a formação desse estigma incluem leis, ações policiais e programas governamentais, entrelaçados com o pânico moral. As consequências dessa estigmatização são evidenciadas pela discriminação social cotidiana sofrida pelos usuários de crack, que são excluídos do meio social e tratados como escória. Essa exposição e rotulação como desviantes têm consequências significativas para a participação social mais ampla e para a autoimagem do indivíduo, resultando em uma mudança drástica na sua identidade pública.

Quanto às limitações, é importante salientar que, apesar do presente estudo pretender a análise e a compreensão dos processos de estigmatização dos usuários de crack, alguns temas abordados merecem maior destaque. Além de o proibicionismo fazer parte da disputa de projetos societários, morais e político-econômicos, a perspectiva de “guerra contra as drogas” e o uso da repressão policial mostram que o Estado exerce poder e controle social por meio de políticas que sustentam o racismo institucional. Assim, a proibição seletiva de algumas drogas acentua a criminalização de determinados grupos sociais. O racismo como violência estrutural é um fator que demanda atenção e tem consequências danosas diretas na constituição do eu (Goffman, 1974). No que se refere à análise do presente estudo, pensa-se o papel dessa violência como fator determinante para a formulação de discursos e condutas repressivas, corroborando com a discriminação social de usuários de crack.

Posto isso, em relação às futuras investigações, recomenda-se uma análise mais aprofundada e crítica da influência do racismo como importante determinante social do sofrimento psíquico dos usuários de crack, dado que o método utilizado neste estudo possui limites próprios. Isso poderá ampliar a compreensão da percepção que os usuários de substâncias psicoativas, especialmente o crack, possuem sobre o estigma a que estão sujeitos na sociedade, de modo que as possíveis contribuições e reflexões propostas neste trabalho possam ser utilizadas como ponto de partida.

Esperamos que este trabalho ajude a desmistificar equívocos sobre o consumo da substância crack, perpetuados pela mídia e pelo Estado conservador no imaginário coletivo. Além disso, esperamos que os debates desenvolvidos ao longo do trabalho promovam uma reflexão aprofundada sobre a temática abordada.

REFERÊNCIAS

- 20 anos da Reforma Psiquiátrica no Brasil: 18/5 – Dia Nacional da Luta Antimanicomial. **Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da Saúde**, 2021. Disponível em: <<https://bvsmms.saude.gov.br/20-anos-da-reforma-psiquiatrica-no-brasil-18-5-dia-nacional-da-luta-antimanicomial/>>. Acesso em: 10 jan. 2024.
- ALENCAR, R. Crack e mídia: comunicação e propaganda na idade da pedra. In: **Álcool e Outras Drogas**. Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região. São Paulo: CRPSP, 2012, p. 61-66.
- ALVES, C. F. O. *et al.* Uma breve história da reforma psiquiátrica. **Neurobiologia**, v. 72, p. 1, 2009. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Valdenilson-Ribas/publication/341446537_Uma_breve_historia_da_reforma_psiquiatrica/links/60d8d3a392851ca9448fd299/Uma-breve-historia-da-reforma-psiquiatrica.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2024.
- ALVES, P. K. L. **O protagonismo do estado na supercapitalização da política de saúde: o fortalecimento da saúde suplementar em debate**. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021, 88 f.
- ALVES, Y. D. D.; PEREIRA, P. P. G.; PERES, P. S. Nascimento, vida e morte de uma política pública: uma etnografia do programa De Braços Abertos. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 3, p. 1-11, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00213918>>. Acesso em: 08 jul. 2024.
- AMARANTE, P. Uma aventura no manicômio: a trajetória de Franco Basaglia. **História, ciências, saúde-Manguinhos**, v. 1, 1994, p. 61-77. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-59701994000100006>>. Acesso em: 06 fev. 2024.
- AMARANTE, P.; NUNES, M. O. A reforma psiquiátrica no SUS e a luta por uma sociedade sem manicômios. **Ciência & saúde coletiva**, v. 23, p. 2067-2074, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.07082018>>. Acesso em: 10 jan. 2024.
- ANGELIM, R. M. **Discursos de campanhas preventivas do uso de drogas: uma contribuição para a estigmatização de usuários de drogas?** Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva), Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021, 139 f.
- ARAUJO, M. A. P.; MOREIRA, F. G. Aspectos históricos da redução de danos. In: NIEL, M.; SILVEIRA, D. X. (Org.). **Drogas e redução de danos: uma cartilha para profissionais de saúde**. São Paulo: PROAD, UNIFESP, Ministério da Saúde, 2008, 96 p. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/Cartilha%20para%20profissionais%20da%20saude.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2024.
- BARBOSA, E. I.; FIGUEIREDO, K. A. Os efeitos da contrarreforma psiquiátrica na política de redução de danos no campo do álcool e outras drogas. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 12, n. 4, e13812440728, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i4.40728. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/369876058_Os_efeitos_da_contrarreforma_psiquiatrica_na_politica_de_reducao_de_danos_no_campo_do_alcool_e_outras_drogas>. Acesso em: 03 jun. 2024.
- BARCELOS, K. R.; WANDEKOKEN, K. D.; DALBELLO-ARAUJO, M.; QUINTANILHA, B. C. A normatização de condutas realizadas pelas Comunidades Terapêuticas. **Saúde em Debate**, v. 24, n. 45, p. 130-40, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0103-1104202112810>>. Acesso em: 03 maio. 2024.
- BARRETO, M.L. Desigualdades em Saúde: uma perspectiva global. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, p. 2097-2108, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232017227.02742017>>. Acesso em: 09 jul. 2024.
- BASTOS, F. I. P. M. *et al.* (Org.). **III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira**. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ICICT, 2017. 528 p.

BASTOS, F. I.; BERTONI, N. (Org.). **Pesquisa Nacional sobre o uso de crack: quem são os usuários de crack e/ou similares do Brasil? quantos são nas capitais brasileiras?** Rio de Janeiro: ICICT, 2014. Disponível em: <<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/10019>> Acesso em: 09 jul. 2024.

BATISTELLA, C. Abordagens Contemporâneas do Conceito de Saúde. In: Fonseca, Angélica Ferreira; Corbo, Ana Maria D'Andrea. **O território e o processo saúde-doença**. Rio de Janeiro: EPSJV; FIOCRUZ, p. 51-86, 2007.

BECKER, H. S. **Outsiders: estudos da sociologia do desvio**. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2008.

BENTES, I. A política de enfrentamento como produtora de dano: a epidemia de crack no contexto da saúde pública contemporânea. **Boletim do Instituto de Saúde - BIS**, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 41–47, 2017. DOI: 10.52753/bis.v18i1.34804. Disponível em: <<https://periodicos.saude.sp.gov.br/bis/article/view/34804>>. Acesso em: 21 abr. 2024.

BEZERRA JR., B. Desafios da reforma psiquiátrica no Brasil. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 17, n. 2, p. 243-250, 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-73312007000200002>>. Acesso em: 10 maio. 2024.

BORCHARDT, C. K. **A política de redução de danos enquanto alternativa possível ao proibicionismo do consumo de drogas no Brasil**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação), Curso de Direito, Centro de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2013, 58 f.

BRASIL. **Constituição de 1988**. Constituição da República Federativa do Brasil. [S. l.: s. n.], 1988.

BRASIL. **Decreto nº 4.294, de 06 de julho de 1921**. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4294-6-julho-1921-569300-publicacaooriginal-92525-pl.html>>. Acesso em: 09 jan. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9761.htm>. Acesso em: 09 jan. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 385, de 26 de dezembro de 1968**. Dá nova redação ao artigo 281 do Código Penal. [S. l.], 26 dez. 1968. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0385.htm. Acesso em: 18 abr. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001**. DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO E OS DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS E REDIRECIONA O MODELO ASSISTENCIAL EM SAÚDE MENTAL. [S. l.], 6 abr. 2001. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm>. Acesso em: 18 abr. 2024.

BRASIL. **Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006**. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm>. Acesso em: 20 nov. 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019**. Altera as Leis nos 11.343, de 23 de agosto de 2006, 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, 8.069, de 13 de julho de 1990, 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 9.503, de 23 de setembro de 1997, os Decretos-Lei nos 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 1946, e 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e para tratar do financiamento das políticas sobre drogas. [S. l.], 5 jun. 2019. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13840.htm>. Acesso em: 18 abr. 2024.

BRASIL. **Lei nº 4.451, de 4 de novembro de 1964.** Altera a redação do artigo 281 do Código Penal. [S. I.], 4 nov. 1964. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4451-4-novembro-1964-376671-publicacaooriginal-1-pl.html#:~:text=%C2%A7%20%C2%BA%20Incorre%20em%20deten%C3%A7%C3%A3o,infra%C3%A7%C3%A3o%20de%20preceito%20legal%20regulamentar>>. Acesso em: 18 abr. 2024.

BRASIL. **Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973.** Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências. [S. I.], 17 dez. 1973. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5991.htm>. Acesso em: 18 abr. 2024.

BRASIL. **Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976.** Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6368-21-outubro-1976-357249-norma-pl.html>>. Acesso em: 09 jan. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.** Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. [S. I.], 19 set. 1990. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 18 abr. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.** Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. [S. I.], 28 dez. 1990. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm>. Acesso em: 18 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Justiça. **Cartilha crack, é possível vencer: enfrentar o crack, compromisso de todos.** Brasília, DF: Ministério da Justiça; 2013. Disponível em: <https://conselheiros6.nute.ufsc.br/wpcontent/uploads/avea/conteudo/cartilha_crack,_ae_possivel_vencer.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **A Política do Ministério da Saúde Para Atenção Integral Aos Usuários de Alcool e Outras Drogas.** 2ª ed., revista e ampliada. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2003. Série B. Textos Básicos de Saúde. Disponível em: <https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/politica_atencao_alcool_drogas.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2024.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 7.663/2010, de 14 de julho de 2010.** Acrescenta e altera dispositivos à Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para tratar do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, dispor sobre a obrigatoriedade da classificação das drogas, introduzir circunstâncias qualificadoras dos crimes previstos nos arts. 33 a 37, definir as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e dá outras providências. [S. I.], 16 nov. 2011. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=483808#:~:text=PL%207663%2F2010%20Inteiro%20teor,Projeto%20de%20Lei&text=Acrescenta%20e%20altera%20dispositivos%20%C3%A0,dos%20crimes%20previstos%20nos%20arts>>. Acesso em: 18 abr. 2024.

BRAVO, M. I. S. Política de saúde no Brasil. In: MOTA, A. E. (Org.). **Serviço social e saúde: formação e trabalho profissional.** Brasília-DF: ABPESS, 2006.

BRAVO, M. I. S.; PELAEZ, E. J.; MENEZES, J. S. B. A Saúde nos governos Temer e Bolsonaro: lutas e resistências. **SER Social**, v. 22, n. 46, p. 191–209, 2020. DOI: 10.26512/ser_social.v22i46.25630. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/25630>. Acesso em: 02 jun. 2024.

BRITES, C. M. **Psicoativos (drogas) e Serviço Social: uma crítica ao proibicionismo.** Cortez: São Paulo, 2017.

CAMARGO, P. O.; OLIVEIRA, M. M.; LEMOS, D. S. C.; RAMOS, C. I. É bomba! É tiro! É violência! A guerra às drogas na Cracolândia paulistana. **SMAD, Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em Português)**, São Paulo, Brasil, v. 18, n. 1, p. 57–67, 2022. DOI: 10.11606/issn.1806-6976.smad.2022.176562. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/smad/article/view/176562>>. Acesso em: 13 abr. 2024.

CARNEIRO, H. As necessidades humanas e o proibicionismo das drogas no século XX. **Revista Outubro**, v. 6, n. 6, p. 115-128, 2002. Disponível em: <<http://outubrorevista.com.br/wp-content/uploads/2015/02/Revista-Outubro-Edic%CC%A7a%CC%83o-6-Artigo-10.pdf>>. Acesso em: 30 nov. 2023.

CARNEIRO, H. Transformações do significado da palavra “droga”: das especiarias coloniais ao proibicionismo contemporâneo In: CARNEIRO, H. VENANCIO, R. P. **Álcool e drogas na história do Brasil**. São Paulo: Alameda; Belo Horizonte: PUC Minas, 2005.

CARVALHO, J. C. “Uma história política da criminalização das drogas no Brasil: a construção de uma política nacional”. **Anais do VI Semana de História e III Seminário Nacional de História**. Rio de Janeiro: UERJ, 2011.

CNN Brasil. “Não vou deixar o Rio se transformar num centro de São Paulo”, diz Eduardo Paes. CNN Brasil, [S. l.], 23 nov. 2023. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/nao-vou-deixar-o-rio-se-transformar-num-centro-de-sao-paulo-diz-eduardo-paes/>>. Acesso em: 16 abr. 2024.

CNN Brasil. Polícia prende 64 pessoas em mais uma fase de operação na Cracolândia. CNN Brasil, [S. l.], 24 jan. 2024. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/policia-prende-64-pessoas-em-mais-uma-fase-de-operacao-na-cracolandia/>>. Acesso em: 18 abr. 2024.

CNN Brasil. SP: nova operação prende 25 pessoas na região da Cracolândia. CNN Brasil, [S. l.], 2 fev. 2024. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sp-nova-operacao-prende-25-pessoas-na-regiao-da-cracolandia/>>. Acesso em: 18 abr. 2024.

CNN Brasil. SP: operação prende 89 pessoas na região da Cracolândia. CNN Brasil, [S. l.], p. 42, 12 jan. 2024. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sp-operacao-prende-89-pessoas-na-regiao-da-cracolandia/>>. Acesso em: 18 abr. 2024.

COHEN, S. *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers*. Londres: Editora Routledge, 2002.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Parecer do Conselho Federal de Psicologia (CFP) sobre o Projeto de Lei nº 7.663/2010**. [Brasília, DF]: Conselho Federal de Psicologia, 2013. Disponível em: <<https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2013/03/Parecer-Conselho-Federal-de-Psicologia-PL-7663-2010.pdf>>. Acesso em: 20 abr. 2024.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Relatório da inspeção nacional em Comunidades Terapêuticas**. [Brasília, DF]: Conselho Federal de Psicologia, 1ª ed., 171 p., 2017. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Relatorio-da-inspecao-nacional-em-comunidades-terapeuticas_web.pdf>. Acesso em: 14 maio. 2024.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Subsídios para a campanha: não à medicalização da vida: medicalização da educação**. [Brasília, DF]: Conselho Federal de Psicologia, 2012. Disponível em: <<https://site.cfp.org.br/publicacao/subsidios-para-a-campanha-nao-a-medicalizacao-da-vida-medicalizacao-da-educacao/>>. Acesso em: 28 fev. 2024.

COSTA, P. H. A. Comunidades Terapêuticas nas políticas antidrogas: mercantilização e remanicomialização. **Serviço Social em Debate**, [S. l.], v. 3, n. 2, 2021. Disponível em: <<https://revista.uemg.br/index.php/serv-soc-debate/article/view/4693>>. Acesso em: 20 maio. 2024.

COUTINHO, D. C. M. POLÍTICA DE SAÚDE E CONTRARREFORMA DO ESTADO. In: **Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais**. Brasília-DF: v. 16, n. 1, 2019. Disponível em: <<https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/article/view/1085>>. Acesso em: 02 jun. 2024.

CUNDA, M. F.; SILVA, R. A. N. O crack em um cenário empedrado: articulações entre os discursos jurídico, médico e midiático. **Psicologia & Sociedade**, v. 26, p. 245-255, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0102-71822014000500025>>. Acesso em: 17 maio. 2024.

DA SILVA, L. L. **A questão das drogas nas relações internacionais**: uma perspectiva brasileira. Brasília, DF: Fundação Alexandre de Gusmão, 2013.

DAMAS, F. B. Comunidades Terapêuticas no Brasil: expansão, institucionalização e relevância social. **Rev. Saúde Públ.** Santa Cat., Florianópolis, v. 6, n. 1, p. 50-65, 2013. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/12/1140376/comunidades-terapeuticas-no-brasil_expansao-institucionalizaca_8NQp7yT.pdf>. Acesso em: 09 maio. 2024.

DAN, N. Y. S. K.; GUELFY, A. R. Drogas sintéticas na legislação brasileira. **Colloquium Socialis**, v. 1, n. 2, 2017. Disponível em: <<https://www.unoeste.br/site/enepe/2017/suplementos/area/Socialis/01%20-%20Direito/DROGAS%20SINT%3%89TICAS%20NA%20LEGISLA%3%87%3O%20BRASIL EIRA.pdf>>. Acesso em: 24 dez. 2023.

DE CARVALHO, R. A. M.; TIMBÓ, M. P. POLÍTICA INTERNACIONAL DE DROGAS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE CONTROLE PENAL DAS DROGAS. **Revista Contemporânea**, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 606–642, 2023. DOI: 10.56083/RCV3N2-003. Disponível em: <<https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/403>>. Acesso em: 14 fev. 2024.

DINIZ FILHO, P. R. OUTSIDERS E ESTIGMA: Duas perspectivas sobre o desvio social. **SYNTHESIS| Revistal Digital FAPAM**, v. 5, n. 1, p. 328-345, 2014. Disponível em: <<https://periodicos.fapam.edu.br/index.php/synthesis/article/view/95>>. Acesso em: 12 mar. 2024.

DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução RDC-Nº 101. [S. l.], 3 maio 2001. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2001/rdc0101_31_05_2001.html>. Acesso em: 18 abr. 2024.

DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução Nº 29. [S. l.], 30 jun. 2011. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/res0029_30_06_2011.html#:~:text=%EF%B B%BFRESOLU%C3%87%C3%83O%20%2D%20RDC%20N%C2%BA%2029,ou%20depend%C3%A Ancia%20de%20subst%C3%A2ncias%20psicoativas>. Acesso em: 18 abr. 2024.

DOMANICO, A. **“CRAQUEIROS E CRACADOS: BEM-VINDO AO MUNDO DOS NÓIAS!”** Estudo sobre a implementação de estratégias de redução de danos para usuários de crack nos cinco projetos piloto do Brasil. UFBA. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 2006, 220 f. DOUDEMMENT, M.; CONCEIÇÃO, V. Frente Parlamentar em defesa das Comunidades Terapêuticas. In: Santos, M. P. G. (Org.). **Comunidades Terapêuticas: temas para reflexão**. Rio de Janeiro: IPEA, 2018, p. 167-186.

DUARTE, E. P.; FREITAS, F. S. CORPOS NEGROS SOB A PERSEGUIÇÃO DO ESTADO: POLÍTICA DE DROGAS, RACISMO E DIREITOS HUMANOS NO BRASIL. **Direito Público**, [S. l.], v. 16, n. 89, 2019. Disponível em: <<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/3608>>. Acesso em: 09 jul. 2024.

FACCHINI, A. O debate sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal no Supremo Tribunal Federal: um retrato do tímido avanço brasileiro nas políticas sobre drogas. **Orbis - Boletim Trimestral do LEPEB/UFF**, v. 1, n. 3, p. 27-33, 2023. Disponível em: <<https://periodicos.uff.br/orbis/article/view/59987>>. Acesso em: 12 mar. 2024.

FELICIO, C. L. **O fracasso do proibicionismo e da política de “guerra às drogas”**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação), Curso de Direito, Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018, 74 f.

FIORE, M. O lugar do Estado na questão das drogas: o paradigma proibicionista e as alternativas. **Novos estudos**. São Paulo: CEBRAP, n. 92, p. 9-21, 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0101-33002012000100002>>. Acesso em: 28 nov. 2023.

FONSÊCA, C. J. B. Conhecendo a Redução de Danos Enquanto uma Proposta Ética. **Revista Psicologia & Saberes**, v. 1, n. 1, 2012. DOI: 10.3333/ps.v1i1.43. Disponível em: <<https://revistas.cesmac.edu.br/psicologia/article/view/42>>. Acesso em: 05 mar. 2024.

FOUCAULT, M. O nascimento da medicina social. In: MACHADO, R. (Org.). **Microfísica do Poder**. Rio de Janeiro: Graal, 1982, p. 79-88.

FREIRE FILHO, J. Mídia, estereótipo e representação das minorias. **Revista Eco-Pós**, [S. l.], v. 7, n. 2, 2009. DOI: 10.29146/eco-pos.v7i2.1120. Disponível em: <https://revistaecopos.eco.ufrj.br/eco_pos/article/view/1120>. Acesso em: 18 maio. 2024.

FRIEDRICH, M. A.; WETZEL, C.; CAMATTA, M. W.; OLSCHOWSKY, A.; SCHNEIDER, J. F.; PINHO, L. B. DE; PAVANI, F. M. Barreiras de acesso à saúde pelos usuários de drogas do consultório na rua. **Journal of Nursing and Health**, v. 9, n. 2, 25 abr. 2019. Disponível em: <<https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/13443>>. Acesso em: 09 jul. 2024.

GALINDO, D.; PIMENTÉL-MÉLLO, R.; MOURA, M. Comunidades terapêuticas para pessoas que fazem uso de drogas: uma política de confinamento. **Barbarói**, v. 2, n. 50, p. 226 - 244, 5 jul. 2017. DOI: 10.17058/barbaroi.v0i0.11239. Disponível em: <<https://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/article/view/11239>>. Acesso em: 03 maio. 2024.

GARLAND, D. SOBRE O CONCEITO DE PÂNICO MORAL: ON THE CONCEPT OF MORAL PANIC. **Delictae Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito**, [S. l.], v. 4, n. 6, p. 36–78, 2019. DOI: 10.24861/2526-5180.v4i6.90. Disponível em: <<https://www.delictae.com.br/index.php/revista/article/view/90>>. Acesso em: 01 abr. 2024.

GOFFMAN, E. **Estigma**: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1988.

GOFFMAN, E. **Manicômios, prisões e conventos**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1974.

HENMAN, A. R. A guerra às drogas é uma guerra etnocida. In: PESSOA JÚNIOR, O.; HENMAN, A. (Org.). **Diamba Sarabamba**: Coletânea de textos brasileiros sobre a maconha. São Paulo: Ground, 1986, p. 91-111.

HIRDES, A. A reforma psiquiátrica no Brasil: uma (re) visão. **Ciência & saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 297-305, 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000100036>>. Acesso em: 10 maio. 2024.

JÚNIA, R. Usuários de crack no centro das atenções. **Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio**, Fiocruz, 2012. Disponível em: <<https://www.epsjv.fiocruz.br/printpdf/5041>>. Acesso em: 21 abr. 2024.

LOBO, S. A. Características da Indústria Farmacêutica no Brasil durante o século XX: expansão e divisão internacional do trabalho. **Revista Plurais-Virtual**, Goiás, v. 3, n. 1, p. 82-108, 2013. Disponível em: <<https://www.revista.ueg.br/index.php/revistapluraisvirtual/article/view/1510>>. Acesso em: 27 fev. 2024.

LOPES, F. J. O. **DROGAS, SUJEITO E PROIBICIONISMO: uma discussão sobre os modelos de atenção aos usuários de drogas**. Tese (Doutorado em Psicologia), Faculdade de Ciências e Letras de Assis, Universidade Estadual Paulista, Assis, 2016, 173 f.

LOPES, H. P.; GONÇALVES, A. M. A política nacional de redução de danos: do paradigma da abstinência às ações de liberdade. **Revista Pesquisas e Práticas Psicossociais**, v. 13, n. 1, p. 1-15, 2018. Disponível em: <http://seer.ufsj.edu.br/revista_ppp/article/view/2858>. Acesso em: 21 fev. 2024.

MACRAE, E. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS DO USO DE DROGAS E POLÍTICAS DE REDUÇÃO DE DANOS. NEIP - Info, [S. l.]. Disponível em: <<https://neip.info/texto/aspectos-socioculturais-do-uso-de-drogas-e-politicas-de-reducao-de-danos/>>. Acesso em: 10 dez. 2023.

MARTINS, H. T.; ROCHA, R. O. Cem anos de proibicionismo no Brasil: uma análise neo-institucionalista das políticas sobre drogas. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 112–129, 2021. DOI: 10.31060/rbsp.2021.v15.n2.1262. Disponível em: <<https://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/1262>>. Acesso em: 06 jan. 2024.

MAYORA, M. O crack e a rua. In: SOUZA, J. *et al.* **Crack e exclusão social**. Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2016, p. 137-161.

MINISTRO DA JUSTIÇA. Resolução Nº 1. [S. l.], 19 ago. 2015. Disponível em: <<http://dspace.mj.gov.br/handle/1/421>>. Acesso em: 18 abr. 2024.

MINISTRO DA SAÚDE. Portaria Nº 336. [S. l.], 19 fev. 2002. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html>. Acesso em: 18 abr. 2024.

MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE. Portaria Nº 1.028. Constituição da República Federativa do Brasil, [S. l.], 1 jul. 2005. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1028_01_07_2005.html>. Acesso em: 18 abr. 2024.

MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE. Portaria Nº 3.088. [S. l.], 23 dez. 2011a. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/res0029_30_06_2011.html#:~:text=%EF%B%BFRESOLU%C3%87%C3%83O%20%2D%20RDC%20N%C2%BA%2029,ou%20depend%C3%Ancia%20de%20subst%C3%A2ncias%20psicoativas>. Acesso em: 18 abr. 2024.

MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE. Portaria Nº 3.090. [S. l.], 23 dez. 2011b. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3090_23_12_2011.html#:~:text=Estabelece%20que%20os%20Servi%C3%A7os%20Residenciais,SRTs%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAs>. Acesso em: 18 abr. 2024.

NOGUEIRA, K. W. A. S. Crise do capital e governo Bolsonaro: impactos sobre a saúde pública brasileira. **SER Social**, v. 25, n. 53, p. 410-429, 2023. DOI: 10.26512/ser_social.v25i53.42090. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/42090>. Acesso em: 04 jun. 2024.

NOTÍCIAS - Portal da Câmara dos Deputados. [S. l.], 2012. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias>>. Acesso em: 18 abr. 2024.

NOTÍCIAS - Portal da Câmara dos Deputados. [S. l.], 2013. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias>>. Acesso em: 18 abr. 2024

NOTÍCIAS - Portal da Câmara dos Deputados. [S. l.], 2023. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias>>. Acesso em: 18 abr. 2024

O GLOBO. Consumo de crack cresce sem controle no Brasil. O GLOBO - Política, [S. l.], p. 42, 6 fev. 2010a. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/politica/consumo-de-crack-cresce-sem-controle-no-brasil-3057188>>. Acesso em: 23 abr. 2024.

O GLOBO. Crack ajuda a elevar estatísticas de homicídios no país. O GLOBO - Política, [S. l.], p. 42, 6 fev. 2010b. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/politica/consumo-de-crack-cresce-sem-controle-no-brasil-3057188>>. Acesso em: 23 abr. 2024.

O GLOBO. Rascunhos do futuro: epidemia de crack já provoca evasão escolar e até a morte de alunos. O GLOBO – Política, [S. l.], p. 42, 31 maio 2010. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/policia-prende-64-pessoas-em-mais-uma-fase-de-operacao-na-cracolandia/>>. Acesso em: 23 abr. 2024.

OLIVEIRA, E. F. A. A centralidade do Plano Crack é Possível Vencer na política de saúde mental brasileira. **Anais do Encontro Internacional e Nacional de Política Social**, v. 1, n. 1, 2017. Disponível em: <<https://periodicos.ufes.br/einps/article/view/16594>>. Acesso em: 21 abr. 2024.

PAIM, J. O que é o SUS. **Coleção Temas em Saúde Interativa**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2015.

PASSOS, E. H.; SOUZA, T. P. Redução de danos e saúde pública: construções alternativas à política global de "guerra às drogas". **Psicologia & Sociedade**, v. 23, n. 1, p. 154-162, 2011. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822011000100017>>. Acesso em: 18 fev. 2024.

PETUCO, D. **Entre imagens e palavras: o discurso de uma campanha de prevenção ao crack**. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011, 140 f.

RODRIGUES, C. O. **A Cracolândia no contexto de guerra às drogas: um estudo do caso de São Paulo**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas), Faculdade de Economia, Universidade Estadual de Campinas, 2020, 224 f.

RODRIGUES, L. B. F. **Controle penal sobre as drogas ilícitas: o impacto do proibicionismo no sistema penal e na sociedade**. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, 273 f.

RODRIGUES, P. H. A. Os desafios políticos para a consolidação do Sistema Único de Saúde no Brasil: uma abordagem histórica. **História, Ciências, Saúde**, v. 21, n. 1, p. 37-59, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-59702014000100003>>. Acesso em: 02 jun. 2024.

RUI, T. Vigiar e cuidar: notas sobre a atuação estatal na "Cracolândia". **Revista Brasileira de Segurança Pública**, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 336–351, 2012. DOI: 10.31060/rbsp.2012.v6.n2.124. Disponível em: <<https://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/124>>. Acesso em: 14 abr. 2024.

RYBKA, L. N.; NASCIMENTO, J. L.; GUZZO, R. S. L. Os mortos e feridos na "guerra às drogas": uma crítica ao paradigma proibicionista. **Estudos de Psicologia**, [S. l.], v. 35, n. 1, 2018. Disponível em: <<https://periodicos.puc-campinas.edu.br/estpsi/article/view/7442>>. Acesso em: 28 nov. 2023.

SANTOS, M. P. G. Comunidades Terapêuticas e a disputa sobre modelos de atenção a usuários de drogas no Brasil. In: Santos, M. P. G. (Org.). **Comunidades terapêuticas: temas para reflexão**. Rio de Janeiro: IPEA, 2018, p. 17-36.

SEMER, M. **Sentenciando tráfico: pânico moral e estado de negação. Formatando o papel dos juízes no grande encarceramento**. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2019, 526 f.

SENA, L. L. O crack como fenômeno midiático: demônios e silêncios // The crack as a media phenomenon: demons and silences. **Dispositiva**, v. 1, n. 2, p. 122-146, 2012. DOI: 10.5752/P.2237-9967.2012v1n2p122. Disponível em: <<https://periodicos.pucminas.br/index.php/dispositiva/article/view/P.2237-9967.2012v1n2p122>>. Acesso em: 19 maio. 2024.

SENADO Notícias. [S. l.], 2019. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias>>. Acesso em: 18 abr. 2024.

SERRA, C. H. A.; DE SOUZA, L. A. F.; CIRILLO, F. R. Guerra às drogas no Brasil contemporâneo: proibicionismo, punitivismo e militarização da segurança pública. **Teoria e Cultura**, v. 15, n. 2, 2020. DOI:10.34019/2318-101X.2020.v15.29332. Disponível em: <<https://periodicos.ufff.br/index.php/TeoriaeCultura/article/view/29332>>. Acesso em: 30 nov. 2023.

SILVA, A. F. L. M. Histórico das drogas na legislação brasileira e nas convenções internacionais. **Revista Jus Navigandi**, v. 16, n. 2934, 2011. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/19551>>. Acesso em: 24 dez. 2023.

SOARES, R. C. Governo Temer e contrarreforma na política de saúde: a inviabilização do SUS. **Argumentum**, v. 10, n. 1, p. 24–32, 2018. DOI: 10.18315/argumentum.v10i1.19496. Disponível em: <<https://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/19496>>. Acesso em: 02 jun. 2024.

TORCATO, C. E. M. **A história das drogas e sua proibição no Brasil**. Tese (Doutorado em História), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, 371 f.

TRAD, S. Mídia e drogas: confrontando texto e contexto da publicidade comercial e de prevenção. In: TAVARES, L. A.; ALMEIDA, A. R. B.; NERY FILHO, A. (Org.). **Drogas: tempos, lugares e olhares sobre seu consumo**. Salvador: EDUFBA; CETAD/UFBA, 2004, p. 49-58.

VALOIS, L. C. **O direito penal da guerra às drogas**. 2ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017.

VARGAS, E. V. Fármacos e outros objetos sócio-técnicos: notas para uma genealogia das drogas. In: LABATE, B. C. *et al.* (Org.). **Drogas e Cultura: Novas Perspectivas**. Salvador: EDUFBA, 2008, p. 41-64.

VEJA. Cracolândias se espalham pelo Rio e já ocupam 14 áreas da cidade. *Veja Rio*, [S. l.], 9 maio 2022. Disponível em: <<https://vejario.abril.com.br/cidade/cracolandia-crack-rio>>. Acesso em: 16 abr. 2024.

VOLCOV, K.; VASCONCELLOS, M. “Crack, é possível vencer” ou é preciso compreender: observações a partir de campanhas publicitárias do governo federal [“Crack, it can be beaten” or it must understand: observations from advertising campaigns from the federal government]. **Saúde & Transformação Social/Health & Social Change**, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 99–105, 2013. Disponível em: <<https://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/saudeetransformacao/article/view/2245>>. Acesso em: 20 abr. 2024.

WURDIG, K. K.; MOTTA, R. F. Representações midiáticas da internação compulsória de usuários de drogas. **Temas em psicologia**, v. 22, n. 2, p. 433-444, 2014. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.9788/TP2014.2-13>>. Acesso em: 18 maio. 2024.